

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

MIROSLAV VUJIĆ

**Sustav dinamičkih prioriteta za vozila
javnoga gradskoga prijevoza u
automatskom upravljanju prometom**

DOKTORSKI RAD

Zagreb, 2013.

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF TRANSPORT AND TRAFFIC SCIENCES

MIROSLAV VUJIĆ

**Dynamic Priority Systems for Public
Transport in Urban Automatic Traffic
Control**

DOCTORAL THESIS

Zagreb, 2013.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

MIROSLAV VUJIĆ

**Sustav dinamičkih prioriteta za vozila
javnoga gradskoga prijevoza u
automatskom upravljanju prometom**

DOKTORSKI RAD

Mentor:

prof. dr. sc. Sadko Mandžuka

Zagreb, 2013.

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF TRANSPORT AND TRAFFIC SCIENCES

MIROSLAV VUJIĆ

**Dynamic Priority Systems for Public
Transport in Urban Automatic Traffic
Control**

DOCTORAL THESIS

Supervisor:

Assoc. prof. Sadko Mandžuka

Zagreb, 2013.

Doktorska disertacija s naslovom

Sustav dinamičkih prioriteta za vozila javnoga gradskoga prijevoza u automatskom upravljanju prometom

obranjena je dana 11. prosinca 2013. godine na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu pred Povjerenstvom u sastavu:

1. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović, predsjednik
2. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, mentor, član
3. prof. dr. sc. Davor Brčić, član
4. doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, član
5. prof. dr. sc. Vinko Tomas (Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet), vanjski član

PODACI I INFORMACIJE O DOKTORANDU

1. **Ime i prezime:** Miroslav Vujić, dipl. ing.
2. **Datum, mjesto rođenja i OIB:** 14. 08. 1981., Pula, 47893663318
3. **Naziv završenog fakulteta i godina diplomiranja:** Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 2005.
4. **Naziv poslijediplomskog doktorskog studija:** Tehnološki sustavi u prometu i transportu

INFORMACIJE O DOKTORSKOJ DISERTACIJI

1. **Naslov disertacije:** Sustav dinamičkih prioriteta za vozila javnoga gradskoga prijevoza u automatskom upravljanju prometom
2. **Fakultet na kojem je rad obranjen:** Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

POVJERENSTVA, OCJENA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

1. **Datum prijave teme:** 23.02.2011.
2. **Datum prihvatanja teme:** 28.06.2011.
3. **Mentor:** prof. dr. sc. Sadko Mandžuka (Fakultet prometnih znanosti)
4. **Povjerenstvo za ocjenu disertacije:**
 - prof. dr. sc. Ljupko Šimunović, predsjednik,
 - prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, mentor, član,
 - prof. dr. sc. Vinko Tomas (Pomorski Fakultet), vanjski član.
5. **Povjerenstvo za obranu:**
 - prof. dr. sc. Ljupko Šimunović, predsjednik,
 - prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, mentor, član,
 - prof. dr. sc. Davor Brčić, član,
 - doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, član,
 - prof. dr. sc. Vinko Tomas (Sveučilište u Rijeci, Pomorski Fakultet), vanjski član.
6. **Datum obrane disertacije:**
 - 11. prosinac 2013.

*Roditeljima i obitelji na
podršci i ustrajnosti svih ovih godina...*

SAŽETAK

Povećano zauzeće kapaciteta prometnica dovodi do zagušenja prometnog toka, odnosno do povećanja vremena putovanja određenom dionicom. Navedeni problem zagušenja kapaciteta posebno je izražen u gradskim područjima gdje su mogućnosti fizičkog povećanja kapaciteta prometnica ograničeni ili nemogući. Jedan od pristupa rješavanja navedene problematike jest značajnija upotreba javnoga gradskoga prijevoza što se postiže primjenom mjera koje mogu poboljšati kvalitetu sustava javnoga gradskoga prijevoza. Sa stajališta tehnologije prometa i transporta, glavna svrha istraživanja je iznaći mogućnosti adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza. Tijekom podešavanja relevantnih parametara koji direktno utječu na rezultate simulacije, korištena je metodologija optimizacije bazirane na simulaciji, točnije tehnika retrospektivne procjene, no samo kao metodološki pristup za definiranje vrijednosti relevantnih parametara. Analizom dobivenih rezultata dokazano je da je pravilnom upotrebom adaptivnog upravljanja semaforiziranih raskrižja prvenstveno moguće smanjiti ukupno prosječno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza kroz dionicu prometne mreže, odnosno kroz cijelu prometnu mrežu. Kao poseban cilj izrade ove doktorske disertacije, provedeno je istraživanje mogućnosti primjene kooperativnog pristupa u prometu i transportu. Istražene su mogućnosti proširenog koncepta dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza, s posebnim naglaskom na rad ovih sustava u slučaju izvanrednih događaja (prometnih incidenata) na dijelu prometne mreže. Rezultati disertacije podloga su za daljnje istraživanje u području razrade algoritama adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima korištenjem naprednih metodologija neuronskih mreža i neizrazite logike, čime bi se mogla ostvariti prava srž koncepta inteligentnih transportnih sustava.

KLJUČNE RIJEČI: inteligentni transportni sustavi, adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima, javni gradski prijevoz, optimizacija bazirana na simulaciji, kooperativni sustavi

SUMMARY

Increased capacity occupancy leads to traffic flow congestion and an increase in travel times. The aforementioned problem with traffic congestion is particularly expressed in urban areas where possibilities for physical increment of capacity are limited or impossible. One approach of solving this problem is significant usage of public transport, which is achieved by applying measures that can improve the quality of public transport. From the standpoint of traffic and transport technology, the main objective of this research is to explore possibilities of adaptive traffic control on signalized intersections with giving priority to public transport vehicles through urban traffic network. During adjustments of relevant traffic parameters that directly affect simulation results, simulation based optimization methodology (retrospective approximation technique, precisely) was used, but only as methodological approach for definition of relevant parameter values. With the analysis of the results it is proven that with the proper usage of adaptive traffic control techniques PT travel times can be reduced. Specific aim of this doctoral thesis was research of cooperative concept application within urban traffic control. Possibilities of extended PT priority concept were explored, with accent on cases when incidents occur on the segment of urban traffic network. The results of this doctoral thesis are basis for further research in the field of adaptive traffic control algorithms development with the usage of neural network and fuzzy logic methodologies, and the core concept of intelligent transport systems could be achieved.

KEYWORDS: intelligent transport systems, adaptive traffic control of signalized intersections, public transport, simulation based optimization, cooperative systems

SADRŽAJ

1	UVOD	1
1.1	Problem istraživanja	3
1.2	Svrha i ciljevi istraživanja	4
1.3	Osvrt na dosadašnja istraživanja.....	5
1.4	Znanstvene metode	6
1.5	Obrazloženje strukture doktorske disertacije	7
2	OSNOVNI POJMOVI PROMETNOG INŽENJERSTVA	10
2.1	Prometni sustav.....	10
2.2	Poopćeni model prometnog sustava	11
2.3	Sustav javnog prijevoza.....	13
2.4	Koncept inteligentnih transportnih sustava	15
2.4.1	Funkcionalna područja i skupine usluga inteligentnih transportnih sustava.....	16
2.4.2	Inteligentno upravljanje prometom	20
2.5	Osnovni koncepti upravljanja prometom u gradskim sredinama	22
3	MJERE POBOLJŠANJA KVALITETE SUSTAVA JAVNOGA GRADSKOGA PRIJEVOZA.....	27
3.1	Zahvati na prometnoj infrastrukturi.....	30
3.2	Unaprjeđenja sustava javnoga gradskoga prijevoza.....	34
3.3	Administrativne mjere	36
3.4	Upravljanje semaforiziranim raskrižjima	37
3.4.1	Pasivne strategije dodjele prioriteta	38
3.4.2	Aktivne strategije dodjele prioriteta	40
3.4.3	Prometno ovisne (adaptivne) strategije dodjele prioriteta.....	45
3.5	Implementacijski scenariji dodjele prioriteta.....	50
3.5.1	Sustavi dodjele prioriteta sa centraliziranom arhitekturom.....	50
3.5.2	Sustavi dodjele prioriteta s distribuiranom arhitekturom.....	53
3.5.3	Prošireni sustav razmjene informacija	56
3.6	Optimizacija zasnovana na simulaciji	58

3.6.1	Tehnika procjene prosječnog uzorka.....	59
3.6.2	Tehnika retrospektivne procjene	59
4	RELEVANTNI EVALUACIJSKI PARAMETRI PROMETNOG TOKA.....	62
4.1	Osnovne veličine prometnog toka	62
4.2	Kapacitet i razina uslužnosti mrežnog elementa	65
4.3	Evaluacijski parametri kvalitete javnoga gradskoga prijevoza	69
5.	PRIMJER PRIMJENE ADAPTIVNOG UPRAVLJANJA SEMAFORIZIRANIM RASKRIŽJIMA UZ DODJELU PRIORITETA JAVNOM GRADSKOM PRIJEVOZU	72
5.1	Opis pokaznog koridora.....	73
5.2	Simulacijski alat PTV VISSIM	76
5.3	Osnovni podaci za izradu simulacijskog modela	78
5.3.1	Funkcije ubrzanja i usporenja	78
5.3.2	Distribucija željene brzine.....	79
5.3.3	Distribucija vremena izmjene putnika.....	80
5.3.4	Tipovi i klase jedinica "čovjek-vozilo"	81
5.3.5	Ponašanje vozača.....	82
5.4	Izrada algoritama adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza.....	86
5.4.1	Raskrižje Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira.....	87
5.4.2	Raskrižje Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira	93
5.4.3	Raskrižje Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira.....	99
5.4.4	Raskrižje Heinzelova ulica - Ulica kralja Zvonimira.....	102
5.4.5	Raskrižje Ulica Divka Budaka - Okretište Borongaj - Hitrecova ulica	104
5.5	Rezultati simulacijskog modela.....	110
5.5.1	Rezultati simulacijskog modela postojećeg stanja	110
5.5.2	Rezultati simulacijskog modela uz adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima.....	112
6.	EVALUACIJA REZULTATA	116
6.1	Prosječno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza.....	116
6.2	Razina uslužnosti semaforiziranih raskrižja	119
6.3	Duljina repa čekanja	121

7. ZAKLJUČAK	125
LITERATURA.....	129
POPIS SLIKA	135
POPIS TABLICA.....	137
POPIS GRAFIKONA	138
ŽIVOTOPIS	139

1 UVOD

Promet je definiran kao sustav i proces čija je temeljna svrha obavljanje prijevoza i/ili prijenosa transportiranih entiteta (ljudi, roba ili informacija) putem odgovarajućih prometnih entiteta zauzimanjem dijela kapaciteta prometnice prema unaprijed utvrđenim pravilima i/ili protokolima [1], [2]. Povećanim zauzimanjem kapaciteta prometnica dolazi do zagušenja prometnog toka, odnosno do povećanja vremena putovanja određenom dionicom. Navedeni problem zagušenja kapaciteta posebno je izražen u gradskim područjima gdje su mogućnosti fizičkog povećanja kapaciteta prometnica ograničeni ili nemogući.

U proteklom desetljeću zabilježeno je znatno povećanje prometa (posebice prometa osobnih automobila) u gradskim sredinama, što dovodi do zagušenja prometa i smanjenja kvalitete gradskog prometnog sustava. Jedan od pristupa povećanja kvalitete prometnog sustava jest značajnija upotreba javnoga gradskoga prijevoza [3], [4]. Javni gradski prijevoz (engl. *public transport*, *mass transit*) definiran je kao skup prometnih usluga dostupnih svima kao alternativni način prijevoza u odnosu na modalitete za osobno korištenje (npr. osobni automobili).

U svrhu poticanja na što veće korištenje sustava javnoga gradskoga prijevoza, moraju se zadovoljiti određeni uvjeti [6]:

- pouzdanost – ne smije biti značajnijih odstupanja od definiranog reda vožnje,
- ekonomska opravdanost – u odnosu na promet osobnim vozilima usluga javnoga gradskoga prijevoza mora biti ekonomski isplativija za korisnike javnoga gradskoga prijevoza,
- brzina – treba biti usporediv ili efikasniji od prometa osobnim automobilom,
- jednostavnost korištenja – mora se omogućiti dostupnost svim skupinama korisnika uključujući osobe s invaliditetom,
- udobnost – mora omogućiti minimalno zadovoljavajuće parametre udobnosti.

Da bi se zadovoljili navedeni uvjeti potrebno je primijeniti određene mjere na prometnu mrežu, odnosno na dijelove mreže javnoga gradskoga prijevoza. Sustavskom analizom i pravilnim odabirom mjera (s obzirom na specifičnosti promatrane mreže) moguće je poboljšati kvalitetu usluga javnoga gradskoga prijevoza. U stručnoj literaturi i u

aplikativnom smislu, mjere poboljšanja kvalitete javnoga gradskoga prijevoza mogu se podijeliti u četiri osnovne skupine [7], [8], [9]:

- zahvati na prometnoj infrastrukturi – najjednostavnija vrsta mjera koja uključuje manje zahvate na prometnicama, razmještaj stajališta, regulaciju prometa, itd.,
- adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima – u kontekstu javnoga gradskoga prijevoza obuhvaća dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza kad god je to moguće,
- unaprjeđenja sustava javnoga gradskoga prijevoza – unaprjeđenje upravljačkog centra, poboljšani dizajn vozila javnoga gradskoga prijevoza,
- administrativne mjere – preinake naplate usluga, naplata zagušenja (engl. *congestion charging*), ograničenje dostave robe i odvoza otpada, zabrane parkiranja.

Prema navedenim potrebama dizajna sustava javnoga gradskoga prijevoza i mjerama pomoću kojih se sustav može dovesti u stanje prihvatljivo krajnjem korisniku, moguće je definirati i određene prednosti (engl. *benefits*) takvog poboljšanog sustava [9]:

- smanjenje zagušenja prometa u gradskim područjima – povećanje prijevozne moći putnika u odnosu na korištenje osobnih vozila,
- smanjenje vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza kroz prometnu mrežu,
- zaštita okoliša kroz smanjenje emisije štetnih plinova osobnih vozila,
- definiranje javnoga gradskoga prijevoza kao transportnog moda koji je dostupan svima.

Jedan od ciljeva istraživanja u okviru izrade ove doktorske disertacije je sustavna klasifikacija postojećih mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, budući da u dosadašnjim istraživanjima i dostupnoj literaturi ne postoji uniformna i konzistentna klasifikacija politika, strategija i mjera provedbe naprednih pristupa. No, sa stajališta tehnologije prometa i transporta, glavni fokus istraživanja je iznaći mogućnosti adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza. Također, potrebno je definirati i odgovarajuća ograničenja dodjele

prioriteta, budući da se mora zadržati zadovoljavajuća razina uslužnosti cestovnog (i ostalog) prometa.

1.1 Problem istraživanja

Dostupna literatura i dosadašnja istraživanja vezana uz poboljšanje kvalitete javnoga gradskoga prijevoza sadrže djelomično definiranje mjera poboljšanja kvalitete. Stalnim porastom prometne potražnje u gradskim sredinama te nemogućnošću fizičkog povećanja operativnog kapaciteta prometnica, potrebno je potaknuti stanovništvo na korištenje alternativnih modaliteta prijevoza. Najefikasniji oblik alternativnih modaliteta čini sustav javnoga gradskoga prijevoza koji mora zadovoljiti određene uvjete kako bi se broj korisnika povećao. Zadovoljenje uvjeta korisnika moguće je isključivo pravilnom i sustavnom uporabom određenih mjera poboljšanja kvalitete javnoga gradskoga prijevoza. Iz tog razloga potrebno je definirati potpunu klasifikaciju mjera povećanja kvalitete javnoga gradskoga prijevoza kao i određene razine i faze implementacije navedenih mjera.

Koncept adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima počeo se primjenjivati u gradskim sredinama gdje nije moguće fizički povećati kapacitet gradskih prometnica. Suvremeni koncept rješavanja nagomilanih prometnih problema poznat je pod nazivom **inteligentni transportni sustavi (ITS)** i on umjesto navedenog pristupa povećanja fizičkog kapaciteta prometnice (engl. *build only approach*) nudi i nove pristupe zasnovane na naprednim primjenama informacijsko-komunikacijskih tehnologija u prometu i transportu (engl. *build + ITS approach*). Iako se takvim mjerama potiče što češće korištenje javnoga gradskoga prijevoza potrebno je zadržati i zadovoljavajuću kvalitetu cestovne gradske prometne mreže, odnosno, održati zadovoljavajuću razinu uslužnosti semaforiziranih raskrižja.

Adaptivnim upravljanjem semaforiziranim raskrižjima izravno se djeluje na signalni ciklus, odnosno na trajanje pojedinih faza ciklusa te se dosadašnje ustaljeno (fiksno) upravljanje prometnim tokovima zamjenjuje adaptivnim upravljanjem temeljenim na stvarnovremenskim podacima dobivenih putem različitih detektora i senzora od prometne mreže. Napredna inačica ovog pristupa je tzv. kooperativno upravljanje (engl. *cooperative control*), gdje pojedini prometni entiteti surađuju (kooperiraju) s dijelovima prometne infrastrukture zadužene za upravljanje prometom [10].

Iz uočenih nedostataka dosadašnjeg istraživanja utvrđen je predmet istraživanja - adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima u gradskom prometnom sustavu te su postavljene hipoteze istraživanja:

- adaptivnim upravljanjem semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza moguće je poboljšati definirane evaluacijske parametre, kvalitetu sustava javnoga gradskoga prijevoza te održati zadovoljavajuću razinu kvalitete gradskog cestovnog prometnog sustava,
- na temelju prikupljenih stvarnih prometnih podataka moguće je izraditi operativni simulacijski model te izraditi algoritme adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima (čiji rezultati bi bili temelj odabira strategije i tehnika adaptivnog upravljanja), s ciljem znatnog unaprijeđenja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, uz minimalno povećanje zagušenja/čekanja cestovnih vozila,
- unaprijeđenim sustavom javnoga gradskoga prijevoza (i cjelokupnog gradskog prometnog sustava), očekuje se veći interes građana za korištenje sustava javnog prijevoza, smanjenje zagušenja cestovnih vozila u gradskim sredinama te cijeli niz sekundarnih prednosti (smanjenje emisije štetnih plinova, smanjenje razine buke, itd.).

1.2 Svrha i ciljevi istraživanja

Novim konceptom automatskog i adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima u gradskim sredinama postavlja se odmak od dosadašnjeg ustaljenog (fiksno) upravljanja, te definiranja signalnih planova na temelju povijesnih prometnih podataka o prometnom opterećenju.

Cilj istraživanja je ispitati mogućnosti adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima u stvarnom stanju, a u smislu proširenja postojećih upravljačkih sustava mogućnostima dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza. Korištenjem simulacijskih modela te metodologije optimizacije bazirane na simulaciji, moguće je dobiti rezultate prema prethodno definiranim evaluacijskim parametrima. Analiza rezultata simulacije postojećeg stanja i modela s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja

uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza temelj je za strateški i planski odabir strategije implementacije algoritama adaptivnog upravljanja.

Budući da specifičnosti (infrastrukturne, tehnološke, itd.) svakog raskrižja ne dopuštaju uporabu jedinstvenog modela adaptivnog upravljanja, rezultati simulacijskog modela i ovog istraživanja mogu se koristiti kao podloga prilikom planiranja budućeg razvoja gradskog prometnog sustava i procesa unaprjeđenja sustava javnoga gradskoga prijevoza.

Kao poseban cilj izrade ove doktorske disertacije, provedeno je istraživanje mogućnosti primjene kooperativnog pristupa u prometu i transportu. Istražene su mogućnosti proširenog koncepta dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza, s posebnim naglaskom na rad ovih sustava u slučaju izvanrednih događaja (prometnih incidenata) na dijelu prometne mreže.

1.3 Osvrt na dosadašnja istraživanja

Istraživanja mogućnosti poboljšanja kvalitete usluga javnoga gradskoga prijevoza primjenom pristupa inteligentnih transportnih sustava, provode se u razvijenijim državama (posebice SAD i Japan) od osamdesetih godina prošlog stoljeća [11], [12]. Definirane mjere unaprjeđenja imaju različitu važnost u poboljšanju kvalitete usluga.

Kašnjenja vozila javnoga gradskoga prijevoza uzrokovanog njihovim zaustavljanjem na raskrižjima gradskih prometnica čine oko 50% ukupnog kašnjenja uzrokovanog međudjelovanjem ostalog prometa i prometa javnoga gradskoga prijevoza [5], [6], [9]. Prema analizi Ureda za promet države Oregon [13], od 31% do 39% ukupnog vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza otpada na samu vožnju, dok ostatak uključuje vremena čekanja na stajalištima, raskrižjima te zastojsima u prometu. Prema toj analizi, 27% ukupnog vremena putovanja uključuje čekanje na semaforiziranim raskrižjima.

Kako je već navedeno, postojeća literatura ne pruža potpunu klasifikaciju mjera povećanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza. Postoji nekoliko različitih podjela mjera koje se odnose na stajalište promatranja, no potpuna klasifikacija nije definirana. Ovim istraživanjem predstavljena je potpuna klasifikacija mjera povećanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, isključivo sa stajališta tehnologije prometa i transporta.

1.4 Znanstvene metode

U skladu s postavljenim problemom i predmetom znanstvenoga istraživanja, hipotezama, svrhom i ciljem istraživanja u odgovarajućoj su mjeri primijenjene sljedeće znanstvene metode [14]:

Povjesna metoda – metoda uz pomoć koje je napravljen prikaz dosadašnjih istraživanja iz područja adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima te klasifikacije mjera povećanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza. Obuhvaćen je i razvoj koncepta inteligentnih transportnih sustava, cestovne telematike i pojma dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza od začetaka.

Deskriptivna metoda – koristila se za opis osnovnih pojmova prometnog inženjerstva, cestovne telematike, opisa koncepta inteligentnih transportnih sustava te opis mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza.

Metoda klasifikacije – metoda korištena za definiranje potpune klasifikacije mjera povećanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza na temelju parcijalnog opisa mjera i razina implementacije određenih mjera.

Matematička metoda – korištena za prikaz i definiranje matematičkih formula i simbola, odnosa osnovnih relevantnih prometnih veličina te kao osnova za izračun rezultata simulacijskih modela na temelju velikog broja prometnih podataka.

Komparativna metoda – metoda je korištena za usporedbu rezultata simulacijskih modela postojećeg stanja i modela s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja, kao i za usporedbu različitih opisa i podjela mjera povećanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza.

Statistička metoda – ovom metodom se prikazuju karakteristike i zakonitosti u određenim načinima rada semaforiziranih raskrižja, a prikazuje se pomoću grafikona i prethodno izračunatih evaluacijskih pokazatelja.

Metoda modeliranja – korištena za izradu simulacijskih modela postojećeg stanja te modela s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja, kao i za modeliranje samih algoritama adaptivnog upravljanja. Metoda je korištena kao podloga pri izradi simulacijskih modela korištenjem simulacijskog alata PTV VISSIM i PTV VISVAP.

Metoda simulacije i optimizacije bazirane na simulaciji – metoda korištena kao predložak za optimizaciju određenih parametara koji direktno utječu na rezultate simulacijskog modela (udaljenost detektora od raskrižja, vrijeme produljenja zelenog svjetla, vrijeme skraćanja crvenog svjetla, itd.).

Induktivna i deduktivna metoda – metoda zaključivanja na temelju prikupljenih podataka korištena je za definiranje i izradu potpune klasifikacije mjera povećanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza.

Metode analize i sinteze – metoda korištena u evaluaciji dobivenih rezultata simulacijskih modela te analizi utjecaja algoritama adaptivnog upravljanja na promet cestovnim vozilima.

1.5 Obrazloženje strukture doktorske disertacije

Iz postavljenih problema istraživanja, svrhe, cilja i osvrta na dosadašnja istraživanja primjenom spomenutih metoda, definirana je struktura samog rada.

U UVODU je definiran problem i predmet istraživanja, postavljene su znanstvene hipoteze, određena je svrha i ciljevi istraživanja. Također, naveden je i pregled dosadašnjih istraživanja iz područja povećanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza i adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima, objašnjena je primjena važnijih znanstvenih metoda te je obrazložena i struktura disertacije.

U drugom poglavlju pod naslovom OSNOVNI POJMOVI PROMETNOG INŽENJERSTVA, definirani su i analizirani osnovni pojmovi vezani za prometni sustav, sustav javnoga gradskoga prijevoza, s posebnim osvrtom na koncepte upravljanja prometom u gradskim sredinama. Prikazan je i pojašnjen koncept inteligentnih transportnih sustava te sistematizacija funkcionalnih područja i skupina usluga inteligentnih transportnih sustava. Također, prikazan je i koncept inteligentnog upravljanja prometom te područje djelovanja inteligentnog upravljanja prometom.

U trećem poglavlju, MJERE POBOLJŠANJA KVALITETE SUSTAVA JAVNOGA GRADSKOGA PRIJEVOZA, dat je pregled dosadašnjih istraživanja vezanih uz tematiku poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, te na temelju tih istraživanja sustavno su predstavljene mjere poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza. Analizirane su strategije adaptivnog upravljanja prometom, odnosno semaforiziranim

raskrižjima, te su predstavljeni implementacijski scenariji dodjele prioriteta. Kroz ovo poglavlje analizirana su dosadašnja istraživanja vezana za strategije dodjele prioriteta s obzirom na specifične prometne situacije te mogući ograničavajući čimbenici u procesu implementacije adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza. Također, predstavljen je i koncept kooperativnog upravljanja, odnosno proširene komunikacije i suradnje triju glavnih čimbenika prometnog sustava: infrastrukture, vozila i vozača.

U četvrtom poglavlju, RELEVANTNI EVALUACIJSKI PARAMETRI PROMETNOG TOKA, napravljen je pregled osnovnih veličina prometnog toka te su definirani parametri koji su nužni za evaluaciju predloženih rješenja adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima. Parametri su analizirani s aspekta pokazatelja kvalitete usluge kroz analizu samog prometnog toka te kvalitete javnoga gradskoga prijevoza.

U petom poglavlju, PRIMJER PRIMJENE ADAPTIVNOG UPRAVLJANJA SEMAFORIZIRANIM RASKRIŽJIMA UZ DODJELU PRIORITETA VOZILIMA JAVNOGA GRADSKOGA PRIJEVOZA, prikazane su prethodno definirane strategije dodjele prioriteta javnom gradskom prijevozu na stvarnom primjeru u gradu Zagrebu te su opisani i izrađeni algoritmi dodjele prioriteta za semaforizirana raskrižja unutar navedenog koridora. Također, prikazana je i metodologija podešavanja samog simulacijskog modela, odnosno stohastička optimizacijska metodologija. Na temelju navedenog, predstavljeni su rezultati simulacijskog modela postojećeg stanja pokaznog koridora prema evaluacijskim parametrima definiranim u prethodnom poglavlju, te rezultati simulacijskog modela s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja semaforiziranog raskrižja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza.

U šestom poglavlju, EVALUACIJA REZULTATA DOBIVENIH SIMULACIJOM, prikazana je analiza rezultata simulacijskih modela postojećeg stanja i modela uz implementirane algoritme adaptivnog upravljanja te je prema definiranim evaluacijskim parametrima dokazana mogućnost primjene adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza pri poboljšanju kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza. Također, usporedbom rezultata dokazano je da se pravilnom uporabom navedenih algoritama minimalno utječe na kvalitetu odvijanja cestovnog prometa, uz značajna poboljšanja kvalitete javnoga gradskoga prijevoza.

U ZAKLJUČKU su na sustavan i koncizno formuliran način predstavljeni najvažniji rezultati istraživanja, čime je potvrđena postavljena hipoteza. Na konkretnom primjeru dat je prijedlog primjene u prometnoj mreži grada Zagreba s ciljem podizanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza. Primjenom predloženoga modela može se doprinijeti unaprjeđenju gradske prometne mreže te značajnom povećanju kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza.

Osim navedene strukture po poglavljima, na kraju rada nalazi se popis korištenih kratica, popis slika, grafikona i tablica, te popis korištene literature.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom Metodologija razvoja integriranih adaptivnih transportno-logističkih sustava (šifra projekta 135-1352598-2581, voditelj: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka), te u okviru projekta sedmog okvirnog programa pod nazivom: *Intelligent Cooperative Sensing for Improved traffic efficiency – Definition of novel traffic and travel management strategies* (voditelj projekta: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka).

2 OSNOVNI POJMOVI PROMETNOG INŽENJERSTVA

U svrhu jasnog razumijevanja postavljene problematike potrebno je definirati osnovne pojmove prometnog inženjerstva, inteligentnih transportnih sustava i cestovne telematike, te postaviti granice između pojedinih pojmova. Da bi se mogao definirati pojam javnoga gradskoga prijevoza te pojam prioriteta javnoga gradskoga prijevoza, potrebno je, prije svega, definirati pojmove: promet, prometni sustav, transport, itd. U definiranju pojmova dodatni problem uzrokuje i uobičajeni prijevod engleskog termina transport kao promet.

2.1 Prometni sustav

Promet se definira kao sustav i proces čija je svrha obavljanje prijevoza i/ili prijenosa ljudi, roba i informacija u odgovarajućim prometnim entitetima zauzimanjem dijela prometnice prema unaprijed utvrđenim pravilima i protokolima [1], [2]. Dakle, unatoč izravnom prijevodu termina transport kao promet, promet ima šire značenje te uključuje sve modalitete transporta, pripremno – završne procese, prometnu mrežu, sigurnost prometa te informacijske tokove.

Uzimajući u obzir definiranje prometnog sustava prema temeljnim odrednicama teorije općih sustava (engl. GST – *General Systems Theory*), sustavska svojstva prometa predstavljaju srž problema. Sustav se može definirati kao relativno izolirana svrhovita cjelina koju čine komponente i relacije između njih [2]. Vrijedi izraz:

$$S = (K, R) \quad (1)$$

gdje je:

S – sustav,

K – skup elemenata koje je moguće razlučiti u sustavu,

R – relacije.

Prometni sustav (sa stajališta prometnog inženjera) je relativno izolirana svrhovita cjelina s određenom količinom transportiranih entiteta (ljudi, roba, informacija) i prometnih entiteta (osobno vozilo, zrakoplov, i dr.) u određenom prostornom i vremenskom okviru:

$$PS = (K, R)_{s,t} \quad (2)$$

$$PS \neq \{k_1, k_2, \dots, k_n\}$$

gdje je:

PS – prometni sustav,

K – skup elemenata koje je moguće razlučiti u sustavu,

R – relacije,

k_1, k_2, \dots, k_n – komponente prometnog sustava,

s, t – prostor, vrijeme.

2.2 Poopćeni model prometnog sustava

U svrhu izrade rada i vodeći se osnovnim pristupom prometnog inženjerstva (precizno razgraničenje sustava i okoline, mjerenje relevantnih veličina, formalizaciju iskaza, itd.), potrebno je koristiti poopćeni prikaz prometnog sustava. Poopćeni model koncipiran je kao polazni model za opisivanje strukture i ponašanja bilo kojeg prometnog sustava, te su definirani temeljni podsustavi [1]:

1. podsustav transportiranih entiteta (ljudi, roba ili informacije)
2. podsustav adaptacije transportiranih entiteta na prometni entitet
3. prometni entiteti (osobno vozilo, pješak, itd.)
4. podsustav upravljanja prometom
5. podsustav prometne mreže.

Proces odvijanja prometa može se opisati kao transformacija prostornih i vremenskih koordinata prometnog entiteta uz očuvanje transportiranih entiteta koji se prevoze ili prenose od izvorišta do odredišta (**slika 1**). Prometni entitet u najširem smislu predstavlja svaki entitet koji je prilagođen kretanju određenom prometnicom, odnosno medijem.

U odvijanju prometne transformacije temeljni su zahtjevi da sadržaj entiteta bude sačuvan, vrijeme prijevoza ili prijenosa prihvatljivo, troškovi u zadanim okvirima, ekološke posljedice minimalne, itd.

Slika 1 *Poopćeni model prometnog sustava*

[izvor: Bošnjak, I., Badanjak, D.: *Osnove prometnog inženjerstva*, FPZ, Zagreb, 2005.]

Transportirani entiteti (ljudi, roba, informacije) adaptiraju se u prometni entitet (osobno vozilo, vozilo javnoga gradskoga prijevoza, itd.) ovisno o zahtjevima tog entiteta i uvjetima putovanja.

Izvorišne prostorne i vremenske koordinate s_A, t_A prometnog entiteta koji ulazi u prometni proces, mijenjaju se obavljanjem prijevoza do željenih (odredišnih) koordinata s_B, t_B . Razlika vremenskih koordinata predstavlja vrijeme putovanja od izvorišta do odredišta:

$$t_p = t_{pB} - t_{pA} \quad (3)$$

gdje je:

t_p – vrijeme putovanja [s],

t_{pB} – vrijeme dolaska na odredište [s],

t_{pA} – vrijeme polaska [s].

Vrijeme putovanja kroz mrežu ovisi o topologiji mreže, mrežnim kapacitetima, veličini prometnog toka, načinu upravljanja mrežom te utjecaju incidentnih situacija. Vrijeme putovanja kroz mrežu može se prikazati izrazom:

$$t_p = f(l_{OD}, TM, \varphi, C_i, NM, I_s) \quad (4)$$

gdje je:

l_{OD} – udaljenost izvorišta i odredišta,

TM – topologija mreže,

φ – veličina prometnog toka,

C_i – kapacitet i -tog mrežnog elementa,

NM – način upravljanja mrežom,

I_s – utjecaj incidentnih situacija.

U kontekstu javnog prijevoza nužno je pravilno dizajnirati sve parametre koji utječu na vrijeme putovanja kroz mrežu javnog prijevoza što je predstavljeno u nastavku.

2.3 Sustav javnog prijevoza

Javni prijevoz je oblik prijevoza putnika koji se koristi od davnina. Prvi poznati organizirani javni prijevoz seže u prvo stoljeće prije nove ere kada su Rimljani (za vrijeme cara Augusta Oktavijana i Tiberija) uspostavili sustav vozila za iznajmljivanje. Sustav je bio koncipiran na način da su konjske zaprege bile smještene svakih osam do deset kilometara ceste na glavnim pravcima. Javni prijevoz u svom pravom obliku javlja se krajem 19. stoljeća u privatnom vlasništvu (francuska diližansa 1819. godine, londonska omnibus linija 1829. godine, itd.).

Javni prijevoz (engl. *public transport, mass transit*) definira se kao skup prometnih usluga dostupnih svima kao alternativni način prijevoza u odnosu na modove za osobno korištenje (npr. osobni automobili) [15], [16]. Da bi se povećalo korištenje javnoga gradskoga prijevoza, potrebno je djelovati na njegov sustav u svrhu povećanja njegovih performansi u odnosu na osobni automobil koji je glavni konkurent javnom prijevozu putnika.

Operativne željene značajke javnog prijevoza (u odnosu na osobni automobil) su [16], [17]:

- praktičnost,
- imidž,
- informacija,
- sigurnost.

Značajka praktičnosti javnog prijevoza obuhvaća:

- a) **dostupnost** – mreža javnoga gradskoga prijevoza mora se organizirati da bi se omogućio nesmetan prijevoz putnika iz bilo kojeg u bilo koji dio grada uz maksimalno dva presjedanja,
- b) **učestalost** – javni prijevoz mora biti organiziran tako da vrijeme čekanja bude prihvatljivo (pet do sedam minuta radnim danima, te do maksimalno 15 minuta ostalim danima),
- c) **pouzdanost** – vremena dolaska i putovanja vozila javnog prijevoza moraju biti predviđena voznim redom i dosljedno poštovana,
- d) **brzina** – vrijeme putovanja javnim prijevozom mora biti usporedivo ili efikasnije od vremena putovanja osobnim automobilom. Također, vrijeme pješaćenja do najbližeg stajališta ne smije prelaziti pet minuta u središtu grada, odnosno do deset minuta izvan središta grada,
- e) **udobnost** – javni prijevoz mora omogućiti minimalne parametre udobnosti, s prilazima i odgovarajućim smještajem za osobe s invaliditetom. U vršnim satima, koeficijent popunjenosti vozila ne smije prelaziti vrijednost od 0,9.

Imidž, odnosno percepcija javnog prijevoza kod putnika mora biti na zadovoljavajućoj razini što se može poboljšati:

- a) dizajnom vozila javnog prijevoza (udobna grijana sjedala, mogućnost anatomske prilagodbe, smanjena razina buke u vozilu, itd.),
- b) kvalitetom vožnje koja se postiže ujednačenom akceleracijom/deceleracijom vozila,

c) kvalitetnim, prepoznatljivim i unificiranim stajalištima.

Budući da sustav javnog prijevoza mora biti prilagođen isključivo korisnicima, jedna od bitnih stavki je i pružanje prometnih informacija o statusu vozila mreže javnog prijevoza na određenim linijama. Učestalost usluge, vrijeme dolaska vozila na stajalište, očekivano vrijeme dolaska na odredište te cijena usluge moraju biti dostupni, jasno predočeni i ažurirani.

Sigurnost je također jedna od bitnih značajki pri pružanju usluga javnog prijevoza. Putnici bi se trebali osjećati sigurnima pri korištenju javnog prijevoza. Objekti javnog prijevoza (uključujući i pristupne putove) moraju biti osvijetljeni i nadzirani da bi se smanjio rizik od napada te povećao osjećaj sigurnosti.

2.4 Koncept inteligentnih transportnih sustava

Neke od navedenih željenih značajki javnog prijevoza moguće je održati, odnosno poboljšati djelovanjem na sam sustav i mrežu javnog prijevoza, kao što je proširenje kapaciteta prometne mreže, prijevoznih sredstava i sl. No, u svrhu poboljšanja kvalitete sustava javnog prijevoza općenito, suvremeni pristup je definiran prema konceptu inteligentnih transportnih sustava – ITS (engl. ITS – *Intelligent Transportation Systems*). Inteligentni transportni sustavi [18], [19] definirani su kao holistička, upravljačka i informacijsko – komunikacijska nadogradnja klasičnog prometnog sustava (**slika 2**) kojim se postiže:

- znatno poboljšanje performansi promatranog prometnog sustava,
- učinkovitiji transport putnika i roba,
- poboljšanje sigurnosti u prometu,
- poboljšanje udobnosti i zaštite putnika,
- smanjenje onečišćenja okoliša,
- smanjenje razine buke, itd.

Slika 2 ITS kao nadgradnja klasičnog prometnog sustava

[izvor: Bošnjak, I.: *Inteligentni transportni sustavi 1*, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.]

Pri definiranju koncepta inteligentnih transportnih sustava bitno je istaknuti da se radi o skupu alata za upravljanje prometnom mrežom i uslugama za korisnike koji se temelje na tri osnovna pojma: informacije, komunikacije i integracije [20].

Prethodno korišteni pojmovi (cestovna telematika, transportna telematika, itd.) zamjenjuju se konceptom inteligentnih transportnih sustava iz razloga što ITS predstavlja širi pojam budući da se telematika fokusira na organizaciju i upravljanje prometom u užem smislu (ograničeni zahvat na prometnoj mreži, ograničena količina i razina usluga i sl.).

2.4.1 Funkcionalna područja i skupine usluga inteligentnih transportnih sustava

U sustavskom pojašnjenju ITS se može definirati kao korisni proizvod (engl. *output*) koji je rezultat obavljanja funkcija ITS sustava. U tom smislu, ITS predstavlja korisnički pogled na sustav tako da sam korisnik vrši evaluaciju i vrednovanje usluge. Radi lakše sistematizacije i organizacije mogućih ITS rješenja i funkcija, međunarodna organizacija za standardizaciju ISO (engl. ISO – *International Standardization Organization*) postavila je

početnu normizaciju ITS usluga fokusiranih na cestovni promet na temelju postojećih nacionalnih taksonomija (američka, europska, japanska, i dr.).

Prema ISO 14813–1:2007 tehničkim specifikacijama [21] definirana su glavna funkcionalna područja usluga:

1. informiranje putnika (engl. *traveler information*),
2. upravljanje prometom i operacijama (engl. *traffic management and operations*),
3. usluge u vozilima (engl. *vehicle services*),
4. prijevoz tereta (engl. *freight transport*),
5. javni prijevoz (engl. *public transport*),
6. izvanredna stanja (engl. *emergency*),
7. elektronička plaćanja u prometu (engl. *transport related electronic payment*),
8. osobna sigurnost u cestovnom prometu (engl. *road transport related personal safety*),
9. nadzor vremenskih uvjeta i okoline (engl. *weather and environmental conditions monitoring*),
10. upravljanje i koordinacija u slučajevima nesreća (engl. *disaster response management and coordination*),
11. nacionalna sigurnost (engl. *national security*).

Za svako funkcionalno područje usluga ISO 14813–1 dokument definira moguće skupine usluga te specifične usluge. U **tablici 1** predstavljena identifikacija i podjela skupina usluga prema funkcionalnim područjima usluga.

Tablica 1 Identifikacija skupina usluga prema funkcionalnim područjima usluga

funkcionalno područje	skupine usluga
informiranje putnika	<ul style="list-style-type: none"> • predputno informiranje (engl. <i>pre-trip information</i>) • putno informiranje (engl. <i>on-trip information</i>) • predputni rutni vodič i navigacija (engl. <i>route guidance and navigation pre-trip</i>) • putni rutni vodič i navigacija (engl. <i>route guidance and navigation on-trip</i>) • podrška planiranju putovanja (engl. <i>trip planning support</i>) • usluge putnog informiranja (engl. <i>travel services information</i>)
upravljanje prometom i operacijama	<ul style="list-style-type: none"> • kontrola i upravljanje prometom (engl. <i>traffic management and control</i>) • upravljanje incidentima u prometu (engl. <i>transport related incident management</i>) • upravljanje potražnjom (engl. <i>demand management</i>) • upravljanje održavanjem prometne infrastrukture (engl. <i>transport infrastructure maintenance management</i>) • provođenje regulacije prometa (engl. <i>policing/enforcing traffic regulations</i>)
usluge u vozilima	<ul style="list-style-type: none"> • poboljšanje vidljivosti u prometu (engl. <i>transport-related vision enhancement</i>) • automatizirane operacije u vozilima (engl. <i>automated vehicle operation</i>) • izbjegavanje sudara (engl. <i>collision avoidance</i>) • sigurnosna pripravnost (engl. <i>safety readiness</i>) • aktiviranje sprječavanja sudara (engl. <i>precrash restraint deployment</i>)
prijevoz tereta	<ul style="list-style-type: none"> • administrativni procesi kod komercijalnih vozila (engl. <i>commercial vehicle administrative processes</i>) • automatizirana inspekcija sigurnosti (engl. <i>automated roadside safety inspection</i>) • nadzor sigurnosti u vozilu (engl. <i>commercial vehicle on-board safety monitoring</i>) • upravljanje voznim parkom (engl. <i>freight transport fleet management</i>) • intermodalno upravljanje informacijama (engl. <i>intermodal information management</i>) • upravljanje i kontrola intermodalnih centara (engl. <i>management and control of intermodal centers</i>) • upravljanje opasnim teretima (engl. <i>management of dangerous freight</i>)
javni prijevoz	<ul style="list-style-type: none"> • upravljanje javnim prijevozom (engl. <i>public transport management</i>) • dijeljeni prijevoz i prijevoz ovisan o potražnji (engl. <i>demand responsive and shared transport</i>)
izvanredna stanja	<ul style="list-style-type: none"> • obavješćivanje o izvanrednim stanjima u prometu i osobna sigurnost (engl. <i>transport-related emergency notification and personal security</i>) • vraćanje vozila nakon krađe (engl. <i>after theft vehicle recovery</i>) • upravljanje vozilima žurnih službi (engl. <i>emergency vehicle management</i>) • podaci vozila žurnih službi (engl. <i>emergency vehicle data</i>) • opasni tereti i obavješćivanje o incidentima (engl. <i>hazardous materials and incident notification</i>)
elektronička plaćanja u prometu	<ul style="list-style-type: none"> • elektroničke transakcije u prometu (engl. <i>transport-related electronic financial transactions</i>) • integracija usluga elektroničkog plaćanja u prometu (engl. <i>integration of transport-related electronic payment services</i>)

osobna sigurnost u cestovnom prometu	<ul style="list-style-type: none"> • sigurnost u javnom prijevozu (engl. <i>public travel security</i>) • poboljšanje sigurnosti za "ranjive" korisnike (engl. <i>safety enhancements for vulnerable road users</i>) • poboljšanje sigurnosti za korisnike s poteškoćama (engl. <i>safety enhancements for disabled road users</i>) • sigurnost za pješake koristeći inteligentna raskrižja i prometnice (engl. <i>safety provisions for pedestrians using intelligent junctions and links</i>)
nadzor vremenskih uvjeta i okoline	<ul style="list-style-type: none"> • nadzor vremenskih uvjeta (engl. <i>environmental conditions monitoring</i>)
upravljanje i koordinacija u slučajevima nesreća	<ul style="list-style-type: none"> • upravljanje podacima o nesrećama (engl. <i>disaster data management</i>) • upravljanje odzivom na nesreće (engl. <i>disaster response management</i>) • koordinacija žurnih službi (engl. <i>coordination with emergency agencies</i>)
nacionalna sigurnost	<ul style="list-style-type: none"> • nadzor i kontrola "sumnjivih" vozila (engl. <i>monitoring and control of suspicious vehicles</i>) • nadzor komunalnih i komunikacijskih vodova (engl. <i>utility or pipeline monitoring</i>)
upravljanje podacima	<ul style="list-style-type: none"> • registri podataka (engl. <i>data registries</i>) • rječnici podataka (engl. <i>data dictionaries</i>) • žurne poruke (engl. <i>emergency messages</i>) • podaci kontrolnih centara (engl. <i>control center data</i>) • izvršenja (engl. <i>enforcement</i>) • podaci o upravljanju prometom (engl. <i>traffic management data</i>)

[izvor: ISO 14813–1:2007 – *Intelligent transport systems – Reference Model Architecture for the ITS sector – Part 1: ITS Service Domains, Service Groups and Services*, 2007.]

Uz navedenu podjelu funkcionalnih područja prema ISO standardizaciji, ITS usluge je moguće podijeliti i prema drugim aspektima, ovisno o potrebama određene interesne skupine. Npr. ukoliko se ITS usluge promatraju s aspekta korisnika, one se mogu kategorizirati u pet glavnih skupina [21], [22]:

1. **Usluge informiranja korisnika/vozača** (engl. *driver/user information services*) – usluge koje pružaju relevantne informacije korisnicima/vozačima u prometu (npr. satelitska navigacija, informacije o incidentnim situacijama, informacije o dolasku vozila javnoga gradskoga prijevoza, itd.). Glavna karakteristika ove skupine ITS usluga je da su to pasivne (jednosmjerne) usluge u odnosu na mogućnost odluke korisnika.
2. **Usluge pomoći vozaču** (engl. *driver assistance services*) – grupa usluga koja pruža direktnu pomoć vozaču predlažući ponašanje u vožnji. Ne postoji komunikacija ni kooperacija s ostalim vozilima u prometnoj mreži (npr. upozorenje pri praćenju središnje linije, sustavi detekcije smetnji u vožnji, rutno navođenje, itd.).

3. **Usluge pomoći vozaču uz suradnju** (engl. *collaborative driver assistance services*) – kao i prethodna skupina usluga, pružaju vozaču/korisniku direktnu pomoć, no zahtijevaju i komunikacijsku vezu s ostalim vozilima i/ili s prometnom infrastrukturom (npr. raniji sustavi naplate cestarina, sustavi slanja upozorenja drugim vozilima, itd.).
4. **Usluge vožnje sa suradnjom** (engl. *collaborative driving services*) – za razliku od prethodnih skupina usluga, ova skupina usluga direktno utječe na vožnju i donošenje odluka na temelju prethodno prikupljenih prometnih podataka.
5. **Podsvjesne usluge za vozača** (engl. *subconscious services to driver*) – skupina usluga koje ne utječu na samu vožnju niti odluku vozača, već u pozadini obavljaju razne analize prometnog toka, nadogradnju softvera u motoru vozila, itd.

2.4.2 **Inteligentno upravljanje prometom**

Imajući na umu glavne značajke praktičnosti javnog prijevoza (pouzdanost, brzina, i dr.), te temeljni koncept inteligentnih transportnih sustava, inteligentnim upravljanjem prometom na određenim dijelovima gradske prometne mreže (posebice semaforiziranih raskrižja) moguće je značajno poboljšati kvalitetu javnoga gradskoga prijevoza.

To se prije svega odnosi na povećanje pouzdanosti sustava i operativnu brzinu vozila javnoga gradskoga prijevoza.

Upravljanje prometom (kao funkcionalno područje usluga inteligentnih transportnih sustava) određuje razinu usluge LoS (engl. LoS – *Level of Service*) kojom se ponuđeni prometni volumen može poslužiti na određenoj prometnici. Brzina vozila u mreži određena je izrazom [2]:

$$v_m = f(C_m, PV, MT)_t \quad (5)$$

gdje je:

v_m – brzina vozila u mreži

C_m – operativni kapacitet mrežnih elemenata

PV – prometni volumen

MT – upravljanje prometom

t – vremenski okvir promatranja.

Definirane su i ključne operativne zadaće upravljanja prometom:

- kontrola pristupa na mrežu (broj operativnih vozila javnoga gradskoga prijevoza po određenoj liniji),
- ublažavanje posljedica zagušenja na prometnicama (adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima duž linija javnoga gradskoga prijevoza),
- rješavanje "uskih grla" zbog incidentnih događaja (alternativno vođenje vozila javnoga gradskoga prijevoza),
- postizanje zadovoljavajuće razine sigurnosti u prometu,
- kontrola nepovoljnih utjecaja na odvijanje prometa (vremenske neprilike, i dr.).

Osim upravljanja prometnim tokom, upravljanje prometom sadrži i druge aspekte indirektno vezane za promet: koordinacija žurnih službi, upravljanje incidentnim situacijama, itd. Područje djelovanja upravljanja prometom prikazano je na **slici 3**.

Slika 3 Područje djelovanja upravljanja prometom

2.5 Osnovni koncepti upravljanja prometom u gradskim sredinama

U cilju razumijevanja koncepta adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima, u nastavku su pojašnjeni osnovni operacionalni i implementacijski koncepti upravljanja semaforiziranim raskrižjima u gradskim sredinama. Koncepti upravljanja semaforiziranim raskrižjima u gradskim sredinama podijeljeni su prema razinama upravljanja [22], [23]:

1. **Upravljanje izoliranim raskrižjem** - tehnike upravljanja prometom primjenjuju se samo na jednom izoliranom raskrižju, ne vodeći računa o susjednim raskrižjima i utjecaju prometa koji je usmjeren na promatrano raskrižje.
2. **Upravljanje raskrižjima na malom prostoru** - upravljanje je ograničeno na dva susjedna raskrižja čija je udaljenost relativno mala, ali je prometni tok ovisan između njih. U većini slučajeva za ovu razinu upravljanja koristi se samo jedan signalni uređaj.
3. **Upravljanje arterijalnim koridorima** - omogućena je koordinacija signalnih uređaja na strateškim potezima gradske mreže na kojima je izraženo prometno opterećenje.
4. **Upravljanje zatvorenim mrežama** - upravljanje je izvedeno kroz koordinaciju i međudjelovanje grupe signalnih uređaja na jednom dijelu gradske mreže, te se određen broj signalnih uređaja tretira kao izolirana prometna mreža.
5. **Upravljanje širim područjem** - cijela gradska mreža ili veći dio gradske prometne mreže promatra se kao cjeloviti prometni sustav. Moguća je hijerarhijska podjela upravljanja, odnosno koordinacija već postojećih nižih razina upravljanja.

Ovisno o razini upravljanja definirane su i arhitekture rada upravljačkih sustava. Za razinu upravljanja arterijalnim koridorima i zatvorenim mrežama postoje dva osnovna načina povezivanja rada: distribuirani upravljački sustavi i centralizirani upravljački sustavi. Za cjelovito upravljanje širim područjem, odnosno cijelom gradskom mrežom, koriste se također centralizirana i distribuirana arhitektura, s tom razlikom što distribuirana arhitektura može koristiti lokalne *master* upravljačke jedinice.

Za potpuno razumijevanje koncepta upravljanja prometom potrebno je definirati i osnovne pojmove vezane uz signalne planove.

a) Signalni ciklus

Signalni ciklus je vremenski period potreban da se obavi cijela sekvenca izmjene definiranih signalnih intervala/faza, odnosno ciklus predstavlja trajanje jednostrukog isteka signalnog plana [23], [24].

Prema Highway Capacity Manual priručniku [25], duljina ciklusa uvjetno je podijeljena prema broju faza definiranih na jednom semaforiziranom raskrižju. U **tablici 2** prikazane su vrijednosti duljine ciklusa u ovisnosti o broju faza.

Tablica 2 Ovisnost duljine ciklusa o broju faza

broj faza	duljina ciklusa [s]	Napomena
2	(30) 40 - 70	minimalne vrijednosti za pješake prijelaze
3	70 - 90 (100)	maksimalne vrijednosti se rijetko koriste (najviše u periodu do sat vremena)
4	90 - 120	najčešće su trajanja iznad 100s
5	≥ 110	peta faza se najčešće ostvaruje skraćivanjem trajanja ostalih faza

[izvor: Highway Capacity Manual - HCM2010, Transportation Research Board of the National Academies, 2010.]

U novije vrijeme adaptivnim upravljanjem semaforiziranim raskrižjima, duljina trajanja ciklusa nije ustaljena, već se mijenja u ovisnosti o prometnim zahtjevima, trenutnom prometnom opterećenju, itd.

b) Faza

Faza je dio ciklusa u kojem pojedini prometni tokovi istovremeno imaju slobodan prolaz. Fazu mogu sačinjavati jedna ili više signalnih grupa [24]. Pravilno definiranje faza na određenom raskrižju smanjuje konflikte između određenih prometnih tokova. Faza može sadržavati:

- jedan ili više prometni tok,
- jedan ili više tokova kretanja pješaka raskrižjem,
- kombinaciju prometnih i pješačkih tokova.

Povećanjem broja faza na određenom raskrižju produljuje se signalni ciklus, kašnjenja vozila, itd., iz razloga što je potrebno dulje trajanje minimalnog zelenog svjetla za svaku fazu.

c) Signalni pojam

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama [26] Republike Hrvatske definirana su stanja koje signalizacijski objekt (semafor) može prikazati. Za cestovnu prometnu signalizaciju postoje signalni pojmovi: crveno svjetlo, žuto svjetlo, zeleno svjetlo, crveno-žuto svjetlo te treptajuće žuto svjetlo.

Također, potrebno je definirati i prijelazna vremena na semaforiziranim raskrižjima te njihova trajanja. Istodobno paljenje crvenog i žutog svjetla upozorava vozače na skori početak zelenog svjetla za njihovu signalnu grupu. Sada je trajanje zajedničkog žutog i crvenog svjetla dvije sekunde, no postoji tendencija smanjenja vremena trajanja za samo jednu sekundu. Žuto svjetlo signalizira vozačima uskoro paljenje crvenog svjetla na njihovoj signalnoj grupi, a njegovo trajanje ovisi o dozvoljenoj brzini na promatranom dijelu prometnice. U **tablici 3** prikazane su vrijednosti trajanja žutog svjetla u ovisnosti o dozvoljenoj brzini.

Tablica 3 Trajanje žutog svjetla u ovisnosti o dozvoljenoj brzini

dozvoljena brzina [km/h]	trajanje žutog svjetla [s]
50	3
60	4
70	5
> 70	x
x - ovisi o vremenu zaustavljanja pri dozvoljenoj brzini kod forsiranog kočenja	

[izvor: Highway Capacity Manual - HCM2010, Transportation Research Board of the National Academies, 2010.]

d) Zaštitno međuvrijeme

To je vremenski period između dvije konfliktne signalne grupe koje slijede uzastopno [24]. Trajanje zaštitnog međuvremena (**slika 4**) ovisi o tri vremenske komponente:

1. provozno vrijeme (t_k) - vrijeme od trenutka kraja zelenog svjetla do početka vremena pražnjenja (ulazak vozila u raskrižje za vrijeme trajanja žutog svjetla i/ili na početku crvenog svjetla),
2. vrijeme pražnjenja (t_p) - vrijeme potrebno da vozilo prođe definiranu točku kolizije (T_k) brzinom pražnjenja (v_p),
3. vrijeme naleta (t_n) - vrijeme potrebno da vozilo kojem se upali zeleno svjetlo prođe put naleta (s_n) određenom brzinom naleta (v_n).

Slika 4 Komponente izračuna zaštitnog međuvremena

Dakle, zaštitno međuvrijeme moguće je prikazati izrazom:

$$t_z = t_k + t_p - t_n = t_k + \frac{s_p + l_v}{v_p} - \frac{s_n}{v_n} \quad (6)$$

gdje je:

t_z – zaštitno međuvrijeme

t_k – provozno vrijeme

t_p – vrijeme pražnjenja

t_n – vrijeme naleta

s_p – put pražnjenja

l_v – duljina vozila

v_p – brzina pražnjenja

s_n – put naleta

v_n – brzina naleta.

e) Signalni plan

Signalni plan ili plan izmjene signala je pregled (dispozicija) trajanja svih svjetlosnih signalnih pojmova [24].

f) Offset

Offset je vremenski odmak početka signalnog ciklusa određenog raskrižja u odnosu na definiranu referentnu točku [24], [25].

Na **slici 5** prikazani su osnovni pojmovi upravljanja semaforiziranim raskrižjima kroz signalni plan.

Slika 5 Grafički prikaz vremenski ustaljenog signalnog plana s osnovnim pojmovima/komponentama

Sprječavanje zagušenja i adaptivno upravljanje prometnim tokom predstavlja jedno od najznačajnijih područja primjene ITS aplikacija upravljanja prometom. Za efektivno i efikasno upravljanje prometnog toka potrebno je dublje poznavanje relevantnih prometnih parametara te specifičnih strategija i tehnika upravljanja prometom što je detaljno razrađeno u narednim poglavljima.

3 MJERE POBOLJŠANJA KVALITETE SUSTAVA JAVNOGA GRADSKOGA PRIJEVOZA

U protekla dva desetljeća u gradskim sredinama zabilježeno je znatno povećanje prometa, što za posljedicu ima smanjenje kvalitete gradskog prometnog sustava te sekundarno povećanje emisije štetnih plinova i povećanje razine buke. Jedan od pristupa u rješavanju spomenutog problema je poticanje građana na korištenje usluga javnoga gradskoga prijevoza u cilju smanjenja broja osobnih automobila na gradskim prometnicama, pogotovo u vršnim satima. Da bi se povećao broj korisnika javnoga gradskoga prijevoza (a s time i smanjio broj korisnika osobnih automobila u gradskim sredinama), na sustav javnoga gradskoga prijevoza potrebno je sustavno djelovati određenim mjerama koje utječu na poboljšanje kvalitete samog sustava.

Ured za promet države Oregon (State of Oregon, Office of Transportation) izdao je opsežnu analizu stanja javnoga gradskoga prijevoza u SAD-u i Kanadi [13] prema kojoj od 31% do 39% ukupnog vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza otpada na samu vožnju, dok ostatak uključuje vremena čekanja na stajalištima, raskrižjima te zastojsima u prometu. Prema toj analizi 27% ukupnog vremena putovanja uključuje čekanje na semaforiziranim raskrižjima. Prema navedenom dokumentu predstavljene su neke od mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza:

- adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima,
- izmjena signalnih programa,
- konsolidacija stajališta javnoga gradskoga prijevoza,
- relokacija stajališta s obzirom na specifične prometne situacije,
- poboljšanja u načinu naplate usluga javnoga gradskoga prijevoza,
- rezervirane trake za vozila javnoga gradskoga prijevoza,
- zabrane parkiranja u zonama trase javnoga gradskoga prijevoza,
- ograničenje dostave robe i odvoza otpada.

Navedene mjere nisu kategorizirane te njihov utjecaj prema ovoj analizi nije poznat. Druga podjela mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza predstavljena je u studiji implementacije prioriternih tehnika u gradu Zürichu [9]:

- fizička poboljšanja prometne mreže,
- izmjene operativnih procesa,
- regulatorne izmjene.

Također, efikasnost navedenih mjera ovisi o stupnju implementiranosti određenih mjera. Definiiraju se i četiri implementacijske razine (**tablica 4**) [9]:

1. ograničena implementacija (engl. *limited implementation*) - mjere su implementirane individualno na različitim lokacijama prometne mreže, posebice na kritičnim dijelovima prometne mreže,
2. linijska implementacija (engl. *route level implementation*) - mjere se implementiraju duž definirane linije/rute mreže javnoga gradskoga prijevoza (definiranje rezervirane trake za vozila javnoga gradskoga prijevoza duž određene trase i dr.),
3. prostorna implementacija (engl. *areawide implementation*) - mjere se implementiraju na određenom ciljanom području prometne mreže: strogi centar grada gdje postoji veći broj linija javnoga gradskoga prijevoza, a promet osobnim vozilima je strogo zabranjen ili sveden na minimum,
4. sveobuhvatna implementacija (engl. *comprehensive implementation*) - mjere se implementiraju na cijeloj mreži javnoga gradskoga prijevoza te se u potpunosti mijenja operativni koncept cijelog sustava gradskog prometa.

Tablica 4 *Razine implementacije mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza*

razina implementacije	poboljšanja
Ograničena	određene kritične lokacije
Linijska	jedna trasa prometne mreže
Prostorna	određeni dijelovi prometne mreže
Sveobuhvatna	sve linije mreže javnoga gradskoga prijevoza

[izvor: Nash, B., A., Sylvia, R.: *Implementation of Zurich's Transit Priority Program*, Mineta Transportation Institute, San Jose State University, 2001.]

Osim navedene podjele mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, gradske uprave gradova Krefeld, Wuppertal i Buchum (u Njemačkoj) zajedno su razvili smjernice za postupke unaprjeđenja javnoga gradskoga prijevoza [11].

Temeljni cilj ovih smjernica je prepoznavanje prednosti javnoga gradskoga prijevoza te koje su pozitivne posljedice poboljšanja njegovog sustava. Smjernice do detalja razrađuju proces planiranja, implementacije i financijska ulaganja u rješenja poboljšanja sustava javnoga gradskoga prijevoza te upućuju na potencijalne probleme i poteškoće u razvijanju takvih rješenja.

Prema navedenoj studiji postavljena je podjela mjera poboljšanja kvalitete javnoga gradskoga prijevoza na vanjske (eksterne) mjere koje nisu u domeni pružatelja usluga javnoga gradskoga prijevoza te na mjere koje može provesti sam pružatelj usluga javnoga gradskoga prijevoza poboljšavajući time kvalitetu njegovog sustava. Podjela mjera poboljšanja sustava javnoga gradskoga prijevoza prema navedenim smjericama prikazana je u **tablici 5**.

Tablica 5 *Podjela mjera poboljšanja sustava javnoga gradskoga prijevoza prema vrsti djelovanja*

vanjske (eksterne) mjere
<ul style="list-style-type: none"> • izmjene u konfiguraciji same prometnice • izmjene u signalnim programima na semaforiziranim raskrižjima • zabrana skretanja udesno za ostali promet • zabrane parkiranja na određenim površinama uz prometnice • regulacija vremena dostave u gradska središta • smanjenje radijusa zavoja, itd.

mjere koje provodi pružatelj usluga javnoga gradskoga prijevoza

- prilagodbe voznih redova u svrhu skraćivanja vremena čekanja
- ujednačen vremenski razmak između vozila na istoj liniji
- izgradnja produžetaka pločnika
- relokacija i ponovno planiranje stajališta
- poboljšanje naplate usluge
- poboljšanje dizajna vozila
- sustav informiranja putnika

Sljedeći korak (nakon implementacije određenih mjera) prema smjernicama je evaluacijska procedura bazirana na CBA (engl. CBA - *Cost Benefit Analysis*) analizi. Procedura je definirana i izvedena kako bi se mogle usporediti određene mjere sličnog karaktera pod pretpostavkom da je financijski budžet ograničen. Takva analiza omogućuje i drugim stručnjacima (osim prometnih stručnjaka) uvid u mogućnosti i potencijalne prednosti uvođenja pojedinih mjera.

Na temelju prethodnih dokumenata te parcijalnih podjela mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, u nastavku je dana potpuna klasifikacija mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza koje se mogu podijeliti u četiri osnovne skupine [27], [28], [29]:

1. zahvati na prometnoj infrastrukturi,
2. unaprjeđenja sustava javnoga gradskoga prijevoza,
3. administrativne mjere,
4. upravljanje semaforiziranim raskrižjima.

3.1 Zahvati na prometnoj infrastrukturi

Zahvati na prometnoj infrastrukturi su najjednostavnija mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza koja uključuje manje izmjene u formi prometnica (građevinske izmjene prometnice, izmjena regulacije prometa) u svrhu povećanja operativnog rada sustava javnoga gradskoga prijevoza (povećanje ukupne brzine vozila javnoga gradskoga prijevoza kroz određenu trasu, smanjenje ukupnog vremena putovanja, itd.).

a) Lokacija stajališta

Lokacija stajališta ima utjecaj na odvijanje prometa i na brzinu vozila javnoga gradskoga prijevoza. Vremena putovanja mogu se značajno smanjiti promjenom mjesta stajališta na mjesta s boljim prometnim uvjetima (npr. udaljiti od raskrižja, pomaknuti stajalište nakon raskrižja, itd.). Provedbom ove mjere mora se voditi računa o pristupačnosti javnom gradskom prijevozu, kritičnim točkama kretanja pješaka i potencijalnih korisnika javnoga gradskoga prijevoza.

U sjevernoameričkim javnim gradskim mrežama prosječni razmak između stajališta iznosio je od 120 do 250 metara, no smanjenjem broja stajališta duž linije javnoga gradskoga prijevoza, udaljenost između raskrižja povećana je u prosjeku na 250 do 310 metara što je rezultiralo smanjenjem prosječnog vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza za 4-14% uz smanjenje broja stajališta za 33% [30], [31].

b) Otočna stajališta (engl. boarding islands)

Stajališta za putnike dizajnirana kao otoci omogućuju izmjenu putnika u javnom gradskom prijevozu bez potrebe da se vozilo javnoga gradskoga prijevoza prestroji u rubnu prometnu traku. Također, tako izvedena stajališta umanjuju utjecaj vozila javnoga gradskoga prijevoza na raskrižjima gdje su stajališta izvedena prije samog raskrižja na desne skretače, što često može biti veliki problem zbog velikog broja pješaka na tom privozu [13]. Otočna stajališta mogu se postaviti jedino na prometnicama s dva ili više prometna traka na kojima je osjetna razlika u brzinama kretanja vozila.

Slika 6 Grafički prikaz rješenja izvedbe otočnih stajališta

[izvor: City of Portland, Oregon, Office of Transportation: *Transit Preferential Streets Program*, Final Report, 1997.]

c) Produžetak pločnika (engl. curb extension)

Mjera koja je slična prethodnoj mjeri izrade otočnih stajališta, a omogućuje izmjenu putnika bez prestrojavanja vozila javnoga gradskoga prijevoza u rubnu traku čime se smanjuje kašnjenje kod izvođenja manevra "parkiranja" u ulegnuće predviđeno za stajalište javnoga gradskoga prijevoza, te se povećava sigurnosni utjecaj kod priključenja u promet, udobnost putnika i pješačka površina [13]. Nedostatak ove mjere je veliki utjecaj na desne skretače (osobna vozila), ukoliko se produžetak pločnika nalazi prije samog semaforiziranog raskrižja.

Slika 7 Grafički prikaz rješenja izvedbe produžetka pločnika

[izvor: City of Portland, Oregon, Office of Transportation: *Transit Preferential Streets Program*, Final Report, 1997.]

d) Zabrane skretanja

Značajan razlog kašnjenja jesu i specifična skretanja osobnih vozila u sekundarne (bočne) privoze. Primjenom zabrane skretanja na određenim mjestima duž trase moguće je smanjiti čekanja vozila javnoga gradskoga prijevoza. Također, ukoliko već postoji zabrana skretanja, a iz snimanja postojeće situacije je vidljivo da postoji realna potreba za određenim skretanjem, moguće je dozvoliti skretanje radi smanjenja vremena čekanja vozila javnoga gradskoga prijevoza.

e) Rezervirane trake za vozila javnoga gradskoga prijevoza

Ekskluzivne ili rezervirane prometne trake su one namijenjene isključivo za promet vozila javnoga gradskoga prijevoza. Mogu biti u funkciji samo u određenom vremenskom periodu (jutarnji i poslijepodnevni vršni sati) ili stalno. Ova mjera zahvata na prometnoj infrastrukturi može biti vrlo efikasna u smanjenju utjecaja ostalog prometa na vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza, u smanjenju utjecaja osobnih vozila parkiranih

uz prometnicu, te u zaobilaznju repova čekanja osobnih automobila na semaforiziranim raskrižjima.

Definiranje duljine i pozicije rezervirane trake vrlo je bitno. Ukoliko je rezervirana traka definirana na rubnom prometnom traku, postoji mogućnost utjecaja vozila koja skreću desno na raskrižju, dostavnih vozila parkiranih uz rubnik, nepravilno i ilegalno parkiranih vozila, itd. Ukoliko je rezervirana traka smještena u sredini prometnice, tada je potrebno izvesti otočna stajališta, posebne pješačke prilaze stajalištima, smanjuje se sigurnost putnika koji ulaze/izlaze iz vozila javnoga gradskoga prijevoza, itd.

Uloga sustavnog prometnog inženjerstva u uspješnoj implementaciji mjera zahvata na prometnoj infrastrukturi ne smije biti prenaplašena budući da prometnice koriste više različitih kategorija korisnika, te utjecaj poboljšanja za vozila javnoga gradskoga prijevoza ne smije narušavati ostali promet.

Zahvati na prometnoj infrastrukturi obuhvaćaju skupinu najjednostavnijih i najjeftinijih mjera, no prednosti se očituju tek u implementaciji sa ostalim mjerama poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza. Glavni problem implementacije navedenih mjera je "inertnost" korisnika u odnosu na promjene u samoj prometnoj mreži. Iz tog razloga, neophodno je aktivno uključiti zajednicu u postupak planiranja preinaka prometne mreže (uz implementaciju zahvata na infrastrukturi). Česti sastanci na lokalnoj razini, anketiranje korisnika gradskog prometnog sustava, itd. mogu doprinijeti kvalitetnijim rješenjima poboljšanja prometnog sustava.

3.2 Unaprjeđenja sustava javnoga gradskoga prijevoza

Mjere unaprjeđenja sustava javnoga gradskoga prijevoza jesu fizičke, informacijsko-komunikacijske i institucionalne promjene koje obuhvaćaju cijeli sustav javnoga gradskoga prijevoza u svrhu povećanja operativne brzine vozila, odnosno smanjenja čekanja [32]. Budući da se takve mjere moraju implementirati na cijelu mrežu javnoga gradskoga prijevoza, njihova implementacija nije jednostavna i lako provediva (zbog ekonomskih i institucionalnih pitanja). No, pažljivim planiranjem njihovog uvođenja na dugoročnom planu razvoja javnoga gradskoga prijevoza, mogu biti vrlo efektne.

a) Upravljački centar

Upravljački centar definiran je na razini mreže javnoga gradskoga prijevoza, a temeljna mu je zadaća upravljanje i praćenje vozila javnoga gradskoga prijevoza unutar prometne mreže. Nadgleda se točna pozicija svakog aktivnog vozila u mreži, osigurava se poštivanje vremena dolazaka na odredište (uspoređivanjem vremena vozila s vremenima voznog reda) i osiguravaju se pouzdani razmaci između vozila (engl. *headway*) na istim linijama mreže. Ukoliko *headway* postane nepravilan, vozila javnoga gradskoga prijevoza počinju se gomilati uzrokujući nepoštivanje voznog reda, znatna kašnjenja kroz mrežu i općenito, smanjenu kvalitetu usluga javnoga gradskoga prijevoza. Upravljački centar sastoji se od tri osnovna sustava:

1. komunikacijski sustav - pruža informacije i naputke vozačima i putnicima,
2. sustav praćenja vozila - pruža stvarnovremenske informacije o lokaciji svih aktivnih vozila u mreži,
3. sustav izvanrednih akcija - uključuje detaljno razrađene planove u slučaju pojavljivanja iznenadne situacije, određen broj vozila u zalihama, itd.

Glavna zadaća upravljačkog centra je poboljšati uslugu stvarnovremenskim upravljanjem voznim parkom, te izmijeniti (ukoliko je moguće) rute s obzirom na incidentne situacije u prometnom sustavu.

b) Poboljšanja naplate usluga

Aktivnosti poboljšanja naplate same usluge javnoga gradskoga prijevoza uključuju oslobađanje vozača od naplate usluga (voznih karata) korisnicima i korištenje svih vrata vozila javnoga gradskoga prijevoza za ukrcaj/iskrcaj putnika. Takva mjera smanjuje vrijeme stajanja vozila na stajalištu.

c) Poboljšani dizajn vozila javnoga gradskoga prijevoza

Specifične preinake na samom dizajnu vozila javnoga gradskoga prijevoza uključuju niskopodna vozila (tramvaje i autobuse) za lakši i brži ukrcaj/iskrcaj putnika, te veći broj širokih vrata na vozilima. Ukoliko nije moguće (zbog financijskih i infrastrukturnih

ograničenja) koristiti niskopodna vozila, moguće je na stajalištima implementirati povišene platforme u razini vozila javnoga gradskoga prijevoza (npr. javni gradski autobusni sustav u gradu Curitiba u Brazilu). U kombinaciji s poboljšanjima naplate usluga, ova mjera može znatno smanjiti vrijeme koje vozilo javnoga gradskoga prijevoza provede na stajalištima.

3.3 Administrativne mjere

Administrativne mjere uključuju isključivo izmjene u operativnom radu sustava javnoga gradskoga prijevoza, te u regulaciji prometa na dijelovima prometne mreže koju koriste i vozila javnoga gradskoga prijevoza. U kombinaciji s ostalim navedenim mjerama, mogu uvelike doprinijeti poboljšanju kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, no samostalno se ne percipiraju kao vrlo efektne vrste mjera.

a) Naplata zagušenja (engl. congestion charging)

Mjera dodatne naplate motornim vozilima koja se kreću unutar definiranih zona (najčešće gradska središta koja su prometno opterećena). Svrha naplate zagušenja je smanjiti broj osobnih vozila u gradskim središtima, smanjiti negativan utjecaj buke, smanjiti emisiju štetnih plinova te potaknuti korištenje javnoga gradskoga prijevoza.

b) Ograničenje dostave robe i odvoza otpada

Dostavna vozila (pogotovo u jutarnjim vršnim satima) mogu utjecati na promet javnoga gradskoga prijevoza, odnosno na kašnjenje vozila javnoga gradskoga prijevoza. Sustavnim ograničenjem vremena dostave i dizajniranjem posebnih zona dostave, također je moguće smanjiti koliziju dostavnih vozila i vozila javnoga gradskoga prijevoza.

c) Zabrana parkiranja

Jedan od glavnih razloga kašnjenja vozila javnoga gradskoga prijevoza jesu kašnjenja zbog čekanja na obavljanje manevara parkiranja na/sa parkirališnih površina smještenih uz samu prometnicu. Zabrane i kontrola parkiranja na tim lokacijama može se provesti radi smanjenja utjecaja osobnih vozila na vozila javnoga gradskoga prijevoza. Također,

restrikcijom parkiranja uzduž prometnice može se osloboditi dovoljno prostora za definiranje rezerviranih linija isključivo za vozila javnoga gradskoga prijevoza.

3.4 Upravljanje semaforiziranim raskrižjima

Kašnjenja vozila javnoga gradskoga prijevoza na raskrižjima gradskih prometnica čine oko 50% ukupnog kašnjenja uzrokovanog međudjelovanjem ostalog prometa i prometa javnoga gradskoga prijevoza [32], [33], [34]. Adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima u kontekstu prioriteta javnoga gradskoga prijevoza, obuhvaća dodjelu zelenog svjetla vozilima javnoga gradskoga prijevoza kad god je to moguće. Furth i Muller [35] klasificiraju strategije dodjele prioriteta na semaforiziranim raskrižjima u tri osnovne dimenzije:

- I. Prva dimenzija tretira razliku isključivo aktivnih i pasivnih prioriteta. Aktivni prioriteti uključuju detekciju prisustva vozila javnoga gradskoga prijevoza te djelovanje u stvarnom vremenu, dok se pasivni prioriteti temelje na prethodno izmjerenim prometnim veličinama i uključuju izmjenu signalnih programa u točno definiranim dnevnim periodima.
- II. Druga dimenzija poimanja strategija dodjele prioriteta uključuje kategorizaciju prioriteta na potpune prioritete (engl. *full priority*), djelomične prioritete (engl. *partial priority*) i relativne prioritete (engl. *relative priority*). Potpuni prioriteti, uobičajeni u Europi, nastoje vozilu javnoga gradskoga prijevoza dati pravo prolaska raskrižjem bez odgode (engl. *zero delay service*). Djelomični ili parcijalni prioriteti češće se koriste u SAD-u, te se koriste samo tehnike koje minimalno utječu na protok ostalog prometa (produljenje zelenog svjetla, ranija faza zelenog, itd.). Prema relativnom prioritetu, vozila javnoga gradskoga prijevoza "natječu se" s ostalim vozilima za dobivanje prava prolaska raskrižjem, no težinski faktor ipak je nešto veći u odnosu na ostala vozila radi većeg broja putnika po jednom vozilu. Ukoliko je prometno opterećenje sporednih privoza veće ili je povećan protok ostalog prometa, prioritet vozilima javnoga gradskoga prijevoza neće se aktivirati.
- III. Prema trećoj dimenziji, prioriteti se dijele na uvjetne i bezuvjetne prioritete. Ukoliko se svakom vozilu javnoga gradskoga prijevoza dodjeli prioritet, bez

obzira na kašnjenje za voznim redom ili mali broj putnika, takav prioritet naziva se bezuvjetni prioritet. U skladu s time, koristi se i termin apsolutni prioritet koji uključuje potpuni aktivni bezuvjetni prioritet. Tehnike uvjetnog prioriteta koriste se i u SAD-u i u Europi, a uključuju dodjelu prioriteta samo ako vozilo ispunjava definirane uvjete (kašnjenje za voznim redom, promjena linije, itd.).

Međutim, najčešća je podjela strategija dodjele prioriteta na pasivne prioritete, aktivne prioritete i prometno ovisne (adaptivne) prioritete.

3.4.1 Pasivne strategije dodjele prioriteta

Pasivne strategije dodjele prioriteta koriste prethodno obavljene analize relevantnih prometnih veličina promatranog prometnog toka, te zahtjeve sustava javnoga gradskoga prijevoza kao ulazne parametre za izmjene signalnih planova. Strategije pasivne dodjele prioriteta ne zahtijevaju sustave nadgledanja prometa, odnosno detekcije prisustva vozila javnoga gradskoga prijevoza. Implementacijom pasivnih strategija nastoji se smanjiti vrijeme čekanja vozila javnoga gradskoga prijevoza na semaforiziranom raskrižju smanjenjem signalnog ciklusa ili izmjenom redosljeda pojedinih faza da bi se omogućilo što učestalije zeleno svjetlo za privoz gdje prometuju vozila javnoga gradskoga prijevoza [7], [8], [9]. U nastavku su prikazane strategije pasivne dodjele prioriteta koje se najčešće koriste.

a) Korekcija zelenog svjetla (engl. green adjustment)

Postoje dvije vrste pasivnih tehnika korekcije zelenog svjetla: produljenje trajanja zelenog svjetla te skraćivanje trajanja crvenog svjetla. U ovisnosti o predviđenom vremenu dolaska vozila javnoga gradskoga prijevoza na raskrižje, faze se modificiraju u svrhu dodjele zelenog svjetla za vozilo javnoga gradskoga prijevoza.

b) Razdvajanje faza (engl. phase splitting)

Tehnika razdvajanja faza (**slika 8**) uključuje razdvajanje faze na privozu gdje je vozilo javnoga gradskoga prijevoza u dvije jednake faze kraćeg trajanja. Ova tehnika je pogodna za raskrižja gdje se trajanje ciklusa ne smije mijenjati, odnosno gdje dodjela prioriteta ne smije utjecati na protok ostalog prometa, te za raskrižja gdje je frekvencija prolaska vozila javnoga gradskoga prijevoza relativno mala.

Slika 8 Grafički prikaz pasivne tehnike razdvajanja faze

c) Smanjenje trajanja ciklusa (engl. cycle length reduction)

Smisao ove tehnike je sličan tehnici razdvajanja faze budući da se nastoji omogućiti što veća frekvencija paljenja zelenog svjetla vozilima javnoga gradskoga prijevoza. Ovom tehnikom vrijeme čekanja vozila javnoga gradskoga prijevoza je umanjeno za vrijeme smanjenja cijelog ciklusa (**slika 9**), pogotovo u slučaju kada vozilo dođe na raskrižje u trenutku aktiviranja crvenog svjetla. Ukoliko na raskrižju na kojem je implementirana ova tehnika trenutno nema vozila javnoga gradskoga prijevoza, ne postoji negativni utjecaj na ostali promet (ostali promet također ima kraće vrijeme čekanja). Skraćenje trajanja ciklusa računa se prema smanjenju protoka ostalog prometa na glavnoj (arterijalnoj) prometnici.

Slika 9 Grafički prikaz pasivne tehnike smanjenja trajanja ciklusa

d) Koordinacija voznog reda (engl. transit coordination)

Tehnika dodjele prioriteta koja uključuje sinkronizaciju zelenih svjetala na trasi kojom prometuju vozila javnoga gradskoga prijevoza (ne nužno na samo jednoj arterijalnoj prometnici) na temelju definiranog voznog reda. Ova tehnika rijetko se koristi iz razloga što vrijeme posluživanja na stajalištima mreže javnoga gradskoga prijevoza varira, te u većem broju slučajeva vozilo javnoga gradskoga prijevoza nije u mogućnosti pratiti definirani "zeleni val".

e) "Preskakanje" reda čekanja (engl. queue jump)

Tehnika pasivne dodjele prioriteta koja se može koristiti samo u slučajevima kada vozila javnoga gradskoga prijevoza imaju rezerviranu prometnu traku. Na temelju definiranog voznog reda, vozilima javnoga gradskoga prijevoza omogućuje se dodatno zeleno svjetlo (ranije zeleno svjetlo) da bi ona mogla proći raskrižjem prije nastupanja faze zelenog svjetla za ostala vozila.

Slika 10 Grafički prikaz pasivne tehnike "preskakanja" reda čekanja

3.4.2 Aktivne strategije dodjele prioriteta

Aktivne strategije dodjele prioriteta trenutno su najčešće korištene strategije upravljanja semaforiziranim raskrižjima. Da bi se tehnike aktivne dodjele prioriteta mogle implementirati, potreban je i sustav detekcije, odnosno identifikacije vozila javnoga gradskoga prijevoza koje prilazi raskrižju i obavlja određene izmjene signalnog programa u svrhu što manjeg čekanja vozila javnoga gradskoga prijevoza na prolazak raskrižjem.

Definirane su četiri glavne tehnike aktivne dodjele prioriteta:

- produljenje trajanja zelenog svjetla (engl. *green extension*),
- skraćenje crvenog svjetla/raniji početak zelenog svjetla (engl. *red truncation/early green*),
- dodatna faza za vozila javnoga gradskoga prijevoza,
- selektivne strategije.

a) *Produljenje trajanja zelenog svjetla (engl. green extension)*

Ukoliko vozilo javnoga gradskoga prijevoza dolazi na raskrižje, a traje zeleno svjetlo, ta se faza može produljiti da bi vozilo javnoga gradskoga prijevoza nesmetano prošlo raskrižjem bez čekanja, a da pritom ne nastupi sljedeća faza, odnosno crveno svjetlo na semaforiziranom raskrižju (u smjeru prolaska vozila javnoga gradskoga prijevoza) [8], [9], [36]. U većini slučajeva, zeleno svjetlo se produljuje dok vozilo javnoga gradskoga prijevoza ne prođe raskrižjem, odnosno dok zeleno svjetlo ne dostigne maksimalnu vrijednost produljenja. Maksimalna vrijednost zelenog svjetla mora se definirati iz više razloga:

- zbog utjecaja na ostale privoze na raskrižju,
- radi mogućnosti višestrukih zahtjeva za prioritetom,
- radi kašnjenja vozila javnoga gradskoga prijevoza nakon što je detektirano u prilasku raskrižju.

Da bi sustav upravljanja mogao znati kada je vozilo "iskoristilo" prioritet te prošlo raskrižjem, potrebno je postaviti dva detektora: jedan (engl. *check-in detector*) koji detektira vozilo javnoga gradskoga prijevoza u dolasku na raskrižje te drugi (engl. *check-out detector*) koji detektira je li vozilo prošlo kroz raskrižje. Na **slici 11** grafički je prikazana tehnika produljenja trajanja zelenog svjetla. Faza 1 predstavlja privoz na kojem prometuju vozila javnoga gradskoga prijevoza, dok faza 2 predstavlja privoz ostalih vozila.

Slika 11 Grafički prikaz tehnike produljenja trajanja zelenog svjetla

Maksimalna vrijednost produljenja zelenog svjetla varira ovisno o prometnoj situaciji, veličini prometnog opterećenja po privozima, broju vozila javnoga gradskoga prijevoza koji prolaze određenim raskrižjem, itd. No, u većini slučajeva (kod već implementiranih sustava dodjele prioriteta) ulazi u granice od 10 do 20 sekundi. U **tablici 6** prikazane su vrijednosti maksimalnog produljenja zelenog svjetla u studijama i implementiranim projektima za područje SAD-a i Kanade.

Tablica 6 *Vrijednosti maksimalnog produljenja zelenog svjetla prema studijama i projektima SAD-a i Kanade*

Autori	Godina	Lokacija	maksimalno produljenje [s]
Studije			
Zaworski	1994	Powell Boulevard, Portland, SAD	10
Kloos et al	1995	Powell Boulevard, Portland, SAD	20
Zaworski&Danaher	1995	Ulica Multnomah, Washington, SAD	15-20*
Garrow&Machemehl	1998	Austin, Teksas, SAD	10 ili 20
Cima et al	2000	Toronto, Kanada	30
Cima et al	2000	Okrug Snohomish, Washington, SAD	15
IBI Group	2000	Route 123, Vancouver, Kanada	16
Chatila&Swenson	2001	Route 522, Washington, SAD	20% trajanja ciklusa
implementirani projekti			
Grad Calgary	2001	Calgary, Kanada	20
Grad Vancouver	2001	Vancouver, Kanada	14

*ovisno o privozu

[izvor: Ngan, V.W.K.: *A Comprehensive Strategy for Transit Signal Priority*, Master of Applied Science, The University of British Columbia, 2002.]

Iz **tablice 6** vidljivo je da prema svim projektima i studijama maksimalne vrijednosti produljenja ne izlaze iz granica od 10 do 20 sekundi, osim za slučaj grada Toronta gdje je maksimalno produljenje 30 sekundi. Razlog tako velikoj vrijednosti produljenja je u specifičnosti raskrižja i zbog činjenice da se ne radi o tramvajskoj mreži, već o lakoj gradskoj željeznici.

b) Skraćenje crvenog svjetla/raniji početak zelenog svjetla (engl. red truncation/early green)

Ukoliko vozilo javnoga gradskoga prijevoza prilazi raskrižju te je detektirano za vrijeme trajanja crvenog svjetla, moguće je implementirati ovu tehniku da bi se skratilo vrijeme čekanja vozila javnoga gradskoga prijevoza, te ranije upalilo zeleno svjetlo na tom privozu. Ukoliko je po signalnom programu definirano više faza na raskrižju, moguće je skratiti sve ili samo neke faze (ovisno o njihovom trajanju, te mogućnosti skraćanja trajanja pojedine faze). Na **slici 12** grafički je prikazana tehnika ranijeg zelenog svjetla za vozila javnoga gradskoga prijevoza.

Slika 12 Grafički prikaz tehnike ranijeg početka zelenog svjetla

Maksimalna vrijednost skraćanja trajanja crvenog svjetla također varira u ovisnosti o specifičnostima pojedinih raskrižja. Maksimalne vrijednosti skraćanja crvenog svjetla manje su u odnosu na maksimalne vrijednosti tehnike produljenja zelenog svjetla iz razloga što skraćanje crvenog svjetla ovisi i o matrici zaštitnih međuvremena, odnosno o minimalnim vremenima potrebnim da pješaci prijeđu prometnicu.

Tehnika skraćanja crvenog svjetla ne donosi toliko poboljšanja za vozila javnoga gradskoga prijevoza u odnosu na tehniku produljenja zelenog svjetla, te njena implementacija uvelike utječe na izmjene signalnih planova (izmjena matrice zaštitnih međuvremena, minimalno trajanje zelenog svjetla za pješake, itd.) [37].

c) Dodatna faza za vozila javnoga gradskoga prijevoza (engl. special transit phase)

Dodatna faza umeće se isključivo za vozila javnoga gradskoga prijevoza, i to samo u slučajevima kada postoji više od dvije faze u signalnom programu. Na **slici 13** grafički je prikazana tehnika dodatne faze između postojeće faze 2 i faze 3. I u ovom slučaju, faza 1 predstavlja privoz po kojem prometuju vozila javnoga gradskoga prijevoza, dok ostale faze predstavljaju privoze na kojima nema vozila javnoga gradskoga prijevoza.

Slika 13 Grafički prikaz tehnike umetanja faze za vozila javnoga gradskoga prijevoza

d) Selektivna strategija

Selektivna strategija dodjele prioriteta uključuje odabir najpogodnije tehnike aktivne dodjele prioriteta s obzirom na predviđeno vrijeme dolaska vozila javnoga gradskoga

prijevoza na semaforizirano raskrižje. U ovisnosti koja će faza signalnog programa biti aktivna prema predviđenom vremenu dolaska vozila javnoga gradskoga prijevoza, odabire se najpogodnija tehnika aktivne dodjele prioriteta: produljenje trajanja zelenog svjetla, raniji početak zelenog svjetla te dodatna faza za vozila javnoga gradskoga prijevoza [38], [39]. Na **slici 14** prikazan je ustaljeni (fiksni) signalni plan, gdje faza 1 predstavlja privoz na kojem prometuju vozila javnoga gradskoga prijevoza, dok ostale faze predstavljaju privoze po kojima prometuju ostala vozila.

Slika 14 Ustaljeni signalni program

U **tablici 7** prikazani su uvjeti odabira tehnike aktivne dodjele prioriteta na raskrižjima sa fiksnim trajanjem ciklusa.

Tablica 7 Uvjeti odabira strategije dodjele prioriteta

aktivna faza	predviđeno vrijeme dolaska vozila		odabrana tehnika
	od	do	
faza A	0	$A - A_{clear} + B - B_{min} - B_{clear}$	produljenje zelenog svjetla
faza B	$A + B_{min} + B_{clear}$	$A + B + C - C_{min} - C_{clear}$	dodatna faza između faze B i faze C
faza C	$A + B + C_{min} + C_{clear}$	$t_{ciklus} - D_{min} - D_{clear}$	dodatna faza između faze C i faze D
faza D	$t_{ciklus} - D + D_{min} + D_{clear}$	t_{ciklus}	raniji početak zelenog svjetla

*gdje je:

X - trajanje faze X , gdje je $X = A, B, C, D$

X_{min} - minimalno trajanje zelenog svjetla za fazu X , gdje je $X = A, B, C, D$

X_{clear} - vrijeme pražnjenja za fazu X , gdje je $X = A, B, C, D$

t_{ciklus} - trajanje ciklusa prema aktivnom signalnom planu.

[izvor: Balke, K.N., Dudek, C.L., Urbanik, T.: *Development and Evaluation of Intelligent Bus Priority Concept*, Transportation Research Record, Vol. 1727, Transportation Research Board, Washington, D.C., Paper No. 00-1543, pp. 12.-19., 2007.]

Iz **tablice 7** vidljivo je da odabir tehnike dodjele prioriteta ovisi isključivo o predviđenom vremenu dolaska vozila javnoga gradskoga prijevoza na raskrižje, odnosno o aktivnoj fazi u trenutku dolaska vozila na raskrižje.

3.4.3 Prometno ovisne (adaptivne) strategije dodjele prioriteta

Prometno ovisne strategije dodjele prioriteta nastoje uz pružanje prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza održati ukupnu razinu uslužnosti pojedinog raskrižja. Ove strategije nazivaju se i stvarnovremenske strategije dodjele prioriteta iz razloga što se odluka o dodjeli prioriteta, odnosno o izmjeni trajanja pojedine faze ili signalnog plana temelji na stvarnovremenskim prometnim podacima.

Odluka o izmjenama trajanja faza, odnosno signalnog ciklusa temelji se na težinskim faktorima ili na prethodno definiranim korisničkim algoritmima za donošenje odluke, a ne na prethodno definiranim strategijama dodjele prioriteta (npr. produljenje trajanja zelenog svjetla, skraćivanje crvenog svjetla, itd.).

Prema dostupnoj literaturi, koriste se tri osnovna pristupa optimizacije rada prometno ovisnih (stvarnovremenskih) dodjela prioriteta:

1. klasični optimizacijski model,
2. modeli zasnovani na genetskim algoritmima i neuronskim mrežama,
3. algoritmi zasnovani na neizrazitoj logici.

3.4.3.1 Klasični optimizacijski model

Ovaj pristup temelji se na pružanju prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza optimizacijom kriterija uspješnosti (npr. kašnjenje putnika, kašnjenje vozila, itd.), a zasnovanim na klasičnim optimizacijskim (numeričkim) postupcima. Većina prometno ovisnih optimizacijskih modela sastoji se od četiri glavna modula:

1. **modul za procjenu stanja prometnog toka** – modul koji predviđa rast prometnog opterećenja na temelju stvarnovremenskih prometnih podataka. Predviđanja se mogu ostvariti za dolazak vozila javnoga gradskoga prijevoza na pojedino stajalište, vjerojatnosti skretanja osobnih vozila po raskrižjima, duljine repa čekanja po pojedinom privozu na raskrižju, itd.
2. **modul za procjenu stanja na signalnom planu** – modul koji vrši nadgledanje signalnog plana, aktivne faze, trajanje zelenog svjetla po fazama, procjenu minimalnog trajanja zelenog svjetla u stvarnom vremenu.

3. **modul za odabir signalnog plana** – ovaj modul vrši odabir signalnog plana, odnosno trajanja pojedinih faza i slijeda faza prema predviđenom prometnom opterećenju i stvarnovremenskim ograničenjima. Ograničenja se očituju u minimalnom trajanju zelenog svjetla za pješake, zahtjevima za prioritetom koji su većeg težinskog faktora, minimalnom trajanju zelenog svjetla, pražnjenju vozila na raskrižju, itd.
4. **evaluacijski i optimizacijski modul** – nakon primjene određenih strategija ovaj modul vrši evaluaciju donesene odluke na temelju prethodno definiranih korisničkih kriterija, te ocjenjuje odluku s određenim težinskim faktorom da bi se u budućnosti odluka temeljila (osim na određenim definiranim kriterijima), na težinskoj vrijednosti učinkovitosti pojedine odluke.

Jedan primjer uporabe algoritma optimizacije signalnih planova predložili su Yagar i Han [40] da bi se ukupno čekanje u promatranom vremenu (T_p) na izoliranom semaforiziranom raskrižju smanjilo na minimum. Četiri glavna (prethodno opisana) modula implementirana su u algoritam, te je promatran rep čekanja kao glavni čimbenik na temelju kojega se zahtijeva izmjena trajanja pojedine faze, odnosno prethodno definiranog signalnog programa.

Moguće izmjene signalnog plana su zatim evaluirane na temelju težinskog faktora izraženog u ukupnom kašnjenju. Signalni plan s najmanjim faktorom (najmanjim vremenskim kašnjenjem) se odabire te postaje aktivan.

Ukupno vremensko kašnjenje se procjenjuje na temelju izraza:

$$D = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^l \left(T_{jk} \cdot \sum_{i=1}^{Q_{jk}} W_{ijk} \right) \quad (7)$$

gdje je:

D - ukupno vremensko kašnjenje za promatrano vrijeme T_p ,

n - broj privoza na raskrižju,

l - broj intervala (ciklusa) u promatranom vremenu T_p ,

T_{jk} - vremenski period trajanja pojedine faze,

Q_{jk} - rep čekanja (broj vozila u redu) na privozu j u intervalu od $t_{(k-1)}$ do t_k ,

W_{ijk} - težinski faktor vozila i u redu na privozu j u vremenskom intervalu T_{jk} ,

(T_p) - promatrani vremenski period.

Težinski faktor je ključan segment donošenja odluke o davanju prioriteta [41]. Prema tom modelu (u kojem nije postojao sustav automatskog lociranja vozila javnoga gradskoga prijevoza, te su korištene tehnike uvjetne dodjele prioriteta) definirana su samo tri modula: modul za procjenu stanja prometnog toka, modul za procjenu stanja na signalnom planu i evaluacijski modul. Težinski faktor koristi se za mjerenje benefita dodjele prioriteta te radi odabira optimalne signalne logike.

Težinski faktor predstavljen je kao zbroj balansa (engl. *trade-off*) kašnjenja putnika, kašnjenja vozila javnoga gradskoga prijevoza i kašnjenja za definiranim voznim redom:

$$PI = TO_{pd} + TO_{vd} + TO_{sd} \quad (8)$$

gdje je:

PI - težinski faktor,

TO_{pd} - balans kašnjenja putnika (engl. *passenger delay trade-off*),

TO_{vd} - balans kašnjenja vozila (engl. *vehicle delay trade-off*),

TO_{sd} - balans kašnjenja prema definiranom voznom redu (engl. *schedule delay trade-off*).

Ukoliko je odluka o dodjeli prioriteta evaluirana kao korisna, balans kašnjenja bit će pozitivna vrijednost, odnosno negativna ukoliko je odluka evaluirana kao nepovoljna.

3.4.3.2 Genetski algoritmi i umjetne neuronske mreže

Da bi se poboljšala kvaliteta sustava javnoga gradskoga prijevoza, a u isto vrijeme zadržala postojeća razina uslužnosti semaforiziranih raskrižja, u optimizaciji prioriternih strategija u posljednje vrijeme počeli su se koristiti genetski algoritmi i neuronske mreže. Genetski algoritam je heuristička metoda optimiranja koja imitira prirodni evolucijski proces.

Umjetna neuronska mreža (engl. ANN - *Artificial Neural Network*) je zbroj umjetnih neurona (kao temeljnih gradivih sastavnica) koji su međusobno povezani i na taj način

obrazuju svojevrni sustav obrade signala. Umjetna neuronska mreža modelirana je po uzoru na ljudski mozak.

Temeljno svojstvo primjene genetskih algoritama je rješavanje problema globalnog optimuma za nekonveksne zadatke optimizacije. Naime, nedostatak klasičnih optimizacijskih algoritama za ove vrste zadataka je "zaglavljivanje" algoritma u lokalnim optimumima. Temeljna značajka primjene umjetnih neuronskih mreža je sposobnost učenja, kao temeljno svojstvo inteligentnog ponašanja.

DARVIN koncept (engl. *Dynamic Allocation of Right-of-Way for Transit Vehicles in Urban Network*) predstavlja način razmišljanja prema kojemu se može poboljšati kvaliteta sustava javnoga gradskoga prijevoza u uvjetima prometovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza i ostalog prometa u istoj razini (engl. *mixed traffic conditions*), pritom optimizirajući performanse koordinirane prometne mreže kao kompleksne nekonveksne optimizacijske zadatke [42].

Glavni ciljevi DARVIN koncepta jesu:

- smanjenje vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza,
- povećanje stope praćenja definiranog voznog reda,
- smanjenje utjecaja na ostali promet gradske prometne mreže.

Predloženi koncept koristi dva osnovna procesa: statičku optimizaciju i dinamičku adaptaciju. Statička optimizacija uključuje razvoj genetskih algoritama koji omogućuju:

- brzo pretraživanje svih mogućih rješenja/odluka,
- evaluaciju parametara korištenjem bilo kojeg evaluacijskog alata,
- simultano optimiziranje definiranih parametara,
- višestruku paralelnu obradu podataka.

Prema konceptu DARVIN, genetski algoritmi imaju svrhu odabira najpogodnijeg signalnog plana, odnosno signalne logike koja mora:

- svesti na minimum kašnjenja i čekanja svih vozila u mreži,

- minimizirati međusobni utjecaj prometa vozila javnoga gradskoga prijevoza i ostalog prometa,
- aktivirati zelena svjetla na raskrižjima za vozila javnoga gradskoga prijevoza kad god je to moguće,
- vratiti ustaljeni signalni plan i koordinaciju (ukoliko se radi o više povezanih, koordiniranih semaforiziranih raskrižja) u što kraćem vremenu.

Na **slici 15** je prikazan poopćeni model prometno ovisne strategije dodjele prioriteta korištenjem generičkih algoritama i neuronskih mreža.

Slika 15 Poopćeni model prometno – ovisne strategije dodjele prioriteta korištenjem genetičkih algoritama i umjetnih neuronskih mreža

[izvor: Duerr, P.A.: *Dynamic Right-of-Way for Transit Vehicles: An Integrated Modelling Approach for Optimizing Signal Control on Mixed Traffic Arterials*, Transportation Research Board, 79th Annual Meeting, Washington, D.C., 2000.]

Optimalna rješenja za specifična semaforizirana raskrižja koriste se za "treniranje" (učenje) umjetnih neuronskih mreža koje moraju uspostaviti ravnotežu između ulaznih veličina (prometnog toka, linija javnoga gradskoga prijevoza, itd.) i izlaznih veličina (signalni plan, trajanje pojedine faze, slijed faza, itd.).

3.5 Implementacijski scenariji dodjele prioriteta

S obzirom na postojanje, smještaj i vezu između podsustava upravljanja gradskim prometom moguće je definirati dvije glavne vrste scenarija dodjele prioriteta – sustavi dodjele prioriteta sa centraliziranom arhitekturom i sustavi dodjele prioriteta s distribuiranom arhitekturom. U nastavku su prikazani scenariji dodjele prioriteta prema vrsti arhitekture [43].

3.5.1 Sustavi dodjele prioriteta sa centraliziranom arhitekturom

Sustavi prioriteta sa centraliziranom arhitekturom uključuju postojanje centra za upravljanje prometom (engl. *Traffic Management Center*) i/ili centra za upravljanje vozilima javnoga gradskoga prijevoza (engl. *Transit Management Center*), koji donose odluku o dodjeli prioriteta pojedinom vozilu JGP-a. Prema takvoj centraliziranoj arhitekturi generator zahtjeva za prioritetom i poslužitelj zahtjeva za prioritetom su fizički locirani u jednom od centara za upravljanje. U nastavku su prikazana tri scenarija dodjele prioriteta sa centraliziranom arhitekturom, te dva scenarija dodjele prioriteta s distribuiranom arhitekturom.

Kod scenarija sa centraliziranom arhitekturom generator zahtjeva za prioritetom fizički je smješten u vozilu javnoga gradskoga prijevoza te ne postoji direktna komunikacijska veza između vozila javnoga gradskoga prijevoza i signalnog uređaja (**slika 16**). Vozilo šalje zahtjev za prioritetom centru za upravljanje prometom koji taj zahtjev samo prosljeđuje poslužitelju za zahtjeve. Poslužitelj za zahtjeve (engl. *priority request server*) može biti izveden kao samostalan fizički modul, kao modul unutar centra za upravljanje prometom ili može biti smješten u samom signalnom uređaju.

Slika 16 Grafički prikaz prvog scenarija sa centraliziranom arhitekturom

[izvor: California Department of Transportation: *Transit Signal Priority Research Tools*, Federal Transit Administration, Washington, 2008.]

Glavni preduvjet ovakvog načina obrade zahtjeva za prioritetom je ostvarena komunikacijska veza:

- između vozila JGP-a i upravljačkog centra,
- između dva ili više lokalna upravljačka centra,
- između upravljačkog centra i signalnog uređaja.

Komunikacijska veza mora biti stvarnovremenska s vremenskom diskretizacijom najviše do jedne sekunde (engl. *second-by-second communication*) budući da se povećanjem kašnjenja potrebnih informacija smanjuje efikasnost i efektivnost sustava dodjele prioriteta.

Također, vozilo mora uz zahtjev za dodjelom prioriteta biti u mogućnosti poslati i informacije o:

- svojoj trenutnoj lokaciji (u odnosu na signalizirano raskrižje na kojem traži prioritetni prolazak),
- pridržavanju definiranog voznog reda,
- broju putnika u vozilu, itd.

Za razliku od prvog scenarija, generator zahtjeva za prioritetima fizički je smješten u upravljačkom centru. Upravljački centar donosi odluku o prosljeđivanju zahtjeva poslužitelju za zahtjeve. Upravljački sustav odluku o prosljeđivanju zahtjeva za prioritetom temelji na stvarnovremenskim podacima dobivenim iz vozila najčešće putem sustava automatskog lociranja vozila (engl. AVL – *automated vehicle location*) smještenog u samom vozilu. Nakon generiranja zahtjeva i donesene odluke o njegovom prosljeđivanju, procedura je identična prvom scenariju.

Slika 17 Grafički prikaz drugog scenarija sa centraliziranom arhitekturom

[izvor: California Department of Transportation: *Transit Signal Priority Research Tools*, Federal Transit Administration, Washington, 2008.]

Ovakav scenarij ima glavnu prednost da centralni sustav može u isto vrijeme obrađivati više zahtjeva za prioritetima, te sam odlučuje koje vozilo će dobiti prioritetni prolazak raskrižjem, dakle, upravljački centar ima glavnu odgovornost za sve odluke o dodjeljivanju prioriteta.

Treći scenarij vrlo je sličan prvom i drugom scenariju u dijelu prikupljanja informacija te donošenja odluka o dodjeljivanju prioriteta koji se prosljeđuju poslužitelju za zahtjeve smještenom u upravljačkom centru ili u lokalnom signalnom uređaju.

Svi procesi i fizički moduli potrebni za donošenje odluke o prosljeđivanju zahtjeva za dodjelom prioriteta nalaze se u vozilu JGP-a (poštivanje voznog reda, broj putnika u vozilu, trenutna lokacija vozila, trenutna brzina vozila i očekivano vrijeme dolaska do sljedeće mjerne točke, itd.). Ukoliko vozilo zadovolji uvjete prosljeđivanja zahtjeva za prioriteto, zahtjev se prosljeđuje direktno poslužitelju za zahtjeve.

Slika 19 Grafički prikaz prvog scenarija s distribuiranom arhitekturom

[izvor: California Department of Transportation: **Transit Signal Priority Research Tools**, Federal Transit Administration, Washington, 2008.]

U slučaju implementacije ovakve vrste scenarija, sustav automatskog lociranja vozila mora biti usklađen s voznim redom linije. Trenutna lokacija vozila se uspoređuje s vremenskim točkama voznog reda. Informacije o voznom redu linije na kojoj vozilo prometuje moguće je poslati u sustav na dnevnoj bazi putem bežične komunikacije (WLAN, radiokomunikacije, itd.), ili žičnim prijenosom informacija u sam sustav.

Kod scenarija s distribuiranom arhitekturom nije potrebno postojanje upravljačkog centra, centra za upravljanje vozilima JGP-a, odnosno ne mora biti ostvarena komunikacijska veza između njih. Ukoliko vozilo ne poštuje vozni red (u okvirima maksimalnih definiranih

vremenskih intervala), zahtjevi za dodjelom prioriteta automatski se aktiviraju te dalje obrađuju prema definiranim uvjetima.

Ograničenja izvedbe sustava dodjele prioriteta manifestiraju se u nemogućnosti dobivanja povratne informacije od signalnog uređaja što je potrebno radi praćenja i upravljanja zahtjevima, odnosno ponovnim prilagođavanjem i definiranjem novog voznog reda.

Za razliku od prethodnog scenarija, odluku o prioritetu donosi lokalni signalni uređaj u kojem je smješten i generator zahtjeva. Informacije o vozilu direktno se šalju signalnom uređaju unutar kojega modul za upravljanje JGP-om donosi odluku o dodjeljivanju prioriteta. Dakle, odluka se u potpunosti procesira i donosi unutar samog signalnog uređaja, a vozilo šalje isključivo informaciju o svojoj prisutnosti pred semaforiziranim raskrižjem.

Slika 20 Grafički prikaz drugog scenarija s distribuiranom arhitekturom

[izvor: California Department of Transportation: *Transit Signal Priority Research Tools*, Federal Transit Administration, Washington, 2008.]

Ovakav scenarij pogodan je za semaforizirana raskrižja na kojima postoji promet vozilima JGP-a iz više privoza, te signalni uređaj na temelju prikupljenih podataka određuje o dodjeljivanju prioriteta vozilu koje zadovoljava najviše uvjeta za dodjelom prioriteta.

3.5.3. Prošireni sustav razmjene informacija

U okviru istraživanja za projekt ICSI (engl. *Intelligent Cooperative Sensing for Improved Traffic Efficiency*) razmatrana je mogućnost razmjene proširenog skupa podataka između glavnih čimbenika prometnog sustava - vozila, vozača i infrastrukture [10]. Suradnja (engl. *cooperation*) između navedenih čimbenika ključna je u razvoju novih sustava upravljanja prometom budući da ti čimbenici (podsustavi) više ne djeluju samostalno, nego "suraduju" u cilju poboljšanja kvalitete prometnog sustava općenito.

Koncept kooperativnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza predstavljen je na **slici 21** [44].

Slika 21 Dijagram toka osnovne procedure rada kooperativnog upravljanja priljevnim tokovima

Poboljšano vozilo javnoga gradskoga prijevoza ulazi u zonu kooperativnog upravljanja (dionica gradske mreže sa dva ili više semaforizirana raskrižja) te se aktivira način kooperativnog upravljanja i vozilo šalje glavnom prometnom centru prošireni skup podataka o lokaciji samog vozila, broju putnika u vozilu, vrijednosti kašnjenja za definiranim voznim redom, itd. Time se ostvaruje V2I (engl. V2I – *Vehicle-To-Infrastructure Communication*) komunikacija između glavnog prometnog centra (engl. TMC – *Traffic Management Centre*) i samog vozila. Na temelju primljenih podataka glavni prometni centar donosi odluku o potrebi

za aktivacijom prioriteta, te odabire najpovoljniju tehniku dodjele prioriteta u odnosu na stvarnu prometnu situaciju.

U slučajevima incidentne situacije na dionici kooperativnog upravljanja (zagušenje, prometna nezgoda, itd., što direktno utječe na vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza) vozaču se šalju podaci o izvanrednom događaju (incidentu), eventualan alternativni pravac vožnje, očekivano vrijeme kašnjenja do sljedećeg stajališta, itd. Vozač na temelju dobivenih podataka donosi odluku o alternativnom pravcu vožnje i/ili prilagođava brzinu vozila kako bi se prioritetni prolazak semaforiziranim raskrižjem izvršio.

Na taj način se mogućnosti adaptivnog upravljanja mogu proširiti dodatnim informacijama koje do sada razmotreni sustavi ne podržavaju - uz osnovne informacije o broju linije javnoga gradskoga prijevoza, kašnjenju prema definiranom voznom redu moguće je upravljačkom sustavu pružiti informacije o učestalosti prolaska linije javnoga gradskoga prijevoza, dolasku sljedećeg vozila, trenutnom broju putnika u vozilu, parametrima cestovnog prometa (rep čekanja po privozima, zauzeće pojedinog privoza, itd.).

Dakle, ostvaruje se "suradnja" unutar cijeloga prometnog sustava, a takav napredni sustav omogućuje promatranje vozača, vozila i infrastrukture kao jedinstvenog prometnog sustava, a ne kao skup triju odvojenih podsustava.

3.6 Optimizacija zasnovana na simulaciji

U izradi algoritama adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza veći broj parametara utječe na rezultate simulacijskog modela (udaljenost detektora od raskrižja, broj detektora, vrijeme produljenja trajanja zelenog svjetla, vrijeme skraćivanja crvenog svjetla, itd.). Budući da je prometni sustav kompleksan sustav, te uzevši u obzir stohastičku prirodu prometnog sustava, nije moguće koristiti klasične optimizacijske metode iz više razloga [45]:

1. tradicionalna optimizacijska metodologija ne uzima u obzir ponašanje vozača (slijeđenje vozila, prestrojavanje, odabir rute, itd.), no parametri koji opisuju ponašanje vozača uvelike utječu na rezultate simulacijskog modela.
2. tradicionalni optimizacijski algoritmi dizajnirani su prvenstveno za optimizaciju determinističkih problema te nisu u mogućnosti pokriti nepredvidivu stohastiku

prometnog sustava. Predložena rješenja tradicionalnih algoritama ne mogu pokriti neočekivane prometne situacije i ne mogu odgovoriti na bitna pitanja: "koliko je optimalno rješenje održivo/čvrsto?", odnosno "kolika je vjerojatnost da će sustav prestati funkcionirati ukoliko se dogodi neočekivana prometna situacija?".

Stohastičke optimizacijske metode čine podskupinu optimizacijskih algoritama koje obuhvaćaju nasumične elemente u strukturi problema (funkciji cilja, ograničenjima, itd.) ili u samom algoritmu (npr. nasumični odabir parametara). Prepoznata su dva glavna problema u izradi stohastičkih optimizacijskih algoritama [45], [46]:

1. na koji način procijeniti stohastički sustav koji se može promatrati samo kroz nasumične pogreške?
2. kako pretražiti i definirati statistički optimalna rješenja stohastičkog sustava koristeći algoritme sa statističkim elementima?

Koriste se dvije osnovne tehnike stohastičkih optimizacijskih metoda koje su predstavljene u nastavku.

3.6.1 Tehnika procjene prosječnog uzorka

Tehnika procjene prosječnog uzorka (engl. *sample average approximation*) predstavljena je s ciljem rješavanja stohastičkih optimizacijskih problema. Budući da je stvarnu optimizaciju temeljenu na simulaciji nemoguće provesti, moguće je riješiti problem procjene tako da se zamijeni točna (također nepoznata) funkcija cilja procjenom uzorka [46].

Tim pristupom se, umjesto optimizacije prvotnog stohastičkog problema, optimizira procijenjeni deterministički problem koji je generiran na temelju velikog broja uzoraka.

3.6.2 Tehnika retrospektivne procjene

Tehnika retrospektivne procjene (engl. *retrospective approximation*) izvedenica je tehnike procjene prosječnog uzorka. Umjesto definiranja jedne zamjenske funkcije procjene, definira se skup funkcija procjene uz slijedno povećanje uzorka. U prvim iteracijama procijenjene funkcije cilja u odmaku su od stvarne funkcije cilja zbog malog uzorka, te je svrha prvih iteracija bolje razumijevanje samog problema [47]. Povećanjem uzorka potrebno je smanjiti

toleranciju pogreške da bi optimalno rješenje u svim iteracijama postepeno dostiglo optimum (slika 22).

Slika 22 Konceptualni prikaz tehnike retrospektivne procjene

[izvor: Pengfei, L.: *Design optimal ITS Systems Using Simulation-based Optimization and Retrospective Approximation Techniques*, International Road Federation, Washington D.C., 2001.]

Iteracije se ponavljaju dok nisu zadovoljeni kriteriji zaustavljanja izvođenja simulacije, odnosno do trenutka kada se promjenom određenih parametara rezultati simulacije mijenjaju za neznatne vrijednosti.

Izradom simulacijskog modela pokaznog koridora, definirani su parametri koji izravno utječu na rezultate simulacije:

- udaljenost detektora od raskrižja,
- vrijeme produljenja zelenog svjetla faze javnoga gradskoga prijevoza (ukoliko se koristila tehnika produljenja zelenog svjetla),
- vrijeme skraćanja crvenog svjetla (ukoliko se koristila tehnika skraćanja crvenog svjetla/ranije zeleno svjetlo).

Minimalne i maksimalne vrijednosti pojedinih parametara definirane su na temelju izračuna, dok samim izračunom nije bilo moguće definirati optimalne vrijednosti. Korištenjem metodologije optimizacije temeljene na simulaciji, određene su optimalne vrijednosti svakog definiranog parametra za svaku specifičnu situaciju (svako raskrižje).

Slika 23 Prikaz metodologije rada optimizacije temeljene na simulaciji PTV VISSIM simulacijskog alata

Načelni prikaz metodologije rada optimizacije temeljene na simulaciji prikazan je **slikom 23**. Za potrebe ovog istraživanja nije razvijen algoritam retrospektivne procjene, već su se uspoređivali rezultati svake simulacije, te odnos (promjena) vrijednosti pojedinog parametra. Simulacija se ponavljala dok se rezultati nisu počeli grupirati oko sličnih vrijednosti, čime je dosegnut optimum definiranih parametara.

4 RELEVANTNI EVALUACIJSKI PARAMETRI PROMETNOG TOKA

Kako je predstavljeno u prethodnim poglavljima, promet je kompleksan dinamički sustav koji se može promatrati i opisivati numeričkim i nenumeričkim parametrima (npr. brzina vozila, protok vozila, gustoća, sigurnost, razina buke, itd.). Za postizanje optimizacije i evaluacije određenog prometnog rješenja (u odnosu na postojeće stanje promatrane situacije) potrebno je definirati mjerljive prometne parametre. Mjerenje prometnih parametara temelji se na uzimanju uzoraka (zbog varijacija/stohastičke prirode prometa) slučajne varijable tako da karakteristične veličine predstavljaju parametre statističke distribucije.

Polazeći od temeljne jednadžbe prometnog toka [1], [2]:

$$\varphi = g(Q) \cdot V_s \quad (9)$$

gdje je:

φ – srednji protok vozila [voz/h],

$g(Q)$ – srednja gustoća (koncentracija) toka [voz/km],

V_s – srednja prostorna brzina toka [km/h],

moguće je odrediti osnovne parametre potrebne, kako za izradu simulacijskog prometnog modela, tako i za evaluaciju predloženih rješenja optimizacije prometnog toka.

4.1 Osnovne veličine prometnog toka

Prometni tok definiran je kao niz prometnih entiteta koji se kreću nekom prometnicom u istom smjeru i koji su u prostornoj i vremenskoj međuovisnosti. U praksi, prometni tok nije jednolik (deterministička veličina), već varira u prostoru i vremenu, tako da svojstva iskazana veličinama protoka, gustoće, brzine, i dr., nisu apsolutni brojevi, već parametri statističke distribucije.

Protok (engl. *traffic flow*) je definiran kao broj vozila koji prođe referentnu točku mjerenja tijekom vremenskog perioda promatranja. Protok je moguće iskazati i izrazom:

$$\varphi = \frac{n}{T} [\text{voz/h}] \quad (10)$$

gdje je:

φ – srednji protok vozila,

n – broj vozila,

T – vrijeme promatranja.

U cestovnom prometu uobičajena jedinica za protok vozila je [voz/h] dok se stvarno mjerenje protoka vrši u petnaestominutnim intervalima.

Gustoća ili koncentracija prometa (Q) je količina ili broj entiteta koji se nalaze na promatranom mrežnom elementu u određenom trenutku promatranja. Gustoća se praktično utvrđuje brojanjem vozila iz zračne/satelitske snimke, ili posredno, mjerenjem protoka i vremenskih razmaka između vozila.

U uvjetima stacionarnog ponašanja (statističke ravnoteže) odnos protoka i gustoće/koncentracije vozila opisan je izrazom:

$$\varphi = \frac{Q}{T_p} \text{ [voz/h]} \quad (11)$$

gdje je:

φ – protok ,

Q – gustoća/koncentracija (srednji broj entiteta u sustavu),

T_p – srednja vrijednost vremena boravka vozila u sustavu.

Također, na temelju prethodnih izraza i definicija moguće je definirati i propusnu moć određenog mrežnog elementa (prometnice). Propusna moć (C_i) odgovara maksimalnom toku koji može protjecati promatranim mrežnim elementom, te vrijedi:

$$0 \leq \varphi \leq C_i \quad (12)$$

Za potpuno razumijevanje osnovnih prometnih veličina potrebno je opisati i brzinu prometnog toka koja može biti izražena kao srednja prostorna brzina (V_s), te srednja vremenska brzina (V_t). Srednja prostorna brzina može se odrediti prema izrazu:

$$V_s = \frac{l}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i} \quad (13)$$

gdje je:

l – udaljenost koju prijeđu vozila ,

n – broj vozila,

t_i – vrijeme potrebno da vozilo i prijeđe udaljenost l definirano prema izrazu $t_i = \frac{l}{v_i}$.

Iz predstavljene definicije osnovnih veličina prometnog toka, vidljivo je da su one u međusobnoj ovisnosti što je i prikazano **slikom 24**.

Slika 24 Dijagramski prikaz funkcionalnih ovisnosti osnovnih veličina prometnog toka

[izvor: Bošnjak, I., Badanjak, D.: Osnove prometnog inženjerstva, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.]

Prema **slici 24** veličina protoka φ raste od ishodišta do točke optimalnog iskorištenja kapaciteta k_{opt} koje predstavlja propusnu moć, odnosno maksimalni protok φ_{max} promatranog mrežnog elementa. Pri većoj koncentraciji vozila nastaje zagušenje prometnog toka i protok opada sve do točke k_{max} kada postaje jednak nuli.

Praktična inženjerska razmatranja ne prate u potpunosti teoretske modele odnosa osnovnih prometnih veličina, već se koriste diskontinuirani višerežimski modeli. Najčešće se promatra odnos brzine i gustoće koji predstavlja kombinaciju logaritamskog modela za gustoće veće od gustoće zasićenog toka ($g > g_{zt}$), te eksponencijalni model za gustoće manje od gustoće zasićenog toka ($g < g_{zt}$). Dvorežimski model odnosa brzine i gustoće prikazan je na **slici 25**.

Slika 25 Dvorežimski model odnosa brzine i gustoće

[izvor: Bošnjak, I., Badanjak, D.: *Osnove prometnog inženjerstva*, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.]

Prema **slici 25**, eksponencijalni dio modela za gustoće manje od gustoće zasićenog toka, brzinu se opisuje prema izrazu:

$$V_s = V_{sm} \cdot e^{\frac{g}{g_{zt}}} \quad (14)$$

gdje je:

V_{sm} – maksimalna prostorna brzina toka pri slobodnom protoku ,
 g_{zt} – gustoća zasićenog toka.

Logaritamski dio modela za gustoće veće od gustoće zasićenog toka opisan je izrazom:

$$V_s = V_{zt} \cdot \ln \frac{g_m}{g} \quad (15)$$

gdje je:

V_{zt} – maksimalna prostorna brzina toka pri slobodnom protoku ,
 g_m – maksimalna gustoća toka.

4.2 Kapacitet i razina uslužnosti mrežnog elementa

Kapacitet mrežnog elementa/prometnice i razina uslužnosti dva su međusobno povezana termina - kapacitet predstavlja maksimalnu količinu prometa koju određeni mrežni element može prihvatiti, a razina uslužnosti kvalitetu odvijanja prometa na promatranom

mrežnom elementu. Prema Highway Capacity Manual priručniku [25], definirane su tri osnovne vrste kapaciteta:

1. **kapacitet infrastrukture** (engl. *capacity of facility*) - maksimalni broj putnika ili vozila koji mogu proći promatranim mrežnim elementom u promatranom vremenskom periodu, uzevši u obzir stanje infrastrukture, prometnu situaciju te stanje i način upravljanja prometom;
2. **kapacitet vozila** (engl. *vehicle capacity*) - maksimalan broj vozila koji prođe referentnom mjernom točkom u promatranom vremenskom periodu uz poštivanje stanja infrastrukture, prometne situacije te načina upravljanja prometom;
3. **kapacitet putnika** (engl. *person capacity*) - maksimalan broj putnika koji prođe referentnom mjernom točkom mrežnog elementa u određenom vremenskom periodu, u odnosu na postojeću prometnu situaciju. Najčešće se kapacitet putnika koristi kao parametar evaluacije usluga javnoga gradskoga prijevoza, prometnice velikog intenziteta te pješačkih zona i postrojenja.

Svaka izmjena u strukturi prometne infrastrukture, upravljanju prometnim tokom (izmjena signalnog plana, adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjem i dr.), kao i implementacija tehnika dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza, izravno utječe na ostali promet.

Iz tog razloga, **razina uslužnosti** (engl. LoS - *Level of Service*) vrlo je bitan evaluacijski parametar, budući da se tijekom projektiranja upravljanja prometom mora voditi računa o zadržavanju određene kvalitete posluživanja na raskrižjima (promatrajući promet osobnih vozila). Prema Highway Capacity Manual priručniku [25], razina uslužnosti definirana je kao kvalitativna veličina koja opisuje operacionalne uvjete prometnog toka (brzinu putovanja, vrijeme putovanja, manevarsku slobodu, prekide normalnog prometnog toka, udobnost vožnje, itd.).

Za promatrani mrežni element/prometnicu, kapacitet je fiksna i deterministički određen, dok je stvarni protok varijabilna veličina. Svrha razine uslužnosti je povezati kvalitetu odvijanja prometa sa stvarnim protokom vozila. Prema Highway Capacity Manual priručniku [25], definirano je šest razina uslužnosti ocjenama od A do F. Razina A predstavlja najbolju kvalitetu prometne usluge (odvijanja prometa) gdje vozač ima slobodu vožnje u

optimalnom protoku bez zastoja, dok razina F predstavlja najgoru razinu kvalitete odvijanja prometa (zagušenje prometnog toka).

Razina uslužnosti razlikuje se ovisno o vrsti prometnog toka:

- razina uslužnosti neisprekidanog toka - nema smetnji u kretanju vozila prometnicom (npr. autocesta, zaobilazne ceste bez raskrižja i upravljanja, itd.). Utjecaj postoji jedino između vozila, ceste i okoline;
- razina uslužnosti isprekidanog toka - postoje određene "smetnje" u kretanju vozila (npr. prometnice sa semaforiziranim i nesemaforiziranim raskrižjima, arterijalne prometnice, itd.).

Glavna veličina koja određuje razinu uslužnosti isprekidanog toka (engl. *interrupted flow*) je brzina putovanja. Prosječna brzina dobiva se iz vremena kretanja vozila određenom prometnicom uvećanog za kašnjenje uslijed upravljanja prometom (engl. *control delay*).

Kašnjenje uslijed upravljanja prometom samo je dio ukupnog kašnjenja kroz prometnu mrežu, a čini vrijeme potrebno da vozilo prije semaforiziranom raskrižju i vrijeme čekanja na prolazak kroz raskrižje.

U **tablici 8** predstavljene su vrijednosti razine uslužnosti prema klasi gradskih prometnica i prema prosječnim brzinama putovanja.

Tablica 8 Razina uslužnosti gradskih prometnica prema klasi prometnice i brzinama putovanja

klasa prometnice	I	II	III	IV
raspon brzina slobodnog toka [km/h]	90 - 70	70 - 55	55 - 50	55 - 40
standardna brzina slobodnog toka [km/h]	80	65	55	45
razina uslužnosti (LoS)	prosječna brzina putovanja [km/h]			
A	> 72	> 59	> 50	> 41
B	56 - 72	46 - 59	39 - 50	32 - 41
C	40 - 56	33 - 46	28 - 39	23 - 32
D	32 - 40	26 - 33	22 - 28	18 - 23
E	26 - 32	21 - 26	17 - 22	14 - 18
F	≤ 26	≤ 21	≤ 17	≤ 14

[izvor: Highway Capacity Manual - HCM2010, Transportation Research Board of the National Academies, 2010.]

Prosječna brzina putovanja (korištena u **tablici 8**) dobiva se iz izraza:

$$V_A = \frac{3600 \cdot L}{T_R + d} \quad (16)$$

gdje je:

V_A – prosječna brzina putovanja u promatranom segmentu [km/h],

L – duljina segmenta [km],

T_R – vrijeme kretanja vozila kroz segment [s],

d – kašnjenje vozila (kretanje kroz semaforizirano raskrižje) [s].

Na temelju definicije i opisa razine uslužnosti mrežnog elementa/prometnice, moguće je definirati i razinu uslužnosti raskrižja, koja čini najbitniji parametar utjecaja izmjena u signalnoj logici određenog semaforiziranog raskrižja, te određuje maksimalni postotak izmjene signalnog plana u cilju dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza.

Na semaforiziranim raskrižjima ocjena razine uslužnosti temelji se isključivo na kašnjenju vozila uslijed upravljanja prometom [s/voz] koje čini samo dio ukupnog kašnjenja vozila u prilazu i unutar raskrižja. Kašnjenje uslijed upravljanja prometom uključuje kašnjenje uslijed usporenja vozila, čekanje vozila u redu te kašnjenje za vrijeme kretanja/ubrzanja. U **tablici 9** prikazan je direktan odnos kašnjenja i razine uslužnosti.

Tablica 9 Izračun razine uslužnosti semaforiziranih raskrižja i odnos sa kašnjenjem vozila

razina uslužnosti	kašnjenje vozila [s/voz]
A	≤ 10
B	10 – 20
C	20 – 35
D	35 – 55
E	55 – 80
F	> 80

[izvor: Highway Capacity Manual - HCM2010, Transportation Research Board of the National Academies, 2010.]

Pri izračunu razine uslužnosti raskrižja, svaki privoz raskrižja analizira se zasebno, te se zbirno računa razina uslužnosti raskrižja (prema ukupnom kašnjenju na semaforiziranom raskrižju).

4.3 Evaluacijski parametri kvalitete javnoga gradskoga prijevoza

Za pravilnu i učinkovitu evaluaciju u upravljanju signalnom logikom, a u svrhu poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, potrebno je definirati i evaluacijske parametre isključivo vezane uz sustav javnoga gradskoga prijevoza. U načelu, definirane su dvije osnovne grupe evaluacijskih indikatora [48]:

1. **indikatori performansi** (engl. *performance indicators*) - indikatori koji kvantitativno opisuju performanse sustava javnoga gradskoga prijevoza, npr. operacionalna brzina vozila, vrijeme izmjene putnika na stajalištima, broj nezgoda/nesreća, itd.;
2. **indikatori kvalitete usluge** (engl. *quality of service indicators*) - kvalitativni indikatori koji opisuju zadovoljstvo i osjećaj korisnika sustava javnoga gradskoga prijevoza, pr. prosječno vrijeme vožnje, sigurnost, cijena usluge, udobnost, itd.

Ukupna evaluacija sustava javnoga gradskoga prijevoza uključuje obje grupe indikatora (kvalitativnih i kvantitativnih), no izradom simulacijskog modela te dokazivanjem tvrdnje da je tehnikama aktivne dodjele prioriteta moguće poboljšati kvalitetu sustava javnoga gradskoga prijevoza, u nastavku su detaljno opisani samo mjerljivi (kvantitativni) evaluacijski indikatori.

U jednoj vožnji, vozilo javnoga gradskoga prijevoza može naići na više prepreka koje za posljedicu imaju smanjenje prosječne brzine putovanja, povećanje vremena vožnje, povećanje ukupnog kašnjenja, itd. U tom slučaju, evaluacijske indikatore potrebno je promatrati na dvije razine: makrorazini (promatra se linija javnoga gradskoga prijevoza u potpunosti) i mikrorazini (promatra se samo određen segment linije javnoga gradskoga prijevoza, odnosno semaforizirano raskrižje).

Raščlambom ukupnog vremena vožnje vozila javnoga gradskoga prijevoza kroz cijelu mrežu (engl. *operation time*), moguće je prepoznati segmentirane evaluacijske parametre (vremena putovanja po segmentima) na mikrorazini (**slika 26**).

Slika 26 Dekompozicija ukupnog vremena vožnje vozila javnoga gradskoga prijevoza

[izvor: Matulin, M., Mrvelj., Š., Jelušić, N.: *Two-Level Evaluation of Public Transport Performances*, *Promet - Traffic&Transportation*, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011., br. 5, Vol. 23.]

Na **slici 26** vidljiva je dekompozicija vremena vožnje, ali i određene akcije vozila javnoga gradskoga prijevoza koje utječu na segmentaciju vremena vožnje. Na primjer, prilaz vozila javnoga gradskoga prijevoza raskrižju te čekanje na prolazak raskrižjem, definirano je kao kašnjenje na raskrižju (engl. *intersection delay*), dok je izmjena putnika na stajalištu definirana kao vrijeme posluživanja (engl. *dwell time*).

Izradom simulacijskog modela, usporedit će se upravo ti indikatori te će se izračunati eventualni benefit utjecaja implementacije tehnika dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza. U **tablici 10** prikazani su evaluacijski indikatori prema razinama promatranja.

Tablica 10 *Evaluacijski indikatori prema razinama promatranja*

razina promatranja	indikator	Opis
makro	operativno vrijeme	ukupno vrijeme koje vozilo javnoga gradskoga prijevoza provede u sustavu - od polazišne točke do odredišta linije
	operativna brzina	srednja ukupna brzina putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza dobivena iz ukupne udaljenosti između polazišta i odredišta te operativnog vremena
mikro	vrijeme izmjene putnika	vrijeme koje vozilo javnoga gradskoga prijevoza provede na stajalištu radi izmjene putnika. Vrijeme potrebno za otvaranje i zatvaranje vrata također se računa
	kašnjenje na raskrižju	vrijeme od početka usporenja u prilazu raskrižju do prolaska kroz raskrižje
	brzina po segmentu	brzina vozila po definiranom segmentu (između dva susjedna stajališta, između dva susjedna raskrižja, itd.)
	operativno vrijeme vožnje	vrijeme od kretanja vozila sa stajališta do ponovnog stajanja na sljedećem stajalištu
	vrijeme vožnje	vrijeme u kojem je vozilo javnoga gradskoga prijevoza u pokretu

[izvor: Matulin, M., Mrvelj, Š., Jelušić, N.: *Two-Level Evaluation of Public Transport Performances*, *Promet - Traffic&Transportation*, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011., br. 5, Vol. 23.]

Prema **tablici 10** i **slici 26**, vidljivo je da za cjelovitu evaluaciju performansi sustava javnoga gradskoga prijevoza nije moguće promatrati samo određenu razinu, odnosno segment mreže javnoga gradskoga prijevoza. Mjerenjem indikatora isključivo makrorazine utjecaji pojedinih mikrorazinskih indikatora neće biti vidljivi, te segmentirana optimizacija prometnog toka (gledajući kroz perspektivu javnoga gradskoga prijevoza) nije moguća.

5. PRIMJER PRIMJENE ADAPTIVNOG UPRAVLJANJA SEMAFORIZIRANIM RASKRIŽJIMA UZ DODJELU PRIORITETA JAVNOM GRADSKOM PRIJEVOZU

Primjer primjene strategija dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza moguće je izvesti uporabom podataka iz stvarnog stanja odabranog koridora te izradom simulacijskog modela. Na temelju kalibriranog simulacijskog modela moguće je izraditi algoritme dodjele prioriteta za vozila javnoga gradskoga prijevoza, te usporediti dobivene rezultate sa početnim stanjem modela. Za pokazni primjer odabran je koridor Ulice kralja Zvonimira u gradu Zagrebu zbog specifičnosti koje mogu utjecati na rezultate simulacija, te opravdanost primjene i implementacije algoritama dodjele prioriteta.

U prethodnom poglavlju identificirani su evaluacijski indikatori koji su zapravo izlazni rezultati pojedinih scenarija simulacijskog modela, dok je naredno poglavlje usmjereno na izradu modela te potrebne prometne podatke na temelju kojih je model i kalibriran. Izmjena upravljačke logike semaforiziranih raskrižja unutar koridora direktno utječe na razinu uslužnosti raskrižja, a adaptivnim upravljanjem semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza utječe se na ukupno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza kroz koridor.

Pravilnom razradom algoritama dodjele prioriteta (s obzirom na specifičnosti svakog semaforiziranog raskrižja), potrebno je definirati granicu utjecaja na signalnu logiku da bi se održala ista ili slična razina uslužnosti pojedinog raskrižja.

Također, osim adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima u izradi simulacijskog modela, u analizu i izradu scenarija su uzete u obzir i ostale mjere poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza koje se mogu definirati i implementirati u simulacijski model (relokacija stajališta, zabrane skretanja, ujednačen vremenski razmak između vozila na istoj liniji, itd.).

5.1 Opis pokaznog koridora

Jedan od glavnih prometnih problema grada Zagreba je dnevna fluktuacija stanovništva s istoka grada prema zapadu i obrnuto. Prometni koridor Ulice kralja Zvonimira predstavlja glavnu poveznicu centra grada Zagreba s istočnim dijelom grada, odnosno istočnom periferijom (**slika 27**). Koridorom duljine 2.690 metara prometuje se u oba smjera, s odvojenim prometnim trakovima za cestovni promet, te promet javnoga gradskoga prijevoza.

Slika 27 Prikaz demonstracijskog koridora

Operator javnoga gradskoga prijevoza je ZET – Zagrebački električni tramvaj, a koridorom prometuju tri tramvajske linije u svakom smjeru:

- tramvajska linija broj 1A i 1B,
- tramvajska linija broj 9A i 9B, te
- tramvajska linija broj 17A i 17B.

Na koridoru postoje ukupno 24 raskrižja, od čega je osam semaforiziranih raskrižja. Sva raskrižja označena su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a semaforizirana raskrižja su opremljena signalnim uređajima s ustaljenom (fiksnom) upravljačkom logikom (**slika 28**).

Slika 28 Prikaz proizvođača signalnih uređaja duž koridora

Koordinacija signalnih uređaja izvedena je kroz cijeli koridor (**slika 29**), s izuzećem zadnjeg raskrižja u smjeru istoka, (Ulica kralja Zvonimira – Ulica Divka Budaka/Okretište Borongaj).

Slika 29 Prikaz koordinacije signalnih uređaja

U oba smjera unutar promatranog pokaznog koridora postavljeno je ukupno šest stajališta javnoga gradskoga prijevoza. Od šest stajališta na koridoru (u oba smjera), četiri stajališta postavljena su neposredno prije semaforiziranih raskrižja, dok su dva postavljena

nakon semaforiziranih raskrižja. Takva specifičnost lokacije stajališta izrazito je bitna pri definiranju scenarija simulacijskih modela, te direktno utječe na definiranje algoritama adaptivnog upravljanja. Lokacija stajališta neposredno prije samog raskrižja smanjuje mogućnosti pravovremene detekcije vozila javnoga gradskoga prijevoza, a s time i slanja zahtjeva upravljačkom centru za dodjelu prioriteta (npr. izmjena putnika na stajalištu nije vremenska konstanta, već varira, te vozilo javnoga gradskoga prijevoza ne može unaprijed poslati zahtjev za dodjelom prioriteta). Za primjer mogućnosti poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, u obzir su uzeta dva scenarija:

1. model s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima na koridoru, uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza, te zadržavanje postojećih lokacija stajališta na koridoru,
2. model s implementiranim svim mogućim mjerama poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza (algoritmi dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza, relokacija stajališta, itd.).

U narednim poglavljima izvršit će se analiza i evaluacija dobivenih rješenja oba scenarija, te će se rezultati usporediti s kalibriranim modelom postojećeg stanja na pokaznom koridoru.

5.2 Simulacijski alat PTV VISSIM

PTV VISSIM je mikroskopski simulacijski alat za modeliranje gradske prometne mreže i operacija javnoga gradskoga prijevoza te tokova pješaka. Točnost i vjerodostojnost simulacijskog modela najviše ovisi o kvaliteti modeliranja ponašanja vozila u simuliranoj prometnoj mreži. Za razliku od ostalih simulacijskih alata koji koriste konstantne brzine vozila i determinističku logiku slijedenja, PTV VISSIM koristi psihofizički model ponašanja vozača kojeg je razvio Rainer Wiedemann 1974. godine na Sveučilištu u Karlsruheu [49], [50].

Osnovni koncept Wiedemannovog modela je taj da vozač bržeg vozila (u jednom prometnom traku, bez mogućnosti izlaska iz mreže), počinje usporavati kada percipira sporije vozilo u istom prometnom traku (**slika 30**). Budući da vozač u bržem vozilu ne može točno utvrditi brzinu sporijeg vozila, on usporava ispod brzine sporijeg vozila, te postepeno počinje ubrzavati do brzine sporijeg vozila.

Slika 30 Wiedemannov model ponašanja vozača

[izvor: PTV – Planung Transport Verkehr AG: VISSIM 5.20 User Manual, 2006.]

PTV VISSIM vrši simulaciju prometnog toka pomicanjem jedinica "čovjek-vozilo" (engl. *driver-vehicle-units*) kroz definiranu prometnu mrežu. Svaki vozač u mreži sa svojim specifičnim karakteristikama ponašanja dodijeljen je određenom vozilu, te se poštuju i prethodno definirane tehničke mogućnosti određenog vozila (npr. maksimalna brzina vozila, maksimalno ubrzanje i usporanje, itd.). Atributi koji opisuju svaku jedinicu "čovjek-vozilo" mogu se kategorizirati u tri osnovne skupine [51]:

1. **tehničke specifikacije vozila** – duljina samog vozila, maksimalna brzina, potencijalno ubrzanje i usporanje, trenutna pozicija vozila u prometnoj mreži, trenutna brzina i ubrzanje vozila, itd.;
2. **ponašanje jedinice "čovjek-vozilo"** – psihofizički pragovi osjetljivosti vozača (mogućnost procjene specifične prometne situacije, agresivnost vozača, itd.);
3. **međusobna zavisnost jedinica "čovjek-vozilo"** – odnos između vozila u koloni u istom i susjednim prometnim trakovima, odnos između trenutne prometnice vozila i sljedećeg raskrižja, odnos prema narednom semaforiziranom raskrižju (signalnoj logici raskrižja), itd.

5.3 Osnovni podaci za izradu simulacijskog modela

Stohastička priroda prometnog sustava uvjetuje simulacijskim alatima potrebu varijabilnosti. Wiedemannov model praćenja vozila koji PTV VISSIM simulacijski alat koristi, također pruža mogućnost podešavanja određenog broja parametara (funkcija i distribucija) da bi se dobila željena stohastika modela.

5.3.1 Funkcije ubrzanja i usporenja

U PTV VISSIM simulacijskom alatu ne koristi se jedna vrijednost ubrzanja i usporenja, već se koriste funkcije kako bi se što realnije prikazale razlike u ponašanjima vozača. Ubrzanje i usporenje su definirane kao funkcije trenutne brzine – motori s unutarnjim izgaranjem imaju najveću vrijednost ubrzanja pri malim brzinama, dok elektromotori vozila javnoga gradskoga prijevoza imaju konstantne vrijednosti ubrzanja pri različitim trenutnim brzinama. Za svaku definiranu vrstu vozila koje prometuje promatranom prometnom mrežom potrebno je dodijeliti dvije funkcije ubrzanja, te dvije funkcije usporenja (**slika 31**):

- **maksimalno ubrzanje** – najveća vrijednost tehnički ostvarujućeg ubrzanja koja se uzima u obzir samo u specifičnim situacijama kada vozilo prometuje strmim usponima;
- **željeno ubrzanje** – koristi se u svim drugim uvjetima prometovanja vozila;
- **maksimalno usporenje** – najveća vrijednost tehnički ostvarujućeg usporenja koje se podešava za $0.1 \text{ [m/s}^2\text{]}$ za svaki pozitivan stupanj nagiba, te za $-0.1 \text{ [m/s}^2\text{]}$ za svaki negativni stupanj nagiba kosine;
- **željeno usporenje** – funkcija željenog usporenja potrebna je za definiranje ponašanja jedinice "čovjek-vozilo" u slučajevima:
 - odluke o poštivanju željene brzine jedinice,
 - vožnje u koloni u jednom prometnom traku ("kreni-stani" vožnja), kada se vozilo približava drugom vozilu koje već stoji,

- nedovoljnog bočnog prostora pri zaobilaženju sporijeg vozila u istoj prometnoj traci.

Slika 31 Prikaz funkcije maksimalnog ubrzanja iz PTV VISSIM programskog alata

[izvor: PTV – Planung Transport Verkehr AG: VISSIM 5.20 User Manual, 2006.]

Da bi se omogućila stohastička distribucija vrijednosti ubrzanja i usporenja, graf svake funkcije prikazuje se s tri različite krivulje koje predstavljaju maksimalnu, minimalnu i srednju vrijednost funkcije.

5.3.2 Distribucija željene brzine

Distribucija željene brzine vrlo je važan parametar koji ima značajan utjecaj na kapacitet prometnice i ostvarive brzine putovanja, te ju je moguće definirati za svaku vrstu vozila. Ukoliko drugo vozilo ne sprječava vozača, brzina određenog vozila u simulacijskom modelu bit će jednaka definiranoj željenoj brzini (uz male stohastičke oscilacije). U slučaju da je brzina vozila u prometnom toku manja od željene brzine promatranog vozila, to vozilo će (uz poštivanje prometnih pravila), pokušati zaobići vozilo s manjom definiranom željenom brzinom.

Slika 32 Prikaz distribucije željene brzine iz PTV VISSIM programskog alata

[izvor: PTV – Planung Transport Verkehr AG: VISSIM 5.20 User Manual, 2006.]

Za svaku definiranu vrstu vozila moguće je izraditi distribuciju željene brzine, s time da se unose minimalne i maksimalne vrijednosti, dok graf prikazuje srednju distribuciju željene brzine (**slika 32**). Distribuciju željene brzine potrebno je definirati za vozila, pješake, područja smanjene brzine kretanja, linije javnoga gradskoga prijevoza, parkirališne prostore, itd.

5.3.3 Distribucija vremena izmjene putnika

Distribuciju vremena izmjene putnika (engl. *dwelling time distribution*) moguće je u PTV VISSIM simulacijskom alatu definirati za izmjenu putnika na stajalištima javnoga gradskoga prijevoza, te za vrijeme izmjene putnika na parkirališnim prostorima. Za potrebe ovog rada, a zbog specifičnosti promatranog modela, korištena je samo distribucija izmjene putnika na stajalištima javnoga gradskoga prijevoza. Kako će biti prikazano u narednim poglavljima, podaci za distribuciju vremena izmjene putnika dobiveni su GPS mjerenjima vozila javnoga gradskoga prijevoza sa stvarnog prometnog sustava.

Prema mjerenim podacima izračunato je prosječno vrijeme izmjene putnika po pojedinom stajalištu javnoga gradskoga prijevoza unutar promatranog koridora.

Moguće je definirati dvije vrste distribucije vremena izmjene putnika na stajalištima:

1. **normalna distribucija** – definira se prema srednjim vrijednostima vremena izmjene putnika, te standardnom devijacijom (u sekundama),
2. **empirijska distribucija** – definira se kroz minimalne i maksimalne vrijednosti vremena izmjene putnika, te se na temelju toga računa određen broj srednjih vrijednosti.

Također, moguće je definirati i raspodjelu putnika koji čekaju na stajalištima na sva vrata vozila javnoga gradskoga prijevoza koja su predviđena za ukrcaj/iskrcaj putnika. Raspodjelu putnika moguće je posebno definirati za svako stajalište u promatranom koridoru.

5.3.4 Tipovi i klase jedinica "čovjek-vozilo"

Radi kalibracije simulacijskog modela prema stvarnom stanju na promatranom koridoru, potrebno je definirati i unijeti podatke za tipove, klase i kategorije jedinica koje prometuju. Hijerarhijski koncept PTV VISSIM simulacijskog modela omogućuje precizno definiranje svih jedinica u modelu.

Tip jedinica "čovjek-vozilo" je grupa jedinica sličnih tehničkih karakteristika i fizičkog ponašanja vozača. U promatranom modelu koriste se sljedeći tipovi jedinica:

- osobna vozila,
- teška teretna vozila,
- laka teretna vozila – dostavna vozila,
- tramvaji (tramvajske linije 1, 9 i 17),
- motocikli.

Zbog ograničenih resursa u procesu prikupljanja podataka na koridoru u obzir nisu uzeti pješački tokovi, ali se vodilo računa o minimalnim vremenima prelaska prometnice kod izračuna i razvoja algoritama dodjele prioriteta na semaforiziranim raskrižjima. Više različitih tipova jedinica čini klasu jedinica koja ima slične parametre distribucije brzina, izbor i vrsta dodijeljene rute putovanja, itd. Na primjer, više tipova jedinica sličnih općih ponašanja vozača

može sačinjavati klasu jedinice, no mogu imati različite karakteristike samih jedinica (vrijednosti ubrzanja/usporenja, itd.).

Zbog specifičnosti promatranog koridora nije bilo potrebno dodatno razdvajati tipove i klase jedinica (npr. ne postoje rezervirane trake za vozila javnoga gradskoga prijevoza, te nema prekršitelja kao dodatne klase jedinica), te su klase definirane kao i tipovi jedinica.

5.3.5 Ponašanje vozača

Ponašanje vozača (engl. *driving behavior*) unutar PTV VISSIM simulacijskog alata moguće je definirati za svaki prometni trak (engl. *link*) na temelju vrste prometnog traka: gradska prometna mreža, brza cesta/autocesta, pješačka staza, biciklistička staza, itd. Kako je ranije pojašnjeno, modeliranje prometnih tokova bazirano je na Weidemannovom modelu praćenja vozila gdje vozilo može biti u četiri osnovna stanja vožnje:

1. **slobodna vožnja (engl. free driving)** – vozač se definiranim prometnim trakovima kreće brzinama koje (zbog stohastičke prirode prometa) osciliraju oko definirane željene brzine – u stvarnom prometnom sustavu brzina pri slobodnoj vožnji ne može biti konstantna;
2. **prilazna vožnja (engl. approaching)** – proces vožnje u kom vozač prilagođava svoju brzinu manjoj brzini vozila ispred sebe. U procesu prilaza vozilo usporava da bi razlika u brzinama dvaju susjednih vozila bila jednaka nuli kada vozilo dostigne željeni sigurnosni razmak između vozila;
3. **slijedenje (engl. following)** – vozač slijedi vozilo ispred sebe održavajući sigurnosni razmak bez značajnijih ubrzanja ili usporenja. Sigurnosni razmak ostaje konstantan (uz minimalne oscilacije);
4. **kočenje (engl. braking)** – srednje do naglo usporenje ukoliko je razmak između vozila manji od sigurnosnog razmaka.

Uz osnovno ponašanje vozača, u simulacijskom modelu vrlo je bitno definirati i ponašanje vozača tijekom promjene prometnih trakova (engl. *lane change*). Definirana su dva osnovna oblika promjene prometne trake:

1. **nužna promjena** – potrebno prestrojavanje zbog prethodnog odabira rute vozila u prilasku raskrižju;
2. **slobodna promjena** – prestrojavanje zbog manjeg broja vozila u susjednom prometnom traku, veće brzine kretanja, itd.

Kod definiranja ponašanja vozača u PTV VISSIM simulacijskom alatu, potrebno je definirati agresivnost vozača koji se odlučuje na promjenu prometnog traka – definiraju se pragovi usporenja za vozilo koje mijenja prometni trak, te za vozilo kojemu prethodno vozilo presijeca put kretanja [52]. Dakle, za oba vozila definiraju se maksimalne i poželjne vrijednosti usporenja, te stupanj usporenja (izražen u metrima po 1 [m/s^2]).

Za simulacijski model promatranog koridora definirane vrijednosti usporenja koje utječu na ponašanje vozača tijekom promjene prometnog traka predstavljene su u **tablici 11**.

Tablica 11 *Vrijednosti maksimalnog i poželjnog usporenja vozila tijekom promjene traka*

	Vozilo koje mijenja trak	Vozilo kojem se presijeca put kretanja
Maksimalno usporenje [m/s^2]	-3.5	-3.0
Stupanj usporenja [m/s^2 po udaljenosti]	300 m	200 m
Poželjno usporenje [m/s^2]	-1	-0.25

[izvor: PTV – Planung Transport Verkehr AG: VISSIM 5.20 User Manual, 2006.]

Podatke iz **tablice 11** moguće je prikazati i grafički (**slika 33**).

Slika 33 Grafički prikaz vrijednosti usporenja tijekom promjene prometnog traka

[izvor: PTV – Planung Transport Verkehr AG: VISSIM 5.20 User Manual, 2006.]

Kako je prethodno opisano, pokazni koridor je duljine 2.690 metara, opremljen s osam semaforiziranih raskrižja. Koridorom prometuju cestovna vozila u oba smjera te vozila javnoga gradskoga prijevoza s ukupno tri tramvajske linije (tramvajska linija 1, 9 i 17). Prema ZET-ovoj strukturi numeracije tramvajeva, linije A su usmjerene prema istoku (okretište Borongaj), dok su linije B usmjerene prema zapadu (Trg žrtava fašizma).

Za potrebe kalibracije modela sa stvarnim stanjem, obavljeno je prikupljanje podataka stvarnog stanja na koridoru. Budući da se kroz ovo istraživanje ispituju mogućnosti adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjem uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza, naglasak u procesu kalibracije modela stavljen je na vozila javnoga gradskoga prijevoza [53], [54].

Obavljeno je ukupno deset mjerenja za svaku tramvajsku liniju, te su putem GPS snimača dobiveni podaci potrebni za kalibraciju stanja mreže javnoga gradskoga prijevoza u modelu. Budući da je prometna mreža javnoga gradskoga prijevoza fizički odvojena od cestovnog prometa, dnevne varijacije prometa nisu direktno vezane za broj cestovnih vozila na koridoru. Također, mjerenja su obavljena samo za tramvajske linije 17 i 9, zbog različitih tipova pogonskih vozila te različitih performansi (ubrzanja/usporenja, maksimalne brzine, itd.). U **tablici 12** prikazani su osnovni prometni podaci potrebni za kalibraciju modela.

Tablica 12 Izmjereni GPS podaci za tramvajske linije 9 i 17

	Ukupno prosječno vrijeme putovanja [s]	Prosječna brzina tramvaja [km/h]	Maksimalna brzina tramvaja [km/h]
Tramvajska linija 9A	582	15,59	47,18
Tramvajska linija 9B	603,67	14,46	44,51
Tramvajska linija 17A	551	15,79	48,65
Tramvajska linija 17B	537,5	16,24	46,7

Tablica 12 prikazuje samo prosjek ukupnih vrijednosti (vrijeme putovanja i brzina vozila javnoga gradskoga prijevoza). Za potrebe kalibracije računalnog modela, GPS podaci su razloženi na sekcije te je kalibracija izvršena za svaku sekciju zasebno. Također, izmjereni su i podaci o izmjeni putnika po svakom pojedinom stajalištu na koridoru a distribucije srednjih vrijednosti izmjene putnika unesene su računalni model. **Grafikon 1** prikazuje odnos raspodjele vrijednosti izmjene putnika tramvajske linije 17A i tramvajske linije 9A.

Grafikon 1 Odnos raspodjele vremena izmjene putnika po stajalištima tramvajskih linija 9A i 17A

Iz **grafikona 1** vidljivo je da podaci o vremenskoj raspodjeli izmjene putnika variraju te nije moguće predvidjeti točan vremenski interval izmjene putnika po stajalištu. Iz tog razloga su ograničeni definiranje i razrada algoritama adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima, u slučajevima kada je stajalište neposredno pred raskrižjem, te vozilo javnoga gradskoga prijevoza zahtjev za dodjelom prioriteta može uputiti tek pred sam odlazak sa stajališta.

U PTV VISSIM simulacijskom alatu vremenska raspodjela izmjene putnika definira se za svako stajalište i svaku tramvajsku liniju zasebno što je vidljivo iz **slike 34**.

Slika 34 Definiranje distribucije vremena izmjene putnika po stajalištu

Za svako stajalište posebno se unose srednje vrijednosti vremena izmjene putnika, a unosi se i vrijednost standardne devijacije (što je dobiveno izračunom iz mjerenja GPS tragova). Distribucije vremena izmjene putnika definiraju se za svaku tramvajsku liniju i za svako stajalište zasebno.

5.4 Izrada algoritama adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza

Kako je ranije pojašnjeno, duž pokaznog koridora postoji osam semaforiziranih raskrižja i šest stajališta javnoga gradskoga prijevoza u svakom smjeru. U izradi algoritama adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta nije bilo moguće koristiti jedinstveni algoritam za sva raskrižja zbog određenih specifičnosti semaforiziranih raskrižja:

- broj prometnih traka za cestovna vozila,

- trajanje signalnog ciklusa,
- broj faza i signalnih grupa,
- lokacija stajališta javnoga gradskoga prijevoza.

Pri izradi algoritama načelno su korištene dvije osnovne tehnike aktivne dodjele prioriteta [7], [8], [50]:

1. produljenje trajanja zelenog svjetla (engl. *green extension*) - u slučaju kada vozilo javnoga gradskoga prijevoza šalje zahtjev za prioritetom, a aktivna je "njegova" signalna faza,
2. skraćanje crvenog svjetla/raniji početak zelenog svjetla (engl. *red truncation/early green*) - u slučaju kada vozilo javnoga gradskoga prijevoza šalje zahtjev za prioritetom, a aktivna je bilo koja druga faza.

Ukoliko nije detektirano vozilo javnoga gradskoga prijevoza u prilazu (vozilo javnoga gradskoga prijevoza nije poslalo zahtjev za dodjelom prioriteta), aktivan je ustaljen signalni plan. U nastavku su prikazani algoritmi adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta za svako semaforizirano raskrižje pokaznog koridora.

5.4.1 Raskrižje Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Raskrižje Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira prvo je raskrižje pokaznog koridora u smjeru zapad - istok. Glavni prometni tok čini Ulica kralja Zvonimira (u oba smjera), dok je sporedni prometni tok jednosmjerna Bauerova ulica s tri prometna traka u smjeru sjevera. U blizini raskrižja nisu postavljena stajališta javnoga gradskoga prijevoza. Ustaljeni signalni program prikazan je **slikom 35**, a ciklus traje 90s.

Slika 35 Ustaljeni signalni program raskrižja Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Iz **slike 35** vidljivo je da je signalni program koncipiran u dvije faze, odnosno pet signalnih grupa, što je bio temelj za izradu algoritma adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta javnoga gradskoga prijevoza. Budući da vozilo javnoga gradskoga prijevoza ima nesmetan prilaz samom raskrižju, uzete se u obzir srednje brzine tramvaja u prilazu raskrižju, čime su dobivene optimalne udaljenosti detektora za najavu prisustva tramvaja.

Algoritam dodjele prioriteta na ovom raskrižju predviđa postavljanje dva detektora u svakom smjeru vožnje (**slika 36**).

Slika 36 Položaj detektora na raskrižju Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Udaljeniji detektor *D1* vrši najavu tramvaja u slučaju kada je aktivna faza za tramvaje i smješten je na udaljenosti od 55m od zaustavne linije raskrižja. Detekcija na detektoru *D1* aktivna je samo u zadnjih deset sekundi trajanja faze za tramvaje budući da bi u tom vremenskom periodu već nastupilo crveno svjetlo za tramvajsku signalnu grupu i tramvaj ne bi mogao nesmetano proći raskrižjem.

Nakon detekcije tramvaja na detektoru *D1*, te ispunjenja uvjeta od zadnjih deset sekundi trajanja faze za tramvaje, ta faza se produljuje za dodatnih pet sekundi što je dovoljno vrijeme da tramvaj u potpunosti prođe raskrižjem. Prvi dio algoritma (**slika 37**) definira adaptaciju signalnog programa u slučaju kada je tramvaj u dolasku na raskrižje. Korištena je tehnika produljenja zelenog svjetla (engl. *green extension*), da bi se tramvaju omogućio nesmetan prolazak raskrižjem [56], [57].

Osim detektora *D1*, neposredno pred zaustavnu liniju postavljen je i detektor *D2* koji također ima funkciju detekcije tramvaja i slanja zahtjeva za dodjelu prioriteta u slučaju kada tramvaj prolazi detektor *D1*, a nije ispunjen uvjet da je detektor *D1* aktivan u zadnjih deset sekundi trajanja faze za tramvaje. U tom slučaju, nailaskom tramvaja na detektor *D2*, uz ispunjenje uvjeta da je aktivna faza za tramvaje još pet sekundi, ta se faza produljuje dodatnih tri sekunde koliko je potrebno da tramvaj cijelom svojom dužinom prođe kroz raskrižje.

Slika 37 Prikaz dijagrama toka tehnike produljenja zelenog svjetlosnog pojma za raskrižje Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Drugi dio algoritma adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza na raskrižju Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira temelji se na tehnici aktivne dodjele prioriteta skraćivanja trajanja crvenog svjetla, odnosno raniji početak zelenog svjetla za fazu kojom prolazi vozilo javnoga gradskoga prijevoza.

Također, za pokretanje algoritma dodjele prioriteta potrebna je detekcija prisustva vozila javnoga gradskoga prijevoza, konkretno na detektoru *D2* koji se nalazi na udaljenosti od pet metara prije zaustavne linije raskrižja.

Budući da prema ustaljenom signalnom planu faza sporednog toka traje 23 sekunde, zahtjev za dodjelom prioriteta šalje se signalnom uređaju u zadnjih deset sekundi njenog trajanja (nakon što je detektirano vozilo javnoga gradskoga prijevoza), te se faza sporednog toka skraćuje. Nakon završetka trajanja faze sporednog toka, vrši se paljenje faze za vozila javnoga gradskoga prijevoza.

Time je, nakon detekcije vozila javnoga gradskoga prijevoza na detektoru *D2*, skraćena faza sporednog toka, a u ovom slučaju skraćeno je i vrijeme čekanja vozila javnoga gradskoga prijevoza. Algoritam dodjele prioriteta korištenjem tehnike skraćivanja faze sporednog toka prikazan je **slikom 38**.

Slika 38 Prikaz dijagrama toka tehnike skraćivanja crvenog svjetlosnog pojma za raskrižje Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Također, potrebno je naglasiti da je algoritmom pokriven i slučaj višestrukog dolaska vozila javnoga gradskoga prijevoza na raskrižje (detekcija na detektorima *D1* i/ili *D2*) korištenjem posebne kontrolne varijable *check*. Da bi se izbjegao slučaj da se u istom ciklusu obrađuju višestruki zahtjevi za dodjelom prioriteta, kontrolna varijabla *check* dopušta samo prvom vozilu javnoga gradskoga prijevoza koje je poslalo zahtjev za dodjelu prioriteta. Zahtjev narednog vozila (u istom ciklusu) se ne razmatra.

5.4.2 Raskrižje Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira

Glavni prometni tok na raskrižju čini Ulica kralja Zvonimira, dok je Šubićeva ulica sporedni prometni tok. Prema ustaljenom signalnom programu (**slika 39**) definirane su tri faze:

- faza 1 - glavni prometni tok Ulicom kralja Zvonimira,
- faza 2 - lijevi skretači iz Ulice kralja Zvonimira u Šubićevu ulicu,
- faza 3 - sporedni prometni tok Šubićevom ulicom.

Skretanje iz Šubićeve ulice u Ulicu kralja Zvonimira (lijevi skretači) nije dopušteno. Ciklus po ustaljenom signalnom programu traje 90 sekundi, a izmjena faza je klasična slijedna izmjena (faza 1 - faza 2 - faza 3).

Slika 39 Ustaljeni signalni plan raskrižja Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira

Osim tramvajskih linija 1, 9 i 17 koje prometuju cijelim pokaznim koridorom, kroz raskrižje Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira prometuje i tramvajska linija 13 koja skreće iz Ulice kralja Zvonimira u Šubićevu ulicu prema sjeveru i obratno. S obzirom da tramvajska linija 13 koridorom prolazi kroz samo dva semaforizirana raskrižja, zbog male frekvencije prolaska nije uzeta u proračun i simulacijski model. Stajališta za vozila javnoga gradskoga prijevoza

smještena su nakon raskrižja te je, kao i kod prethodnog raskrižja, moguće postaviti više detektora na većoj udaljenosti od raskrižja (slika 40).

Slika 40 Položaj detektora na raskrižju Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira

Kao na prethodnom raskrižju, vanjski detektori *D1* postavljeni su na 55 metara od zaustavne linije raskrižja, dok su unutarnji detektori *D2* postavljeni na pet metara od zaustavne linije. U procesu izrade algoritma adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza korišten je predložak prethodnog raskrižja (za slučajeve kada stajališta javnoga gradskoga prijevoza ne postoje ili su smještena nakon raskrižja), no zbog specifičnosti ustaljenog signalnog programa i trajanja pojedinih faza, uvjeti su izmijenjeni.

Prvim dijelom algoritma (slika 41) pokriven je scenarij aktivne faze 1 - sporednog prometnog toka (Šubićeva ulica), gdje nema vozila javnoga gradskoga prijevoza. Za detekciju tramvaja i slanja zahtjeva za prioritetom koristi se detektor *D2* koji signalnom uređaju šalje zahtjev za skraćanjem faze 1 nakon što se ispoštuje uvjet minimalnog trajanja te faze, (minimalno izračunato trajanje faze 1 iznosi 14 sekundi što je minimalno vrijeme prolaska pješaka do središnjeg otoka). U tom slučaju, maksimalno skraćanje faze 1 iznosi 15 sekundi. Nakon dodjele prioriteta vozilu javnoga gradskoga prijevoza, signalni plan radi u ustaljenom načinu rada, a putem kontrolne varijable (*check*) nisu dopušteni uzastopni zahtjevi za dodjelom prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza.

Slika 41 Prikaz dijagrama toka skraćanja crvenog svjetlosnog pojma za raskrižje Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira

U slučaju kada je aktivna faza za vozila javnoga gradskoga prijevoza (faza 2), te je detektirano vozilo javnoga gradskoga prijevoza na udaljenijem detektoru $D1$, trajanje zelenog signalnog pojma aktivne faze se produljuje za dodatnih deset sekundi što je dovoljno za nesmetan prolaz tramvaja raskrižjem (**slika 42**).

Ukoliko vozilo javnoga gradskoga prijevoza nije poslalo zahtjev na udaljeniji detektor $D1$, a faza za javni gradski prijevoz još je aktivna zadovoljenjem uvjeta da je faza aktivna zadnjih pet sekundi, algoritam omogućuje slanje zahtjeva nailaskom na detektor $D2$ koji je smješten neposredno pred zaustavnu liniju raskrižja. U tom slučaju, aktivna faza se produljuje za dodatnih pet sekundi.

Slika 42 Prikaz dijagrama toka produljenja zelenog signalnog pojma za raskrižje Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira

5.4.3 Raskrižje Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Na raskrižju Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira, stajališta javnoga gradskoga prijevoza smještena su neposredno prije raskrižja, te je algoritam adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza bilo potrebno drugačije definirati. Glavni razlog je vrijeme izmjene putnika na stajalištu koje nije konstantno pa tramvaj može signalnom uređaju poslati zahtjev za prioritetom tek nakon izmjene putnika, odnosno zatvaranja vrata na stajalištu. Ciklus ustaljenog signalnog plana je 90 sekundi, a signalni plan (slika 43) je definiran u klasične dvije faze:

- faza 1 - glavni prometni tok Ulicom kralja Zvonimira,
- faza 2 - sporedni tok Tuškanovom ulicom.

Slika 43 Ustaljeni signalni plan raskrižja Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Od aktivnih tehnika dodjele prioriteta u algoritam je bilo moguće implementirati samo tehniku skraćanja crvenog signalnog pojma (engl. *red truncation*) na sporednom toku Tuškanove ulice, te je postavljen samo jedan par detektora na sam kraj stajališta, odnosno deset metara od zaustavne linije raskrižja (**slika 44**).

Slika 44 Položaj detektora na raskrižju Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Algoritam adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza (**slika 45**) definiran je samo za situaciju kada je aktivna faza sporednog toka (Tuškanova ulica). Kada vozilo javnoga gradskoga prijevoza zatvori vrata nakon izmjene putnika na stajalištu, šalje se zahtjev za dodjelom prioriteta signalnom uređaju koji taj zahtjev i aktivira ukoliko je zadovoljen uvjet da je faza sporednog toka aktivna minimalno 17 sekundi (minimalno vrijeme potrebno pješacima da prijeđu prometnicu).

Slika 45 Algoritam adaptivnog upravljanja na raskrižju Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Nakon što je ispunjen uvjet minimalnog trajanja zelenog svjetla, korištenjem tehnike skraćivanja crvenog signalnog pojma (engl. *red truncation*), aktivira se faza za javni gradski prijevoz.

5.4.4 Raskrižje Heinzelova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Po konceptu i implementaciji, raskrižje Heinzelova ulica - Ulica kralja Zvonimira identično je raskrižju Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira. Ustaljeni signalni plan (**slika 46**) definiran je kroz tri slijedne faze:

- faza 1 - glavni prometni tok Ulicom kralja Zvonimira,
- faza 2 - lijevi skretači u sporedni prometni tok (Heinzelova ulica),
- faza 3 - sporedni tok Heinzelovom ulicom,

dok su lijevi skretači u glavni prometni tok objedinjeni fazom 3.

Slika 46 Ustaljeni signalni plan raskrižja Heinzlova ulica - Ulica kralja Zvonimira

Za potrebe algoritma adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta postavljena su dva para detektora - vanjski detektori *D1* na udaljenosti od 55 metara od zaustavne linije raskrižja, te detektori *D2* neposredno pred zaustavnu liniju na udaljenosti od pet metara. Korištene su tehnike:

- produljenja zelenog svjetla za fazu javnoga gradskoga prijevoza - produljenje od deset sekundi ukoliko je vozilo javnoga gradskoga prijevoza detektirano na vanjskim detektorima, te produljenje od četiri sekunde ukoliko je vozilo detektirano na detektorima koji su postavljeni neposredno pred zaustavnu liniju;
- skraćanja crvenog svjetla - skraćenje od samo četiri sekunde trajanja zelenog za fazu sporednog toka, budući da je potrebno poštivati minimalno trajanje zelenog svjetla u odnosu na pješačke tokove.

Ukoliko je aktivna faza 2, (faza za lijeve skretače u sporedni prometni tok), algoritmom adaptivnog upravljanja nije predviđeno djelovanje na signalni plan budući da u okvirima minimalnog trajanja zelenog svjetla nema prostora za dodatno skraćenje te faze.

Naredna tri semaforizirana raskrižja duž koridora (raskrižje Šulekova ulica - Ulica kralja Zvonimira, Harambašićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira i Ulica Svetice - Ulica kralja Zvonimira) u potpunosti prate do sada definirane algoritme adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza zbog slične prometne situacije na tim raskrižjima (smještaj stajališta javnoga gradskoga prijevoza, udaljenost detektora od zaustavne linije raskrižja, broj faza, itd.). Iz tog razloga nije potrebno detaljno pojašnjavati korake izrade modela, odnosno algoritme adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza.

5.4.5 Raskrižje Ulica Divka Budaka - Okretište Borongaj - Hitrecova ulica

Zadnje semaforizirano raskrižje pokaznog koridora bit će u nastavku dodatno pojašnjeno zbog niza specifičnosti:

- konfiguracije i smještaja raskrižja - raskrižje je semaforizirano prvenstveno zbog presjecanja cestovnog prometnog toka (u oba smjera) s mrežom javnoga gradskoga prijevoza (prema okretištu),
- područja djelovanja signalnog uređaja - signalni uređaj, osim ovim raskrižjem, upravlja i prilaznom Hitrecovom ulicom,
- manjeg prometnog intenziteta prilazne ulice - Hitrecova ulica ima manje dnevno opterećenje, te je, osim do sada korištenih tehnika adaptivnog upravljanja, korištena i tehnika preskakanja faze (engl. *phase skipping*).

Glavni prometni tok ovog raskrižja čini Ulica Divka Budaka (produljenje Ulice kralja Zvonimira) u oba smjera, dok sporedni tok čini samo prometnica javnoga gradskoga prijevoza, odnosno ulazak vozila javnoga gradskoga prijevoza na okretište gdje su smještene i stajališta. Ustaljeni signalni plan (**slika 47**) definiran je kroz tri slijedne faze:

- faza 1 - glavni prometni tok za cestovna vozila Ulicom Divka Budaka;
- faza 2 - prometni tok za vozila javnoga gradskoga prijevoza;

- faza 3 - sporedni prometni tok Hitrecove ulice.

Signalni ciklus traje 80 sekundi, a ulazak na Ulicu Divka Budaka prema zapadu (iz Hitrecove ulice) definiran je kroz fazu 2 kao dodatna faza desnih skretača.

Slika 47 Ustaljeni signalni plan raskrižja Ulica Divka Budaka - Okretište Borongaj - Hitrecova ulica

Budući da se kod izrade algoritma maksimalno pokušala iskoristiti prometna situacija raskrižja, te prethodno navedene specifičnosti, detektori za vozila javnoga gradskoga prijevoza postavljeni su ne prateći klasičan postupak postavljanja detektora u slučajevima adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima (**slika 48**).

Slika 48 Položaj detektora na raskrižju Ulica Divka Budaka - Okretište Borongaj - Hitrecova ulica

Ukoliko je aktivna faza 2, (faza glavnog prometnog toka Ulicom Divka Budaka), a vozilo javnoga gradskoga prijevoza nailazi na detektor *D1*, (uz uvjet da je faza 2 aktivna minimalno pet sekundi), tada se faza 2 produljuje za dodatnih deset sekundi da bi vozilo javnoga gradskoga prijevoza nesmetano prošlo raskrižjem. Ako je signalni uređaj prihvatio zahtjev za produljenjem faze, tada u istom ciklusu nije moguće dodijeliti prioritet drugom vozilu javnoga gradskoga prijevoza. Ukoliko je faza 2 aktivna zadnje tri sekunde, a vozilo javnoga gradskoga prijevoza detektirano je na detektoru *D2*, tada se faza 2 produljuje za dodatne tri sekunde što je dovoljno da vozilo javnoga gradskoga prijevoza prođe raskrižjem. Dio algoritma adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza izrađen u VisVAP programskom alatu prikazan je na **slici 49**.

Slika 49 Prikaz dijela algoritma adaptivnog upravljanja uz aktivnu fazu za vozila javnoga gradskoga prijevoza

Nakon ispunjenja zahtjeva za dodjelom prioriteta, slijedi faza 3, (Hitrecova ulica), no ukoliko nije detektirano cestovno vozilo, (detektor *D5*), tada se faza 3 preskače te se aktivira faza 1. Detektor *D5* detektira prisustvo cestovnih vozila samo na lijevom prometnom traku (u smjeru Ulice Divka Budaka - istok), budući da postoji posebna signalna grupa za desne skretače u Ulicu Divka Budaka - zapad.

U slučaju da je aktivna faza 1, (prometni tok vozila javnoga gradskoga prijevoza), u minimalnom trajanju od 19 sekundi, a vozilo javnoga gradskoga prijevoza detektirano je na detektorima *D2*, *D3* i *D4*, tada se primjenjuje tehnika skraćanja crvenog svjetla/ranijeg početka zelenog svjetla (engl. *red truncation/early green*), te se po zadovoljenju minimalnih uvjeta aktivira sljedeća faza, faza 2 (**slika 50**).

Slika 50 Prikaz dijela algoritma korištenjem tehnike skraćenja trajanja crvenog svjetla ukoliko je aktivna faza glavnog prometnog toka

Nakon dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza, (skraćenja crvenog svjetla na glavnom prometnom toku), aktivira se faza 2 čime je omogućeno kraće vrijeme čekanja vozila javnoga gradskoga prijevoza na prolazak raskrižjem. Ukoliko na detektorima nije detektirano vozilo javnoga gradskoga prijevoza, tada signalni uređaj radi u prethodno definiranom ustaljenom načinu rada.

5.5 Rezultati simulacijskog modela

Korištenjem metodologije optimizacije temeljene na simulaciji, odnosno metodologije retrospektivne procjene, dobivene su optimalne vrijednosti ključnih parametara koji utječu na rezultate simulacije. Nakon definiranja optimalnih vrijednosti parametara, te postavljanja tih vrijednosti u simulacijski model, provedene su simulacije postojećeg stanja i simulacije scenarija adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza.

Zbog stohastičke prirode prometnog sustava, provođenjem samo jedne simulacije u PTV VISSIM-u nije moguće dobiti realne rezultate simulacije. Iz tog razloga, simulacije oba scenarija provedene su deset puta uzastopce, uz promjenu nasumičnih varijabli (engl. *random seed*) u svakoj sljedećoj iteraciji. Promjena nasumičnih varijabli omogućuje izmjenu vremena ulaska entiteta u prometnu mrežu te je moguće simulirati stohastičku promjenu vremena ulazaka entiteta u mrežu, (broj vozila u ulazima u mrežu uvijek je isti te se mijenja vrijeme ulaska pojedinog entiteta).

Na temelju prikupljenih podataka iz stvarnog sustava (brojanje prometa, mjerenje GPS tragova vozila javnoga gradskoga prijevoza, itd.), izabran je jutarnji vršni sat od 8:00 - 9:00. Dakle, simulacija traje 3600 sekundi, uz dodatnih 1800 sekundi punjenja mreže. Prema rezultatima simulacije, u tom periodu u mreži je bilo ukupno 11344 entiteta čije je ukupno vrijeme putovanja 313,84 sata, uz ukupnu prosječnu brzinu od 26,84 km/h.

5.5.1 Rezultati simulacijskog modela postojećeg stanja

Simulacijom postojećeg stanja dobivene su vrijednosti ukupnog prosječnog vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza za oba smjera kretanja na duljini mjerene sekcije od 2500 metara. Ukupno prosječno vrijeme putovanja tramvaja, minimalne i maksimalne vrijednosti, standardne devijacije i prosječne brzine putovanja za oba smjera, prikazane su u **tablici 13**.

Tablica 13 *Vrijednosti vremena putovanja tramvaja prema simulaciji postojećeg stanja*

Smjer	Prosječno vrijeme putovanja [s]	Standardna devijacija [s]	Minimum [s]	Maksimum [s]	Prosječna brzina [km/h]
istok - zapad	671,1	57	544,1	803,9	13,4
zapad - istok	696,8	71	475,3	891,8	12,9

Za potrebe evaluacije algoritama adaptivnog upravljanja, bitno je i vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza po dionicama, odnosno između svakog raskrižja. Prosječna vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza između raskrižja prikazana su u **tablici 14**.

Tablica 14 *Prosječna vremena putovanja tramvaja između raskrižja prema simulaciji postojećeg stanja*

dionica	Prosječno vrijeme putovanja [s]	Standardna devijacija [s]	Minimum [s]	Maksimum [s]	Prosječna brzina [km/h]
smjer zapad – istok					
Bauerova ulica	34,4	17,2	17	58,7	25,2
Šubićeva ulica	97,7	33,5	51,5	201,8	11,6
Tuškanova ulica	90,4	25,5	53,9	174	10,9
Heinzelova ulica	90,8	28,6	47,1	162,6	11,7
Šulekova ulica	73,4	14,8	52,7	130,6	18,5
Harambašićeva ulica	110,9	19,2	60,6	213,3	12,1
Svetice	148,7	29,8	104,6	305,4	7,8
Okretište Borongaj	58,5	22,2	26,2	94,9	18,3
smjer istok – zapad					
Bauerova ulica	75,8	4,3	63,7	84,7	11,4
Šubićeva ulica	75,3	9	56	100,9	15,1
Tuškanova ulica	66,4	10,4	54,2	107,5	14,8
Heinzelova ulica	92,4	17,9	52,5	125,9	11,5
Šulekova ulica	77,8	11,8	62,8	101,5	17,5
Harambašićeva ulica	107,8	24,6	62,2	125,6	12,4

Svetice	121,4	30,2	58,7	189,5	9,6
Okretište Borongaj	61	21,3	31,1	107,8	19,7

Budući da je vozni red za vozila javnoga gradskoga prijevoza unaprijed definiran, broj tramvaja koji prođu mrežom u vremenu simulacije (5400 sekundi) uvijek je isti, i on iznosi 21 vozilo u smjeru istok - zapad, te 26 vozila u smjeru zapad - istok.

Prema definiranim evaluacijskim parametrima prometnog toka, bilo je potrebno izmjeriti i razinu uslužnosti (engl. *LoS - Level of Service*) svakog semaforiziranog raskrižja da bi se analizirao utjecaj algoritama adaptivnog upravljanja na cestovni promet (**tablica 15**).

Tablica 15 *Razine uslužnosti semaforiziranih raskrižja za postojeće stanje*

raskrižje	razina uslužnosti	prosječno kašnjenje vozila [s/voz]
Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira	B	12,2
Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira	C	23
Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira	A	7
Heinzelova ulica - Ulica kralja Zvonimira	C	21,7
Šulekova ulica - Ulica kralja Zvonimira	B	12
Harambašićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira	B	16,6
Ulica Svetice - Ulica kralja Zvonimira	C	27,5
Ulica Divka Budaka - Okretište Borongaj - Hitrecova ulica	B	17,8

Prema **tablici 15**, moguće je izračunati i ukupnu razinu uslužnosti za cijelu mrežu koja iznosi B, uz prosječno kašnjenje od 17,9 sekundi.

5.5.2 *Rezultati simulacijskog modela uz adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima*

Algoritmi adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza izrađeni su u dodatnom modulu PTV VisVAP (engl. *VAP - Vehicle Actuated Programming*) koji pruža mogućnosti izrade algoritama primjenom objektno orijentiranog programiranja i izrade programske logike putem dijagrama toka [58]. Slijed implementacije izrađenih algoritama u simulacijski model prikazan je na **slici 51**.

Slika 51 Prikaz koraka implementacije algoritama adaptivnog upravljanja u simulacijski model

[izvor: PTV – Planung Transport Verkehr AG: VisVAP 2.16 User Manual, 2006.]

Logika rada pojedinog signalnog uređaja (definirana ASCII datotekom ekstenzije *.pua) i dijagram toka algoritma adaptivnog upravljanja, (datoteka koja sadrži C++ kod algoritama ekstenzije *.vap), unose se u simulacijski model, te se pokretanjem simulacije prati definirani dijagram toka algoritma adaptivnog upravljanja [58], [59]. Svi koraci implementacije algoritama provode se na modelu postojećeg stanja te je model u osnovi identičan postojećem stanju (broj vozila po ulazima u mrežu, red vožnje vozila javnoga gradskoga prijevoza, statičko rutiranje entiteta kroz mrežu, itd.).

Trajanje simulacije također je identično simulaciji postojećeg stanja (5400 sekundi) za isto prometno opterećenje. U tom vremenu kroz prometnu mrežu prošla su ukupno 11334 entiteta čije ukupno vrijeme putovanja iznosi 322,96 sata, uz prosječnu brzinu kretanja (svih vrsta vozila) od 26 km/h. **Tablica 16** prikazuje prosječno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza definiranim mjerenim sekcijama od 2500 metara, kao i minimalne i maksimalne vrijednosti, standardne devijacije i prosječne brzine putovanja za oba smjera.

Tablica 16 Vrijednosti vremena putovanja tramvaja prema simulaciji za model s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja

Smjer	Prosječno vrijeme putovanja [s]	Standardna devijacija [s]	Minimum [s]	Maksimum [s]	Prosječna brzina [km/h]
istok - zapad	643,4	50,7	530,8	794,5	13,8
zapad - istok	662,5	64,4	501,8	915,5	13,5

Prometnom mrežom u modelu prošao je isti broj vozila javnoga gradskoga prijevoza (21 vozilo u smjeru istok - zapad, te 26 vozila u smjeru zapad - istok) što je rezultat prethodno definiranog voznog reda. Također, izmjerena su i vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza po dionicama između raskrižja (**tablica 17**).

Tablica 17 *Prosječna vremena putovanja tramvaja između raskrižja za model s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja*

dionica	Prosječno vrijeme putovanja [s]	Standardna devijacija [s]	Minimum [s]	Maksimum [s]	Prosječna brzina [km/h]
smjer zapad – istok					
Bauerova ulica	30,9	13,3	16,6	58,4	28
Šubićeva ulica	86,8	18,4	54,4	151,2	13,1
Tuškanova ulica	94,7	27,3	54,8	204,1	10,4
Heinzelova ulica	91,6	23,8	47,1	145,9	11,6
Šulekova ulica	76,4	13,6	52,8	122,3	17,8
Harambašićeva ulica	98,7	20,8	59,9	167,5	13,6
Svetice	141,8	22,8	71,5	234,6	8,2
Ulica Divka Budaka/Okretište Borongaj - Hitrecova ulica	48,7	15,7	25,7	84,1	22
smjer istok – zapad					
Bauerova ulica	66	9,2	53,9	101	13,1
Šubićeva ulica	80,9	12,9	58,5	123,7	14
Tuškanova ulica	71,6	12,5	54,2	101,5	13,7
Heinzelova ulica	89,9	22,8	54,8	138,7	11,8
Šulekova ulica	76,8	9,7	64,9	105,4	17,7
Harambašićeva ulica	104,3	14	62,2	149	12,8
Svetice	114,4	28,1	59	186,7	10,2
Ulica Divka Budaka/Okretište Borongaj - Hitrecova ulica	54,1	17,8	29,3	91,2	22,2

Razina uslužnosti raskrižja prema modelu s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja prikazana je **tablicom 18**.

Tablica 18 *Razine uslužnosti semaforiziranih raskrižja za model s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja*

raskrižje	razina uslužnosti	prosječno kašnjenje vozila [s/voz]
Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira	B	14,4
Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira	C	24,6
Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira	B	10,3
Heinzelova ulica - Ulica kralja Zvonimira	C	26,1
Šulekova ulica - Ulica kralja Zvonimira	B	11,9
Harambašićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira	B	13,8
Ulica Svetice - Ulica kralja Zvonimira	C	28
Ulica Divka Budaka/Okretište Borongaj - Hitrecova ulica	B	14,3

Ukupna prosječna razina uslužnosti cijele prometne mreže ima ocjenu B, uz prosječno kašnjenje vozila od 18,9 sekundi po vozilu.

6. EVALUACIJA REZULTATA

U prethodnom poglavlju predstavljen je proces izrade simulacijskog modela i načelno su prikazani rezultati simulacije postojećeg stanja te modela uz implementirane algoritme adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza. Kako je prethodno naglašeno, adaptivno upravljanje uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza prvenstveno utječe na ukupno vrijeme putovanja koje je vozilo provelo u mreži.

Adaptivno upravljanje direktno utječe i na promet cestovnim vozilima, iz razloga što signalni planovi po koordiniranim raskrižjima nisu ustaljeni i koordinirani prema zahtjevima gradskog cestovnog prometa. Tehnike dodjele prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza mijenjaju trajanje signalnih faza pa je to trajanje ograničeno minimalnom vremenom trajanja zelenog signalnog pojma na pješačkim tokovima [60], [61].

6.1 Prosječno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza

Najvažniji pokazatelj učinaka algoritama adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima je prosječno ukupno vrijeme putovanja kroz mrežu [61], [62]. Ukupno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza mjereno je za svaki smjer i za svako vozilo čime su dobivene i prosječne vrijednosti. U smjeru istok - zapad (smjer A prema ZET-ovoj sistematizaciji linija), prosječno vrijeme prije implementacije algoritama adaptivnog upravljanja iznosilo je 671,1 sekundu, dok je nakon implementacije algoritama dodjele prioriteta prosječno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza iznosilo 650,5 sekundi, što je skraćenje ukupnog vremena putovanja od 20,6 sekundi.

U smjeru zapad - istok (smjer B) prosječno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza kroz mrežu iznosilo je 696,8 sekundi prema modelu postojećeg stanja, dok je nakon implementacije algoritama adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta prosječno vrijeme iznosilo 665,5 sekundi, što je skraćenje ukupnog vremena putovanja od 31,3 sekunde. Usporedba dobivenih rezultata prikazana je **grafikonom 2**.

Grafikon 2 Grafički prikaz usporedbe prosječnog vremena putovanja postojećeg stanja i modela adaptivnog upravljanja

Iz dobivenih rezultata ukupnih prosječnih vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza postojećeg stanja i modela adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta, vidljivo je da je pravilnom implementacijom algoritama adaptivnog upravljanja moguće smanjiti ukupno vrijeme putovanja kroz određeni koridor. Relativno malo smanjenje vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza rezultat je više čimbenika:

- a) trajanje simulacije je kratko i iznosi 60 minuta u jutarnjem vršnom satu te je puni učinak adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vidljiv kroz duže vremensko razdoblje (npr. mjesec dana),
- b) duljina pokaznog koridora/mjerene dionice je 2500 metara, a na tom potezu postoji samo šest semaforiziranih raskrižja gdje je bilo moguće implementirati algoritme adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta. Pravilnom implementacijom adaptivnog upravljanja na većem dijelu gradske prometne mreže uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza postižu se značajnije uštede u vremenima putovanja,
- c) adaptivno upravljanje uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza direktno utječe na poboljšanje kvalitete samog sustava javnoga prijevoza, a pretpostavka je da će i veći broj korisnika koristiti sustav javnoga prijevoza čime se povećava i vrijeme izmjene putnika na stajalištima (engl. *dwelling time*) što utječe na ukupno vrijeme putovanja.

Ukupno prosječno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza pokazatelj je učinka adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjem na cijelom promatranom koridoru, no razlaganjem ukupnog vremena na dionice između semaforiziranih raskrižja moguće je usporediti učinke adaptivnog upravljanja na svakom pojedinačnom raskrižju. **Grafikonom 3** prikazana je usporedba vremena putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza po dionici/raskrižju za svaki smjer.

Grafikon 3 Usporedba vremena putovanja po dionici/raskrižju

a) smjer zapad - istok, b) smjer istok - zapad

Budući da je smanjeno ukupno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza pokaznim koridorom, povećana je i prosječna brzina vozila. Za smjer istok - zapad prosječna brzina iznosi 13,4 km/h za model postojećeg stanja, dok u modelu s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja prosječna brzina iznosi 13,8 km/h što čini povećanje od 0,4 km/h. U smjeru istoka prosječna brzina tramvaja prema modelu postojećeg stanja iznosi 12,9 km/h, a u modelu s adaptivnim upravljanjem uz dodjelu prioriteta prosječna brzina iznosi

13,5 km/h što je povećanje od 0,6 km/h. **Grafikonom 4** prikazane su prosječne brzine vozila javnoga gradskoga prijevoza po definiranim dionicama.

Grafikon 4 Prikaz prosječnih brzina po dionici/raskrižju

a) smjer zapad - istok, b) smjer istok - zapad

Prosječna brzina vozila javnoga gradskoga prijevoza na cijelom koridoru očekivano je povećana, no iz **grafikona 4** vidljivo je da je na određenim raskrižjima/dionicama prosječna brzina manja. Razlog tome su ograničenja u postavljanju detektora, odnosno trenutka slanja zahtjeva za prioritetom. Stajališta su neposredno pred raskrižjem, a budući da je vrijeme izmjene putnika po stajalištu stohastička veličina, nije moguće unaprijed odrediti trenutak i vremensko trajanje dodjele zelenog svjetla za fazu vozila javnoga gradskoga prijevoza.

6.2 Razina uslužnosti semaforiziranih raskrižja

Adaptivnim upravljanjem uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza mijenja se ustaljeno upravljanje semaforiziranim raskrižjima, te se gubi direktna koordinacija

između susjednih raskrižja definirana prema prometnom opterećenju i prosječnim brzinama cestovnih vozila. Iz tog razloga, potrebno je ograničiti utjecaj adaptivnog upravljanja da razina uslužnosti semaforiziranih raskrižja ne bi pala ispod minimalnih vrijednosti. **Tablicom 19** prikazana je usporedba ocjena razine uslužnosti modela postojećeg stanja i stanja nakon implementacije algoritama adaptivnog upravljanja.

Tablica 19 Usporedba razine uslužnosti modela postojećeg stanja i adaptivnog upravljanja na semaforiziranim raskrižjima koridora

raskrižje	razina uslužnosti postojećeg stanja	razina uslužnosti modela adaptivnog upravljanja
Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira	B	B
Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira	C	C
Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira	A	B
Heinzelova ulica - Ulica kralja Zvonimira	C	C
Šulekova ulica - Ulica kralja Zvonimira	B	B
Harambašićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira	B	B
Ulica Svetice - Ulica kralja Zvonimira	C	C
Ulica Divka Budaka/Okretište Borongaj - Hitrecova ulica	B	B

Prema dobivenim rezultatima simulacija postojećeg stanja i stanja nakon implementacije algoritama dodjele prioriteta, na raskrižju Tuškanova ulica – Ulica kralja Zvonimira razina uslužnosti je umanjena s ocjene A na ocjenu B, dok je na ostalim raskrižjima zadržana ista razina uslužnosti. Budući da je razina uslužnosti u direktnoj vezi s kašnjenjem vozila na raskrižju, **grafikonom 5** prikazan je odnos vrijednosti kašnjenja vozila prema postojećem stanju i stanju nakon implementacije algoritama adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza.

Grafikon 5 Odnos vrijednosti kašnjenja vozila prema modelu postojećeg stanja i adaptivnog upravljanja

Nakon implementacije algoritama adaptivnog upravljanja, vrijednosti kašnjenja povećane su, no povećanje tih vrijednosti ne utječe na promjenu ocjene razine uslužnosti raskrižja, osim na raskrižju Tuškanova ulica – Ulica kralja Zvonimira gdje kašnjenje vozila prema modelu postojećeg stanja iznosi 7 sekundi, dok je nakon implementacije algoritama adaptivnog upravljanja povećano na 10,3 sekundi. Najveće povećanje od 4,4 sekunde kašnjenja izmjereno je na raskrižju Heinzlova ulica – Ulica kralja Zvonimira, ali ocjena razine uslužnosti ostala je ista.

6.3 Duljina repa čekanja

Osim osnovnih evaluacijskih parametara koji direktno prikazuju utjecaj implementacije algoritama adaptivnog upravljanja na cestovna vozila, potrebno je usporediti i duljine repa čekanja na svim privozima svakog raskrižja. PTV VISSIM ima mogućnost pohrane maksimalnih vrijednosti duljine repa čekanja po privozima, kao i 95%-tnu vrijednost duljine repa čekanja po privozima. U **tablici 20** prikazane su vrijednosti duljine repa čekanja za model postojećeg stanja i za model adaptivnog upravljanja.

Tablica 20 Usporedba vrijednosti duljine repa čekanja prema modelima postojećeg stanja i adaptivnog upravljanja

Raskrižje	Privoz*	kretanje	Postojeće stanje		Adaptivno upravljanje	
			Max	95%	Max	95%
Bauerova ulica	NB	Lijevo 2	50,9	18,7	38,5	18,8
		Ravno	50,9	18,7	38,5	18,8
		Desno 2	50,9	18,7	38,5	18,8
	EB	Ravno	84,8	25,9	93,7	25,6
	WB	Ravno	74,1	18,8	94,2	32,1
		Desno 2	74,1	25,6	94,2	43,4
Šubićeva ulica	NEB	Ravno	54,3	29,4	59,2	31
		Desno 1	54,4	29,5	59,3	31,1
	EB	Lijevo 1	79,3	25,5	86,3	32,7
		Ravno	171,5	52,5	156,8	65,9
		Desno 3	147,7	39,8	132,9	55,5
	SWB	Ravno	71,4	37,7	73,1	37,9
		Desno 1	71,4	37,7	73,1	37,9
	WB	Lijevo 1	77,9	43,2	72,3	37,9
		Ravno	72,1	30,7	94,7	32,4
Tuškanova ulica	NB	Lijevo 2	59	26	59	30,7
		Ravno	59	26	59	30,7
		Desno 2	59	26	59	30,7
	EB	Ravno	75,1	22,3	97,9	38,5
		Desno 2	42,5	0	84,4	17,6
	SB	Lijevo 2	58,5	24,4	58,7	24,1
		Ravno	58,5	24,4	58,7	24,1
		Desno 2	58,5	24,4	58,7	24,1
	WB	Ravno	60,1	19,2	74,8	29,6
		Desno 2	0	0	44,4	0
Heinzelova ulica	NEB	Ravno	67,7	25,7	82,9	44,6
		Desno 2	67,7	25,7	82,9	44,6
	EB	Lijevo 3	116,5	39,5	90,5	42,3
		Lijevo 1	43,9	17,1	57,2	17,6
	SEB	Lijevo 2	70,1	24,9	63,9	25,4
		Ravno	63,7	32,1	62,5	32,9
		Desno 2	63,7	32,1	62,5	32,9
	SWB	Lijevo 2	65,7	19,2	59,6	19,3
		Desno 1	41,6	17,1	56,1	17,1
	WB	Lijevo 1	51,8	25,6	84,4	38,5
		Desno 1	51,8	25,6	84,4	38,5
	NWB	Lijevo 2	83,1	37,6	91,7	38,2
Ravno		39,2	18,5	43,5	18,9	

		Desno 2	43,9	11,7	33,5	11,8
Šulekova ulica	NEB	Ravno	73,7	19,3	64,3	20,7
		Desno 2	44,3	12,8	64,3	12,9
	SEB	Lijevo 2	60,7	25,4	67,3	30,4
		Ravno	60,7	25,4	67,3	30,4
		Desno 2	60,7	25,4	67,3	30,4
	SWB	Ravno	76,9	31,5	95,7	25,6
		Desno 2	76,9	24,9	95,7	24,4
	NWB	Lijevo 2	79,4	37,4	84,3	37,7
		Ravno	79,4	37,4	84,3	37,7
Desno 2		79,4	37,4	84,3	37,7	
Harambašićeva ulica	NB	Lijevo 3	39,5	18	52,1	17,8
		Ravno	39,5	18	52,1	17,8
		Desno 1	39,5	18	52,1	17,8
	NEB	Ravno	77,7	36,8	84,6	38,3
		Desno 3	67,4	31,6	84,6	32,1
	SB	Lijevo 3	77,6	25,5	66,1	25,8
		Ravno	77,6	25,5	66,1	25,8
		Desno 1	77,6	25,5	66,1	25,8
	SWB	Ravno	124,1	44,6	105,4	38,3
Desno 3		124,1	59,1	105,4	38,5	
Ulica Svetice	NB	Lijevo 2	80,2	54,9	82,8	52,7
		Ravno	80,2	54,9	82,8	52,7
		Desno 2	80,5	55,2	82,7	52,7
	EB	Lijevo 2	104,7	43,9	86,2	24,9
		Ravno	104,9	41,6	96,1	45,7
		Desno 2	93,8	34,2	96,1	62,8
	SB	Lijevo 2	88,1	39,2	87,8	37,7
		Ravno	58,6	31,4	75	30,3
		Desno 2	59,3	32,1	75	30,3
	WB	Lijevo 2	77,8	30,4	79,3	29,7
		Ravno	99,4	43,6	77,9	43,1
		Desno 2	99,4	51,3	77,9	47,7
Ulica Divka Budaka/Okretište Borongaj - Hitrecova ulica	SEB	Lijevo 1	41,5	18,7	41,6	0
		Ravno	98,7	52,9	98	43,3
	WB	Lijevo 3	26,9	11,7	26,2	12,2
		Desno 1	40,9	12,3	40,9	12,2
	NWB	Ravno	72,1	37,4	72,2	32,1
* Napomena: oznake privoza upisane su prema američkoj nomenklaturi: NB – northbound (u smjeru sjevera), WB – westbound (u smjeru zapada), EB – eastbound (u smjeru istoka), itd.						

Iz **tablice 20** vidljivo je da su vrijednosti duljine repa čekanja za privoze koji su u istim fazama sa fazama vozila javnoga gradskoga prijevoza očekivano smanjene, budući da se

paljenjem iste faze propuštaju i cestovna vozila i vozila javnoga gradskoga prijevoza. Za sporedne privoze duljina repa čekanja se povećava. Razlog tome je skraćeno vrijeme trajanja zelenog svjetla na tim privozima zbog implementacija algoritama adaptivnog upravljanja pa je i broj vozila na sporednim privozima povećan.

7. ZAKLJUČAK

Trend povećanja broja vozila u gradskim sredinama direktno utječe na kvalitetu gradskog prometnog sustava. Zbog nemogućnosti fizičkog povećanja kapaciteta prometnica (infrastrukturno povećanje broja prometnih traka, smanjenja zelenih i parkirnih površina, zajedničko korištenje dijela infrastrukture javnoga gradskoga prijevoza i osobnog prijevoza, itd.), potrebno je na prometni sustav djelovati različitim mjerama, odnosno rješenjima inteligentnih transportnih sustava. Jedno od proaktivnih rješenja povećanja kvalitete gradskog prometnog sustava je poticanje na što veće korištenje javnoga gradskoga prijevoza, da bi se smanjio broj osobnih automobila u gradskim sredinama. No, budući korisnici javnoga gradskoga prijevoza od tog sustava zahtijevaju zadovoljenje kvalitativnih uvjeta kao što su: brzina prijevoza kroz mrežu, prihvatljiva cijena usluge, informiranje o stanju i poziciji vozila javnoga gradskoga prijevoza, te točnost i pouzdanost pri praćenju definiranog voznog reda.

Zadovoljenje navedenih uvjeta moguće je primjenom određenih mjera kojima se djeluje (direktno ili indirektno) na sustav javnoga gradskoga prijevoza. Dosadašnja istraživanja djelomično su razradila podjelu mjera povećanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, te razinu njihove implementacije. Za optimalno i plansko poboljšanje kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza bilo je potrebno napraviti potpunu podjelu mjera poboljšanja kvalitete i odrediti implementacijske razine za svaku navedenu skupinu mjera da bi se sustav javnoga gradskoga prijevoza mogao kvalitetno i planski razvijati.

Prema dostupnoj literaturi dosadašnjih znanstvenih istraživanja, kašnjenja na prolazak vozila javnoga gradskoga prijevoza semaforiziranim raskrižjima čine 27% - 35% ukupnog vremena putovanja kroz mrežu. Iz tog razloga se adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima pokazalo kao najefikasnija mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza, pogotovo uz pravilno provođenje implementacije i ostalih mjera (zahvati na prometnoj infrastrukturi, administrativne mjere, itd.).

Analizom dostupnih projekata sjevernoameričkih i kanadskih gradova gdje su se implementirale tehnike adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza, uočene su mogućnosti smanjenja ukupnog vremena putovanja od 3% do 20% (ekskluzivno u slučajevima gdje je na promatranom mreži mali broj semaforiziranih raskrižja, dulje dionice samog putovanja, te mali broj stajališta).

Ovim istraživanjem dokazane su mogućnosti adaptivnog upravljanja uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza na konkretnom primjeru odabranog koridora grada Zagreba (Ulica kralja Zvonimira i nastavak na Ulicu Divka Budaka). Model postojećeg stanja je izrađen u simulacijskom alatu PTV VISSIM te je kalibriran na temelju prikupljenih podataka iz stvarnog prometnog sustava. Izvršeno je tjedno brojanje vozila te je na temelju toga određen jutarnji vršni sat od 8:00 do 9:00 za koji je izrađen model postojećeg stanja. Također, izvršeno je i snimanje GPS tragova vozila javnoga gradskoga prijevoza. Na temelju tih GPS podataka dobivene su vrijednosti prosječnih, minimalnih i maksimalnih brzina tramvaja, vrijeme čekanja na stajalištima radi izmjene putnika (engl. *dwelt time*), vrijeme kašnjenja na semaforiziranim raskrižjima te ukupno vrijeme putovanja tramvaja kroz pokazni koridor.

Na temelju simulacijskog modela postojećeg stanja (kalibriranog prema stvarnim prikupljenim podacima) izrađen je i simulacijski model stanja s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza. Algoritmi adaptivnog upravljanja izrađeni su prateći smjernice i rad semaforiskih uređaja za svako raskrižje pokaznog koridora prema svojim specifičnostima (smještaj stajališta javnoga gradskoga prijevoza, duljina slobodnog toka kretanja vozila javnoga gradskoga prijevoza, broj signalnih grupa i faza, itd.). Tijekom podešavanja relevantnih parametara koji direktno utječu na rezultate simulacije (udaljenost detektora od zaustavne linije, vremenski period produljenja faze za vozila javnoga gradskoga prijevoza, odnosno skraćanja faze sporednog toka), korištena je metodologija optimizacije bazirane na simulaciji (engl. *simulation based optimization*), točnije, tehnika retrospektivne procjene (engl. *retrospective approximation*), no samo kao metodološki pristup u fazi definiranja vrijednosti relevantnih parametara.

Također, zbog potrebe evaluacije rezultata simulacijskih modela te ispitivanja mogućnosti i *benefita* algoritama adaptivnog upravljanja, definirani su i evaluacijski pokazatelji koji su dobiveni kao rezultat simulacijskih modela postojećeg stanja i stanja s implementiranim algoritmima dodjele prioriteta. Definirani evaluacijski pokazatelji su:

- prosječno vrijeme putovanja tramvaja kroz cijeli pokazni koridor,
- prosječno vrijeme putovanja tramvaja između semaforiziranih raskrižja,
- vrijeme kašnjenja tijekom prolaska raskrižjem (engl. *delay*),

- razina uslužnosti semaforiziranih raskrižja,
- duljina repa čekanja.

Analizom dobivenih rezultata (evaluacijskih parametara) dokazano je da je pravilnom upotrebom adaptivnog upravljanja semaforiziranih raskrižja prvenstveno moguće smanjiti ukupno prosječno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza kroz dionicu prometne mreže, odnosno kroz cijelu prometnu mrežu. U sat vremena trajanja simulacije ukupno prosječno vrijeme (za sva vozila javnoga gradskoga prijevoza/linije) smanjeno je u prosjeku za 30 sekundi. Ukoliko se to smanjenje vremena putovanja promatra kroz duži vremenski period i pravilnom implementacijom adaptivnog upravljanja na najvišoj razini (sveobuhvatna implementacija), *benefiti* se očituju u manjem broju aktivnih vozila javnoga gradskoga prijevoza, vjerodostojnijem praćenju definiranog voznog reda (budući da zahtjev za prioritarnim prolaskom kroz raskrižja šalju isključivo vozila koja kasne), te zadovoljenju glavnog cilja upotrebe adaptivnog upravljanja, povećanju kvalitete javnoga gradskoga prijevoza.

Ovim istraživanjem (radi stvarnijeg prikaza učinaka adaptivnog upravljanja) nije uzeta u obzir činjenica da bi se povećanjem kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza povećao i broj korisnika javnoga gradskoga prijevoza, te da bi u konačnici (zbog dulje izmjene putnika na stajalištima) ukupno prosječno vrijeme ostalo isto ili dulje, te da bi se sekundarno smanjio i broj osobnih automobila u gradskim sredinama.

Adaptivnim upravljanjem semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza ne prati se prethodno definiran ustaljeni signalni plan (definiran na temelju brojanja prometa i broja vozila u mjerenoj jedinici), što za uzrok ima i smanjenje razine uslužnosti semaforiziranih raskrižja (koja se definira isključivo prema kašnjenju cestovnog prometa). Kroz ovo istraživanje dokazano je da je moguće smanjiti prosječno vrijeme putovanja vozila javnoga gradskoga prijevoza određenom dionicom mreže te istodobno zadržati zadovoljavajuću razinu uslužnosti semaforiziranih raskrižja. Za odabrani pokazni koridor dobiveni rezultati ukazuju na zadržavanje istih ocjena razine uslužnosti većine raskrižja, dok je za manji broj raskrižja smanjenje razine uslužnosti izraženo u svega nekoliko sekundi povećanja kašnjenja.

Znanstveni doprinos rada očituje se kroz definiciju potpune klasifikacije mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza kroz definiranje procedura za izbor

optimalnih strategija i tehnika adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima uz dodjelu prioriteta vozilima javnoga gradskoga prijevoza i kroz definiranje relevantnih prometnih parametara potrebnih za izradu modela i evaluaciju rezultata. Predloženi model simulacijski je testiran na pokaznom koridoru grada Zagreba, te rezultati simulacijskih modela potvrđuju temeljne hipoteze istraživanja.

Aplikativni doprinos istraživanja prepoznaje se u korištenju metodologije izbora optimalnih tehnika adaptivnog upravljanja u gradskim prometnim sredinama te općenito, u mogućnosti poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza strateškom implementacijom tehnika adaptivnog upravljanja na semaforiziranim raskrižjima, uz održanje zadovoljavajuće razine uslužnosti za cestovna vozila.

Rezultati ove disertacije podloga su za daljnje istraživanje u području razrada algoritama adaptivnog upravljanja semaforiziranim raskrižjima korištenjem naprednih programskih jezika i naprednih metodologija neuronskih mreža i neizrazite logike, čime bi se mogla ostvariti prava srž koncepta inteligentnih transportnih sustava, odnosno svojstvo "inteligencije sustava" - mogućnosti sustava da se u stvarnom vremenu prilagodi novonastalim prometnim situacijama. Algoritmi adaptivnog upravljanja više ne bi bili ograničeni na definirane krajnje moguće scenarije, već bi sustav na temelju prikupljenih podataka, zahtjeva sustava javnoga gradskoga prijevoza (kao i ostalog prometa u gradskim sredinama) stjecao znanja i algoritme dodatno poboljšavao i optimizirao prema zadanim kriterijima.

Primjenom rezultata ovog istraživanja te uvođenjem cijelog koncepta povećanja kvalitete sustava javnog gradskog sustava (pravilnom implementacijom mjera), povećala bi se kvaliteta cijelog gradskog prometnog sustava, smanjio broj osobnih vozila u gradskim sredinama, te sekundarno smanjila emisija štetnih plinova i razina buke, što sveukupno doprinosi boljoj kvaliteti odvijanja života u gradskim sredinama.

LITERATURA

1. Bošnjak, I., Badanjak, D.: Osnove prometnog inženjerstva, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
2. Gazis, D.C.: Traffic Theory, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 2002.
3. Ghosh, S., Lee, T.S.: Intelligent transportation systems – Smart and Green Infrastructure Design, CRC Press, Taylor&Francis Group, Boca Raton, 2010.
4. Cacciabue, C.P.: Modelling Driver Behaviour in Automotive Environments – Critical Issues in Driver Interactions with ITS, Springer-Verlag, London, 2007.
5. Simpson, B.J.: Urban Public Transport Today, Civil Engineering Department, Aston University, UK, 1994.
6. Iles, R.: Public Transport in Developing Countries, Elsevier Ltd., 2005.
7. Ekeila, W.: Dynamic Transit Signal Priority – Master of Applied Science, University of Sharjah, 2002.
8. Ekeila, W., Sayed, T., El Esawey, M.: Development and comparison of dynamic transit signal priority strategies, Efficient Transportation and Pavement Systems, Al Qadi et all, London 2009.
9. Nash, B., A., Sylvia, R.: Implementation of Zurich's Transit Priority Program, Mineta Transportation Institute, San Jose State University, 2001.
10. Intelligent Cooperative Sensing for Improved Traffic Efficiency, projektna dokumentacija
11. Fischer, H., Grund, R., Lindner, P.: Leitfaden zur ÖPNV-Beschleunigung, SNV Studiengesellschaft Nahverkehr, 1988.
12. Evans, H., Skiles, G.: Improving Public Transit Through Bus Preemption of Traffic Signals, Traffic Quarterly, Volume 24, No. 4, 1970., pp. 531.-543.
13. City of Portland, Oregon, Office of Transportation: Transit Preferential Streets Program, Final Report, 1997.

14. Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2000.
15. Glover, L.: Public Transport as a Common Pool Resource, Australasian Transport Research Forum 2011, Adelaide, Australia, 2011.
16. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
17. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa II, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010.
18. Bošnjak, I.: Inteligentni transportni sustavi 1, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
19. Chen, K., Miles, J.: Intelligent Transport Systems Handbook - 2nd Edition, PIARC – World Road Association, 2004.
20. Williams, B.: Intelligent Transport Systems Standards, Artech House, Norwood, 2008.
21. ISO 14813–1:2007 – Intelligent transport systems – Reference Model Architecture for the ITS sector – Part 1: ITS Service Domains, Service Groups and Services, 2007.
22. Dunn Engineering Associates: Traffic Control Systems Handbook, Federal Highway Administration, Office of Transportation Management, 2005.
23. Hall, C.H.: A Framework for Evaluation and Design of an Integrated Public Transport System, Linkopings Universitet, Institute of Technology, Licentiate Thesis No. 1257, Norrköping, 2006.
24. Anžek, M., Divić, A., Lanović, Z.: Smjernice za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Zagreb, 2001.
25. Highway Capacity Manual - HCM2010, Transportation Research Board of the National Academies, 2010.
26. Zakon o sigurnost prometa na cestama, Narodne Novine, br. 67., 09.06.2008., čl. 59.
27. Nash, A.: Implementing Zurich's Transit Priority Program, Transportation Research Record #1835, Transportation Research Board, Washington D.C., 2003.

28. Sane, K., Salonen, M.: SYVARI – A New Idea for Using Public Transport Priority at Coordinated Traffic Signals, Proceedings of 16th World Congress on ITS, Stockholm, 2009.
29. Smith, H.R., Hemily, B., Ivanovic, M.: Transit Signal Priority: A Planning and Implementation Handbook, United States Department of Transportation, ITS America, 2005.
30. National Guide to Sustainable Municipal Infrastructure: Strategies for Implementing Transit Priority, Federation of Canadian Municipalities and National Research Council, Canada, 2005.
31. Abdelaziz, S.L.A.: Study and Evaluation of Traffic Responsive Control on a Large Arterial Network, Master thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, 2008.
32. Vujić, M., Jelušić, N., Anžek, M.: Implementation status report on PT priority, CIVITAS ELAN Deliverable No. 8.2-D1, Final Version, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.
33. Hounsell, N., B., Shrestha, B., P., Head, J., R., Palmer, S., Bowen, T.: The Way Ahead for London's Bus Priority at Traffic Signals, Proceedings of 14th World Congress on ITS, Beijing, 2007.
34. Balke, K.N., Dudek, C.L., Urbanik, T.: Development and Evaluation of Intelligent Bus Priority Concept, Transportation Research Record, Vol. 1727, Transportation Research Board, Washington, D.C., Paper No. 00-1543, pp. 12.-19.
35. Furth, P.G., Muller, T.H.J.: Conditional Bus Priority at Signalized Intersections: Better Service Quality with Less Traffic Disruption, Transportation Research Record 1731, 2000., pp. 23.-30.
36. Stuckey, M.: Development of a Public Transport Priority Corridor in Central London, Proceedings of European Transport Conference, 1998.
37. McLeod, F.: Headway-Based Selective Priority to Buses, Proceedings of the 3rd IMA International Conference on Mathematics in Transport Planning and Control, Cardiff, United Kingdom, 1998., pp. 69.-78.

38. Ngan, V., W., K.: A Comprehensive Strategy for Transit Signal Priority, Master of Applied Science, The University of British Columbia, 2000.
39. Gartner, N.H.: Development and implementation of an adaptive control strategy in traffic signal network: The virtual-fixed-cycle approach, Proceedings of the 15th International Symposium on Transportation and Traffic Theory, Adelaide, Australia, 2002.
40. Yagar, S., Han, B.: A Procedure for Real-Time Signal Control that Considers Transit Interference and Priority, Transportation Research Part B, Vol. 28b, No. 4., pp. 315.-331.
41. Chang, G.L., Vasudevan, M., Su, C.C.: Bus-Preemption Under Adaptive Signal Control Environments, Transportation Research Record, Vol. 1494., Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., pp. 146.-154.
42. Duerr, P.A.: Dynamic Right-of-Way for Transit Vehicles: An Integrated Modelling Approach for Optimizing Signal Control on Mixed Traffic Arterials, Transportation Research Board, 79th Annual Meeting, Washington, D.C., 2000.
43. California Department of Transportation: Transit Signal Priority Research Tools, Federal Transit Administration, Washington, 2008.
44. Mandžuka, S., Gregurić, M., Novačko, L.: Mogućnosti primjene upravljanja priljevnim tokovima na zagrebačkoj obilaznici, Peti hrvatski kongres o cestama, Hrvatsko društvo za ceste - ViaVita, Dubrovnik, 2011.
45. Pengfei, L.: Design optimal ITS Systems Using Simulation-based Optimization and Retrospective Approximation Techniques, International Road Federation, Washington D.C., 2001.
46. Healy, K., Schruben, L.W.: Retrospective Simulation Response Optimization, Proceedings of the 1991 Winter Simulation Conference, Piscataway, New Jersey, IEEE, 1991.
47. Chen, H., Schmeiser, B.W.: Stochastic Root Finding via Retrospective Approximation, Institute of Industrial Engineers Transactions, 2001. broj 33, pp. 259-275.

48. Matulin, M., Mrvelj., Š., Jelušić, N.: Two-Level Evaluation of Public Transport Performances, *Promet - Traffic&Transportation*, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011., br. 5, Vol. 23.
49. Wiedemann, R.: *Simulation des Straßenverkehrsflusses*, Schriftenreihe des Instituts für Verkehrswesen der Universität Karlsruhe, Heft 8, 1974.
50. Taplin, J.: *Simulation models of Traffic Flow*, Operational Research Society of New Zealand, 34th Annual Conference, ORSNZ'99, "OR in the New Millennium", 1999., Hamilton NZ, N/A, pp. 175-184.
51. PTV – Planung Transport Verkehr AG: *VISSIM 5.20 User Manual*, 2006.
52. Esser, J., Neubert, L., Wahle, J., Schreckenber, M.: *Microscopic Online Simulation of Urban Traffic*, Proceedings of the 14th International Symposium on Transportation and Traffic Theory, Jerusalem, Israel, 1999., pp. 535. – 554.
53. Sane, J., K.: *Traffic Signal Priority – A Justified Favoring of Public Transport*, ENTIRE Documents, 1999.
54. Rakha, H., Hellinga, M., Perez, W.: *Systematic Verification, Validation and Calibration of Traffic Simulation Models*, Transportation Research Board, 75th Annual Meeting, Washington D.C., 1996.
55. Shamshirband, S., S., Shirgahi, H., Gholami, M., Kia, B.: *Coordination Between Traffic Signals Based on Cooperative*, World Applied Sciences Journal, Vol. 5., pp. 525-530, IDOSI Publications, 2008.
56. Alesiani, F., Tveit, O., Franco, G.: *PRINT – Demonstrator 1: Negotiated Priority at Intersections: The Oslo Case Study*, Proceedings of 16th World Congress on ITS, Stockholm, 2009.
57. Kuhne, R., D., Bei, X., Chen, F., Wang, J.: *Flexible Traffic Signal Control for Bus Priority*, of 14th World Congress on ITS, Beijing, 2007.
58. PTV – Planung Transport Verkehr AG: *VisVAP 2.16 User Manual*, 2006.
59. Satiennam, T., Fukuda, A., Muroi, T., Jansuwan, S.: *An Enhanced Public Transportation Priority System for Two-Lane Arterials with Nearside Bus Stops*,

Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 5., pp. 1309-1321, 2005.

60. Ishizaka, T., Fukuda, A.: Evaluation of Advanced Traffic Signal Priority System for Ambulances, Proceedings of 16th World Congress on ITS, Stockholm, 2009.
61. Koehler, L., A., Kraus, W.: Simultaneous Control of Traffic Lights and Bus Departure for Priority Operation, Transport Research Part C, Elsevier, 2009.
62. Sharma, K., Bhalerao, R.: Priority Signaling for Bus Rapid Transit System: Context of Indore Citybus Transport Limited (ICTL), Centre of Studies in Resources Engineering, Indian Institute of Technology, Bombay, 2001.

POPIS SLIKA

Slika 52 *Poopćeni model prometnog sustava*

Slika 53 *ITS kao nadgradnja klasičnog prometnog sustava*

Slika 54 *Područje djelovanja upravljanja prometom*

Slika 55 *Komponente izračuna zaštitnog međuvremena*

Slika 56 *Grafički prikaz vremenski ustaljenog signalnog plana s osnovnim pojmovima/komponentama*

Slika 57 *Grafički prikaz rješenja izvedbe otočnih stajališta*

Slika 58 *Grafički prikaz rješenja izvedbe produžetka pločnika*

Slika 59 *Grafički prikaz pasivne tehnike razdvajanja faze*

Slika 60 *Grafički prikaz pasivne tehnike smanjenja trajanja ciklusa*

Slika 61 *Grafički prikaz pasivne tehnike "preskakanja" repa čekanja*

Slika 62 *Grafički prikaz tehnike produljenja trajanja zelenog svjetla*

Slika 63 *Grafički prikaz tehnike ranijeg početka zelenog svjetla*

Slika 64 *Grafički prikaz tehnike umetanja faze za vozila javnoga gradskoga prijevoza*

Slika 65 *Ustaljeni signalni program*

Slika 66 *Poopćeni model prometno – ovisne strategije dodjele prioriteta korištenjem genetičkih algoritama i umjetnih neuronskih mreža*

Slika 67 *Grafički prikaz prvog scenarija sa centraliziranom arhitekturom*

Slika 68 *Grafički prikaz drugog scenarija sa centraliziranom arhitekturom*

Slika 69 *Grafički prikaz trećeg scenarija sa centraliziranom arhitekturom*

Slika 70 *Grafički prikaz prvog scenarija s distribuiranom arhitekturom*

Slika 71 *Grafički prikaz drugog scenarija s distribuiranom arhitekturom*

Slika 72 *Dijagram toka osnovne procedure rada kooperativnog upravljanja priljevnim tokovima*

Slika 73 *Konceptualni prikaz tehnike retrospektivne procjene*

Slika 74 *Prikaz metodologije rada optimizacije temeljene na simulaciji PTV VISSIM simulacijskog alata*

Slika 75 *Dijagramski prikaz funkcionalnih ovisnosti osnovnih veličina prometnog toka*

Slika 76 *Dvovremenski model odnosa brzine i gustoće*

Slika 77 *Dekompozicija ukupnog vremena vožnje vozila javnoga gradskoga prijevoza*

Slika 78 *Prikaz demonstracijskog koridora*

Slika 79 *Prikaz proizvođača signalnih uređaja duž koridora*

Slika 80 *Prikaz koordinacije signalnih uređaja*

Slika 81 *Wiedemannov model ponašanja vozača*

Slika 82 *Prikaz funkcije maksimalnog ubrzanja iz PTV VISSIM programskog alata*

Slika 83 *Prikaz distribucije željene brzine iz PTV VISSIM programskog alata*

Slika 84 *Grafički prikaz vrijednosti usporenja tijekom promjene prometnog traka*

Slika 85 *Definiranje distribucije vremena izmjene putnika po stajalištu*

Slika 86 *Ustaljeni signalni program raskrižja Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 87 *Položaj detektora na raskrižju Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 88 *Prikaz dijagrama toka tehnike produljenja zelenog svjetlosnog pojma za raskrižje Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 89 *Prikaz dijagrama toka tehnike skraćanja crvenog svjetlosnog pojma za raskrižje Bauerova ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 90 *Ustaljeni signalni plan raskrižja Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 91 *Položaj detektora na raskrižju Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 92 *Prikaz dijagrama toka skraćanja crvenog svjetlosnog pojma za raskrižje Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 93 *Prikaz dijagrama toka produljenja zelenog signalnog pojma za raskrižje Šubićeva ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 94 *Ustaljeni signalni plan raskrižja Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 95 *Položaj detektora na raskrižju Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 96 *Algoritam adaptivnog upravljanja na raskrižju Tuškanova ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 97 *Ustaljeni signalni plan raskrižja Heinzelova ulica - Ulica kralja Zvonimira*

Slika 98 *Ustaljeni signalni plan raskrižja Ulica Divka Budaka - Okretište Borongaj - Hitrecova ulica*

Slika 99 *Položaj detektora na raskrižju Ulica Divka Budaka - Okretište Borongaj - Hitrecova ulica*

Slika 100 *Prikaz dijela algoritma adaptivnog upravljanja uz aktivnu fazu za vozila javnoga gradskoga prijevoza*

Slika 101 *Prikaz dijela algoritma korištenjem tehnike skraćanja trajanja crvenog svjetla ukoliko je aktivna faza glavnog prometnog toka*

Slika 102 *Prikaz koraka implementacije algoritama adaptivnog upravljanja u simulacijski model*

POPIS TABLICA

Tablica 1 <i>Identifikacija skupina usluga prema funkcionalnim područjima usluga</i>	18
Tablica 2 <i>Ovisnost duljine ciklusa o broju faza</i>	23
Tablica 3 <i>Trajanje žutog svjetla u ovisnosti o dozvoljenoj brzini</i>	24
Tablica 4 <i>Razine implementacije mjera poboljšanja kvalitete sustava javnoga gradskoga prijevoza</i>	29
Tablica 5 <i>Podjela mjera poboljšanja sustava javnoga gradskoga prijevoza prema vrsti djelovanja</i>	29
Tablica 6 <i>Vrijednosti maksimalnog produljenja zelenog svjetla prema studijama i projektima SAD-a i Kanade</i>	42
Tablica 7 <i>Uvjeti odabira strategije dodjele prioriteta</i>	44
Tablica 8 <i>Razina uslužnosti gradskih prometnica prema klasi prometnice i brzinama putovanja</i>	68
Tablica 9 <i>Izračun razine uslužnosti semaforiziranih raskrižja i odnos s kašnjenjem vozila</i> 69	
Tablica 10 <i>Evaluacijski indikatori prema razinama promatranja</i>	71
Tablica 11 <i>Vrijednosti maksimalnog i poželjnog usporenja vozila prilikom promjene traka</i> 83	
Tablica 12 <i>Izmjereni GPS podaci za tramvajske linije 9 i 17</i>	85
Tablica 13 <i>Vrijednosti vremena putovanja tramvaja prema simulaciji postojećeg stanja</i> 111	
Tablica 14 <i>Prosječna vremena putovanja tramvaja između raskrižja prema simulaciji postojećeg stanja</i>	111
Tablica 15 <i>Razine uslužnosti semaforiziranih raskrižja za postojeće stanje</i>	112
Tablica 16 <i>Vrijednosti vremena putovanja tramvaja prema simulaciji za model s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja</i>	113
Tablica 17 <i>Prosječna vremena putovanja tramvaja između raskrižja za model s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja</i>	114
Tablica 18 <i>Razine uslužnosti semaforiziranih raskrižja za model s implementiranim algoritmima adaptivnog upravljanja</i>	115
Tablica 19 <i>Usporedba razine uslužnosti modela prema modelu postojećeg stanja i adaptivnog upravljanja po semaforiziranim raskrižjima koridora</i>	120
Tablica 20 <i>Usporedba vrijednosti duljine repa čekanja prema modelu postojećeg stanja i adaptivnog upravljanja</i>	122

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1 <i>Odnos raspodjele vremena izmjene putnika po stajalištima tramvajskih linija 17A i 9A</i>	85
Grafikon 2 <i>Grafički prikaz usporedbe prosječnog vremena putovanja prema modelu postojećeg stanja i modela adaptivnog upravljanja</i>	117
Grafikon 3 <i>Usporedba vremena putovanja po dionici/raskrižju</i>	118
Grafikon 4 <i>Prikaz prosječnih brzina po dionici/raskrižju</i>	119
Grafikon 5 <i>Odnos vrijednosti kašnjenja vozila prema modelu postojećeg stanja i adaptivnog upravljanja</i>	121

ŽIVOTOPIS

Miroslav Vujić rođen je 14. kolovoza 1981. godine u Puli. Srednju školu, prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Puli završio je 1999. godine nakon čega upisuje Fakultet prometnih znanosti, poštanski i telekomunikacijski smjer. Diplomirao je 20. prosinca 2004. godine s temom "Vrednovanje GSM i UMTS tehnologije primjenom višekriterijske analize" (mentor: doc. dr. sc. Zvonko Kavran). Nakon završetka dodiplomskog studija, upisuje poslijediplomski doktorski studij "Tehnološki sustavi u prometu i transportu" na Fakultetu prometnih znanosti, te 11. prosinca 2013. uspješno brani doktorsku disertaciju pod naslovom "Sustav dinamičkih prioriteta za vozila javnoga gradskoga prijevoza u automatskom upravljanju prometom" (mentor: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka).

Tijekom studija aktivno sudjeluje u radu studentskih organizacija na Fakultetu. Akademske godine 2003./2004. dobitnik je rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu s temom "Model odabira tehnologije trećeg operatora mobilne telefonije u Republici Hrvatskoj metodom višekriterijskog odlučivanja". Od 2004. godine obavlja posao demonstratora na Katedri za tehnologiju poštanskog i telekomunikacijskog prometa kod prof. dr. sc. Ivan Bošnjaka.

Sudjeluje u realizaciji i uspostavi laboratorija za Inteligentne transportne sustave na Fakultetu prometnih znanosti, te sudjeluje u projektima koji obrađuju problematiku tehnologije prometa, inteligentnih transportnih sustava. Trenutno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti u Zavodu za inteligentne transportne sustave, te sudjeluje u izvođenju nastave iz stručnih kolegija na preddiplomskom i diplomskog studiju.

Aktivno se služi simulacijskim alatima (PTV VISSIM, PTV VISVAP, TSS Aimsun, LISA+), te engleskim i talijanskim jezikom.

1. Čavar, I.; Petrović, M.; **Vujić, M.**: *Microscopic Simulation of a Multimodal Urban Traffic Network*, Industrial Simulation Conference 2013. - EUROSIS-ETI, Gent, Belgium, 2013., pp. 240.-242.
2. Čavar, I.; Kavran, Z.; **Vujić, M.**: *Estimation of Travel Times on Signalized Arterials*, Proceedings of 19th ITS World Congress, ERTICO, 2012., Wien, Austria, (CD, No. EU-00454)
3. Gregurić, M.; Mandžuka, S.; **Vujić, M.**: *Intelligent Ramp Metering*, Proceedings of 19th ITS World Congress, ERTICO, 2012., Wien, Austria, (CD, No. EU-00138)
4. Periša, M.; **Vujić, M.**; Peraković, D.: *Tactile Network Systems and Intelligent Applications for Elderly and Disabled Travelers in Public Transportation Systems*, Proceedings of the 18th International Symposium on Electronics in Traffic (ISEP 2010): The role of ITS in the near future, Ljubljana, Slovenia, 2010., pp. R19-R19
5. Čavar, I.; **Vujić, M.**; Kavran, Z.: *Acquisition and Dissemination of Road Weather Related Data*, Proceedings of the 15th International Symposium on Electronics in Traffic (ISEP 2007.): Applications of Intelligent Transport Systems, Ljubljana, Slovenia, 2007., pp. P12-P12
6. Periša, M.; **Vujić, M.**; Sertić, A.: *Electromagnetic radiation as an ecological factor in traffic environment*, Proceedings of the 14th International Symposium on Electronics in Traffic (ISEP 2006.): Intelligent transport systems - ITS on human scale, Ljubljana, Slovenia, 2006., pp. S12
7. **Vujić, M.**; Čavar, I.; Bošnjak, I.: *Distribution of Travel Information and Driver's Perception*, Proceedings of the 14th International Symposium on Electronics in Traffic (ISEP 2006.): Intelligent transport systems - ITS on human scale, Ljubljana, Slovenia, 2006., pp. C6-1 - C6-5
8. Bošnjak, I.; Misnevs, B.; Dvornik, D.; Jerneić, B.; **Vujić, M.**: *Generalised Problem Solving Roadmap for ITS Applications*, Proceedings of 16th International Conference on Information and Intelligent Systems - IIS, Faculty of Organization and Informatics, Varazdin, Croatia, 2005. pp. 423-430
9. Bošnjak, I.; Županović, I.; **Vujić, M.**: *Development and Deployment of Incident Management Systems*, Proceedings of the 13th International Conference on

Electronics in Traffic (ISEP 2005): Intelligent Transportation Systems - ITS, Ljubljana, Slovenia, 2005., pp. U2-U2

10. Periša, M.; **Vujić, M.**; Anžek, M.: *Nove tehnologije u funkciji sigurnosti kretanja slijepih i slabovidnih osoba*, Automatizacija u prometu 2010. - KOREMA 2010., (zbornik radova), Zagreb, Hrvatska, 2010., pp. 132-135
11. Periša, M.; **Vujić, M.**; Sertić, A.; Anžek, M.: *Pješaci kao prometni entitet u ITS okruženju*, Proceedings of the 17th International Symposium on Electronics in Traffic (ISEP 2009): Sustainable Transport and Mobility, Ljubljana, Slovenia, 2009., pp. R3-R3
12. Periša, M.; **Vujić, M.**; Sertić, A.: *Personalizacija usluga prema zahtjevima korisnika*, Proceedings of the 15th International Symposium on Electronics in Traffic (ISEP 2007.): Applications of Intelligent Transport Systems, Ljubljana, Slovenia, 2007., pp. T2-T2
13. **Vujić, M.**; Periša, M.; Jerneić, B.: *Online distribucija predputnih informacija*, Proceedings of the 15th International Symposium on Electronics in Traffic (ISEP 2007.): Applications of Intelligent Transport Systems, Ljubljana, Slovenia, 2007., pp. R11-R11